

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

(Essai par Serge BEZ élève de 1e C1 en 1974-1975)

Cour d'honneur au n°159 de la rue Mac Mahon

Table des matières

Avant-propos.....	4
Résumé.....	6
Summary.....	7
Tóm tắt.....	8
Première section - Développement de l'École Primaire Supérieure en France métropolitaine.....	9
1. Naissance des Écoles Primaires Supérieures.....	10
1.1 Contexte socio-politique au lendemain de la Révolution de Juillet 1830.....	10
1.2 Situation de l'instruction primaire au début de la Monarchie de Juillet.....	11
1.3 La nécessité d'un enseignement intermédiaire entre primaire et secondaire.....	14
1.4 Loi Guizot.....	15
2. Un déclin précoce de l'École Primaire Supérieure.....	17
2.1 Demi-succès de la loi Guizot.....	17
2.2 Avènement dans la douleur de la 2ème République.....	18
2.3 Suppression des EPS par la Loi Falloux.....	19
3. L'instruction primaire au mitan du XIXe siècle.....	21
3.1 La 3ème République, enfant du chaos.....	21
3.2 Bilan éducatif du second Empire.....	22
3.3 Les lois Ferry.....	23
4. Développement des Écoles Primaires Supérieures (EPS).....	25
4.1 Renaissance des EPS sous la 3ème République.....	25
4.2 Essor des EPS.....	26
4.3 Ordre primaire versus ordre secondaire.....	28
4.4 Programme d'enseignement des EPS.....	29
Deuxième section - Développement de l'instruction publique en Cochinchine 1862-1920.....	31
5. Développement de la scolarisation des filles en Cochinchine.....	32
5.1 Rôle précurseur des ordres religieux.....	32
5.2 Enseignement laïc.....	35
5.3 Situation scolaire à l'aube des lois Jules FERRY.....	37
5.4 Les défis de l'instruction publique en Cochinchine.....	38
5.5 L'épreuve de la réalité.....	40
5.6 Un chantier scolaire toujours inachevé à la fin du siècle.....	42
5.7 Le vent du changement.....	46
6. Les administrations politiques en Indochine française.....	50
6.1 L'Indochine en formation.....	50
6.2 Organisation administrative française.....	52
6.3 Organisation administrative vietnamienne.....	56
7. L'enseignement en Indochine française vers fin 1920.....	59
7.1 L'école traditionnelle vietnamienne.....	60
7.2 L'enseignement franco-indigène en Indochine.....	65
7.3 L'enseignement français en Indochine.....	70
Troisième section - Construction des Écoles Primaires Supérieures de filles à Saïgon.....	72
8 Écoles Primaires Supérieures des jeunes filles.....	73
8.1 L'institution des jeunes filles indigènes.....	73
8.1.1 La collecte des bonnes volontés.....	73
8.1.2 Le chantier.....	75
8.1.3 Les élèves et les enseignants.....	76

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

8.2 L'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises.....	78
8.2.1 L'institution municipale rue de La Grandière (1880-1891).....	78
8.2.2 L'institution (municipale) de jeunes filles rue de Tay Ninh (1892-1907).....	80
8.2.3 L'École Primaire Supérieure de jeunes filles rue Rousseau (1908-1917).....	84
8.2.4 Construction des nouveaux locaux (1915-1918).....	86
8.2.5 Architecture de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises.....	87
8.2.5 L'École Primaire Supérieure des jeunes filles françaises rue Mac Mahon (1918-).....	90
9. CONCLUSION.....	94
GALERIE DE PORTRAITS.....	95
BIBLIOGRAPHIE.....	101

Édition	date	Contenu modifications
V1.0.0	15/06/2026	Édition originale
V1.0.1	20/06/2026	Correction pagination, ajout DOI sous Zenodo

Avant-propos

En 2026, plus d'un siècle après l'édification du bâtiment scolaire au n°159 de la rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa (avant 1975 rue Công Lý), la population de Sài Gòn entretient une idée assez vague de sa genèse. Tout au plus sait-elle que l'établissement fut construit en 1918, comme l'atteste l'année estampillée au-dessus de son porche, pour l'accueil des jeunes filles françaises et qu'il porte le nom de lycée Marie Curie à partir d'une certaine date de son histoire. Dernièrement certains lycéens vietnamiens de l'actuel Trung Học Phổ Thông Marie Curie affirment lors d'un projet multimédia de présentation et promotion de leur lycée qu'il était, dès l'année 1918, nommé «*École Primaire Supérieure des filles françaises – lycée Marie Curie*». Cette juxtaposition est évidemment incorrecte.

En effet ce qui paraissait évident et permanent ad vitam eternam pour les acteurs du XXe siècle, époque de son âge d'or, ne l'est plus pour les contemporains. En effet la disparition progressive de la culture française au Vietnam après 1954 (accords de Genève), les nombreux événements géopolitiques qui se sont succédés à une vitesse vertigineuse depuis 1975 et la dispersion des anciens élèves de l'ancien lycée français à travers tous les continents de la planète contribuent à effacer de la mémoire collective les faits historiques et les moteurs sociaux qui furent en leur temps décisifs pour la construction du bâtiment scolaire. Les anciens élèves avançant en âge verront immanquablement leur rang s'éclaircir au milieu de ce siècle, il devient alors urgent d'en conserver une trace pour entretenir la mémoire.

C'est l'objectif que poursuit ce projet de recherche commencé en 2024 qui affiche d'emblée l'ambition de couvrir la période d'avant la conquête française de Saïgon jusqu'à la cession du lycée Marie Curie aux autorités vietnamiennes en 1975. Articulée autour de plusieurs volets, cette entreprise aboutira peut-être, avant que ne disparaissent totalement les anciens élèves qui y avaient connu l'enseignement français.

Le premier volet publié à l'occasion du cinquantenaire de la dernière rentrée scolaire de 1974-1975 [\[46\]](#) traite des origines de la colonisation française et aborde le schéma de développement urbain de Saïgon qui, parti du fleuve éponyme, s'étendait inexorablement dans une direction Nord-Ouest, contrainte par l'arroyo de l'Avalanche (rạch Thị Nghè) au Nord, l'arroyo Chinois (rạch Bến Nghé) au Sud et l'emprise de l'ancienne citadelle à l'Est. Il formule une hypothèse selon laquelle l'emplacement du terrain où allait être bâtie l'école des filles résulte du meilleur compromis en limite urbaine, à proximité immédiate du Collège Chasseloup-Laubat.

Cet essai constitue le second volet couvrant la période allant de l'établissement de la colonie de Cochinchine jusqu'aux premières années de fonctionnement de l'école des filles après 1918.

Une section introductive explicite la création en métropole des Écoles Primaires Supérieures (EPS) et de leur développement erratique au fil des régimes politiques qui s'étaient succédés en France entre 1830 et 1920. Une attention particulière est dédiée au développement de l'instruction des filles qui demeurerait comme partout ailleurs et en tout temps la dernière roue du carrosse. On verra que l'apogée du développement des EPS en France au début du XXe siècle était concomitante avec l'apparition à Saïgon de la première École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises.

Une seconde section traite de l'instauration et du développement de l'instruction en Cochinchine, possession française selon les traités de Saïgon de 1862 et 1874. Primitivement assurée par les congrégations religieuses au lendemain de la conquête, l'instruction des enfants vietnamiens était reprise en main et progressivement soutenue par la puissance

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

publique coloniale dont le souci constant était de l'élargir au-delà des chefs-lieux de province vers la campagne profonde. Néanmoins cette expansion était contrariée par la limitation des ressources financières et humaines d'une part et par le choc culturel entre un enseignement traditionnel vietnamien humaniste bien ancré à base de sinogrammes et un enseignement occidental rationnel et pratique à base de caractères latins (Quốc Ngữ) d'autre part. Les jeunes filles vietnamiennes totalement ignorées par le système des examens et concours impériaux étaient bénéficiaires du développement impulsé par l'Administration coloniale, même si leur nombre était relativement limité.

La troisième section fournit des détails sur la naissance retardée de l'Institution de jeunes filles indigènes livrée en 1915 (aujourd'hui THPT Nguyễn Thị Minh Khai, avant 1975 Trung Học Gia Long) qui était la première École Primaire Supérieure de jeunes filles indigènes de l'Union Indochinoise. Enfin et c'est le but ultime de cet essai, elle décrit la nouvelle installation, achevée en 1918, de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises. En effet celle-ci datait de bien avant et était localisée en face du jardin botanique. Le souci permanent de développer à plus grande échelle au lendemain de la guerre l'instruction des jeunes vietnamiens n'est pas étranger à cette re-localisation rue Mac Mahon (aujourd'hui Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Recommandation de lecture

Il est possible, passé cet avant-propos, de prendre connaissance du résumé seulement. Pour le lecteur pressé qui voudrait aller droit au but tout en appréhendant davantage d'informations, consulter le chapitre §8.2 L'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises qui renvoie à fin d'approfondissement optionnel à certains autres chapitres de la première et seconde section. Enfin pour les mordus d'histoire armés de courage, lire le document entier.

Avertissement

Lors de la recherche bibliographique nous étions maintes fois confrontés à un dilemme à propos du terme « INDIGÈNE ». Faut-il retranscrire à l'identique pour des soucis de fidélité et d'authenticité ou peut-on prendre la liberté de changer par le terme « VIETNAMIEN » pour ne pas heurter la susceptibilité éventuelle d'anciens colonisés ?

Nous avons décidé de nous en tenir à un compromis. Prendre la liberté de changer toutes les fois où c'est possible sans dénaturer ; conserver l'appellation originelle pour ne pas commettre un néologisme au sens de l'authenticité historique.

C'est ainsi que nous mentionnons l'*Institution de jeunes filles indigènes* et non pas *vietnamiennes* pour deux raisons : la première est que l'Institution était aussi fréquentée à ses débuts par quelques jeunes filles cambodgiennes, la deuxième étant le souci de garder la traçabilité de l'appellation telle qu'elle en ressort des archives historiques.

Résumé

L'École Primaire Supérieure (EPS) fut officiellement instituée en 1836 (resp. 1833) pour les filles (resp. garçons). A l'origine pensé pour offrir aux classes moyennes une ouverture d'esprit au-delà de l'instruction élémentaire, l'enseignement dans l'EPS allait évoluer vers une spécialisation plus pratique ou technique susceptible de préparer les jeunes filles à remplir rapidement leur rôle dans la cellule familiale ou à exercer un métier d'employé administratif ou commercial dans une France en cours d'industrialisation. Les EPS de filles connurent leur plein essor en France au début du XXe siècle avant la première guerre mondiale.

Surfant sur cette vague, le Gouvernement général de l'Indochine française créa quelques EPS de filles dans la première décennie du XXe siècle, mais après seulement que le niveau de scolarisation des garçons eut atteint un niveau suffisant. Effectivement, cinquante ans après la conquête française, le taux de scolarisation en Cochinchine (Nam Kỳ) des enfants vietnamiens en âge de l'être avoisinait seulement les 5 %. Le sort des filles vietnamiennes était ignoré dans le système traditionnel des concours impériaux et préoccupait seulement les prêtres des Missions Étrangères de Paris et les sœurs de Saint-Paul de Chartres qui disposaient de peu de ressources ; dans un premier temps il n'intéressait pas non plus les Gouverneurs généraux.

En dépit de l'engagement continu des congrégations religieuses et de l'aspiration toujours renouvelée de l'Administration coloniale, le développement de l'instruction générale en Cochinchine restait un défi majeur quand cette dernière décida en 1908 d'établir à Saïgon une EPS de jeunes filles françaises dans le vieux Collège d'Adran à côté du jardin botanique, occupé par l'Institution Municipale de filles depuis 1892. En même temps elle approuva aussi la création d'une EPS de jeunes filles indigènes dont les financements restaient cependant à trouver.

Faisant écho aux vœux exprimés à maintes reprises par les représentants vietnamiens élus au Conseil Colonial, l'arrêté du 21 Mars 1908 du Gouvernement Général de l'Indochine sanctuarisait le financement du développement de l'instruction publique élémentaire dans les campagnes profondes des pays de l'Union Indochinoise. En même temps la conscience de l'insuffisance de l'instruction offerte aux jeunes filles vietnamiennes grandissait.

L'EPS de jeunes filles indigènes vit finalement le jour au milieu de l'année 1915 en pleine guerre mondiale. Même si la fréquentation ciblant les familles aisées de Saïgon était payante, la demande augmentait sans cesse, rendant très vite nécessaire l'extension des locaux initialement livrés. Au début de la décennie 1920 plus de 300 jeunes filles externes et pensionnaires suivaient un enseignement franco-indigène déterminé par le Règlement Général de l'Instruction Publique arrêté par le Gouverneur général Albert SARRAUT en 1917.

La construction de nouveaux bâtiments plus modernes pour abriter l'EPS de jeunes filles françaises débuta dès 1916 sitôt le chantier précédent achevé. Il était prévu que l'EPS établie depuis 1908 dans l'ancien collège d'Adran, une fois libérée par les filles, fût réinvestie par la section européenne du Collège Chasseloup-Laubat. Ce qui aurait permis dans la foulée de recruter davantage de garçons vietnamiens et reconstituer à Chasseloup-Laubat un Collège entièrement indigène.

Pour la rentrée scolaire d'Octobre 1918, toute l'équipe de 15 institutrices et de 5 auxiliaires françaises ainsi que leurs 250 élèves internes et demi-pensionnaires quittèrent définitivement leurs locaux rue Rousseau (aujourd'hui Nguyễn Bình Khiêm) pour prendre possession de leur nouvelle EPS au n°159 rue Mac Mahon (Avant 1975 Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa après). Les jeunes filles françaises et quelques élèves indochinoises, logées et nourries aux bons soins d'une équipe de 23 auxiliaires vietnamiens, y suivaient un enseignement élémentaire et primaire supérieur français dont les diplômes les plus élevés étaient le Brevet Élémentaire ou Supérieur. Voir Appellation et Localisation dans Saïgon au fil du temps. L'école conservait son nom de baptême « École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises » jusqu'à la 2^e Guerre Mondiale et le changea en « Lycée Marie Curie » après.

Summary

Upper Elementary School (UES, in French *École Primaire Supérieure*) was instituted in 1836 (1833 resp.) for girls (boys resp.). Originally intended for mere mind-broadening after elementary school, the teachings in UES grew more specialised towards practicalities or technicalities, well preparing schoolgirls to play their part as administrative and commercial auxiliaries in an industrialising France. UES for girls thrived in France at the start of 20th century before World War I.

General Government of Indochina likewise established a few UES's for girls in French Indochina in the first decade of the century, only after educative expansion for boys were deemed satisfactory. Half a century after the conquest however, the school enrolment rate of Vietnamese children barely attained an average of 5%. The traditional imperial selection institution left no place for Vietnamese girls whose fate was heeded only by the poorly-dotted Priests with the Society of Foreign Missions in Paris and the Sisters of Saint-Paul of Chartres. In its first stance even the General Government disregarded them.

Despite the seamless commitment of the religious congregations and the ever renewed ambitions of the colonial Administration, elementary education of the Cochinchinese population continued to be a challenge in 1908; during that year the Administration established the first UES for French girls in Saïgon in the precincts of the old College d'Adran close to the botanical garden, which had hosted the Municipality Elementary School for Girls since 1892. They also approved creation of an UES for Vietnamese girls in Saïgon however funding was unavailable.

The General Government with its decree of March 21, 1908 eventually followed suit fulfilling the iterated vows emanating from the Vietnamese representatives in the colonial Council: from then on the Administration would secure budgeting of the development of elementary education in the most remote districts of the Indochinese Union. Concurrently people grew more concerned with the miserable level of education among the female population.

The UES for Vietnamese girls was finally opened in 1915 right during World War I. Despite the fact that enrolment fees were affordable only for middle-class families, steady increase of demand entailed in the shortest time necessary extension of the newly built accommodations. At the start of 1920's nearly a total of 300 boarding, half-board and day students were attending school in order to be taught with the French- indigenous program as determined with the 1917 General Rules of Public Education crafted by General Governor Albert SARRAUT.

In 1916 works were over at the UES for Vietnamese girls but just started for a new UES for French girls. The plan foresaw that the buildings at the old College d'Adran once liberated by the girls would be taken over by the European section of College Chasseloup-Laubat. That move would leave consequently ampler room there for acceptance of more Vietnamese students so that Chasseloup-Laubat would turn into a whole indigenous High School.

In October 1918 the 15-teacher staff, its 5 contracted aides and nearly 250 boarding, half-board and day schoolgirls left definitively their old school at street Rousseau (nowadays Nguyễn Bình Khiêm) for their brand new EPS at n°159 st. Mac Mahon (until 1975 Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa since). A 23-member Vietnamese team was tasked to tend the enrolled French plus a few indigenous students, providing them with good food and comfort. The girls followed an Elementary and Upper Elementary course and longed for the tantalising Brevet Elémentaire or Brevet Supérieur diplomas. See Time evolution of the school's name and location

The school retained its name "École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises" until World War II and changed it into "Lycée Marie Curie" afterwards.

Tóm tắt

Trường Tiểu Học Cao Cấp (TTHCC, tiếng Pháp *École Primaire Supérieure*) được chính thức thành lập vào năm 1836 (hoặc 1833) cho các nữ sinh (hoặc các nam sinh). Ban đầu việc thành lập được nghĩ đến nhằm mang lại cho các tầng lớp trung lưu một cái nhìn thấu đáo hơn ngoài việc giáo dục cơ bản, việc giảng dạy trong TTHCC sẽ phát triển theo hướng chuyên môn hóa thực hành hoặc kỹ thuật, có khả năng chuẩn bị cho các nữ sinh nhanh chóng đảm nhận vai trò của mình trong gia đình hoặc làm việc như một nhân viên hành chính hoặc thương mại trong một nước Pháp đang trong quá trình công nghiệp hóa. Các TTHCC dành cho nữ sinh phát triển mạnh mẽ ở Pháp vào đầu thế kỷ XX trước Thế Chiến thứ nhất.

Lướt theo làn sóng này, Tổng Chính Quyền Đông Dương Pháp đã thành lập một số TTHCC dành cho nữ sinh trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX, nhưng chỉ sau khi sĩ số nam sinh nhập học đã đạt mức đủ. Thực tế, năm mươi năm sau khi Pháp xâm chiếm, tỷ lệ học sinh Việt Nam nhập học ở Nam Kỳ trong độ tuổi đi học chỉ khoảng 5%. Số phận của các cô gái Việt Nam bị bỏ qua trong hệ thống thi cử phong kiến và chỉ được các linh mục của các Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris và các nữ tu của dòng Saint-Paul de Chartres quan tâm, đó là những người có rất ít khả năng về tài chính, ban đầu việc này cũng không thu hút sự quan tâm của các Chính Quyền toàn quyền.

Mặc dù được các hội dòng tôn giáo cam kết và được chính quyền thực dân luôn ủng hộ, sự phát triển của giáo dục phổ thông ở Nam Kỳ vẫn là một thách thức lớn khi chính quyền này quyết định vào năm 1908 thành lập một TTHCC cho các nữ sinh Pháp tọa lạc trong trường Adran cũ bên cạnh vườn bách thảo, nơi đã được Trường Nữ sinh Thành phố chiếm giữ từ năm 1892. Đồng thời, họ cũng phê duyệt việc thành lập một TTHCC cho các nữ sinh bản địa, mặc dù nguồn tài chính vẫn còn phải tìm kiếm.

Nguyện vọng này đã được đệ trình nhiều lần và gây tiếng vang do các đại diện Việt Nam được bầu vào Hội đồng Thuộc địa, sắc lệnh ngày 21 tháng 3 năm 1908 của Chính phủ Toàn Quyền Đông Dương đã chấp thuận bảo vệ việc tài trợ cho sự phát triển của giáo dục phổ thông cơ bản ở các vùng nông thôn, ở các vùng sâu vùng xa của các nước trong Liên bang. Đồng thời, họ cũng đã nhận thức được sự thiếu thốn của việc giáo dục dành cho các cô gái trẻ Việt Nam ngày càng gia tăng.

Cuối cùng TTHCC dành cho các nữ sinh bản địa đã ra đời vào giữa năm 1915 trong bối cảnh chiến tranh thế giới. Mặc dù việc học tập nhắm đến các gia đình khá giả ở Sài Gòn là có thu học phí, nhưng nhu cầu học ngày càng tăng cao khiến việc mở rộng các cơ sở ban đầu trở nên cần thiết và phải được mở nhanh chóng. Vào đầu thập niên 1920, hơn 300 cô gái ngoại trú và nội trú đã được theo học chương trình giáo dục Pháp-địa phương được quy định bởi Quy chế Tổng quát về Giáo dục Cộng Đồng do Toàn quyền Albert SARRAUT ban hành vào năm 1917.

Việc xây dựng các tòa nhà mới hiện đại hơn để lưu trú các nữ sinh Pháp bắt đầu từ năm 1916 ngay sau khi công trình trước đó đã được hoàn thành. Đã dự kiến rằng TTHCC được thành lập từ năm 1908 từ ngôi trường Adran cũ sẽ được sử dụng lại và tái đầu tư bởi bộ phận châu Âu dành cho các nam sinh từ Trường Chasseloup-Laubat. Điều này sẽ cho phép trong thời gian ngắn tuyển thêm nhiều học sinh nam Việt Nam và tái lập tại Chasseloup-Laubat một Trường Cao đẳng hoàn toàn bản địa.

Để chuẩn bị cho việc nhập học vào tháng 10 năm 1918, toàn bộ đội ngũ 15 giáo viên và 5 trợ lý người Pháp cùng với 250 học sinh nội trú và bán trú của họ đã rời khỏi cơ sở cũ của họ trên đường Rousseau (nay là Nguyễn Bình Khiêm) để chuyển đến cơ sở mới của họ tại số 159 đường Mac Mahon (trước năm 1975 là Công Lý, sau là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Các cô gái Pháp và một số học sinh Đông Dương, được ăn ở dưới sự chăm sóc tốt của một đội ngũ gồm 23 trợ lý người Việt, đã theo học ở đó theo chương trình giáo dục cơ bản và tiểu học cao cấp Pháp, với bằng cấp cao nhất là Bằng Tiểu học cơ sở hoặc cao cấp. Xem Tên Gọi và Địa Điểm trong Sài Gòn theo thời gian. Trường giữ nguyên tên gọi "Trường Tiểu học Cấp Cao dành cho nữ sinh Pháp" cho đến Thế chiến thứ hai và sau đó đổi thành "Trường Trung học Marie Curie". (avec l'aimable collaboration de Hồ Bảo Lệ Thanh, élève de 1eG 1974-1975)

Première section - Développement de l'École Primaire Supérieure en France métropolitaine

1. Naissance des Écoles Primaires Supérieures

Longtemps le but de l'apprentissage à l'école primaire est la maîtrise de la lecture, de l'écriture et l'usage de quelques notions d'arithmétique. A cela s'ajoutent des bases de morale et de religion. Les études s'arrêtent ici pour la plupart. Une minorité d'enfants, autour de leur douzième année, accède à un enseignement plus avancé à condition que la fortune ou la bonne naissance de leurs parents puisse leur offrir de bons précepteurs particuliers ou la fréquentation d'un pensionnat, d'une institution ou d'un collège renommé. A ce deuxième degré d'instruction, appelé enseignement secondaire sous le 1^{er} Empire, accède l'élite de la société, celle issue des rangs de la bourgeoisie aisée ou de l'aristocratie entravée qui s'est résolue à faire bonne figure sous un régime de monarchie constitutionnelle.

Entre l'instruction primaire et l'enseignement secondaire il y a un abîme, celui qui sépare la classe rurale ou laborieuse vivant généralement dans les campagnes et celle plus urbaine des artisans, commerçants et officiers administratifs. Pour les uns quelques années d'étude avant de rejoindre le giron paternel et pour d'autres un parcours long et coûteux permettant aux plus chanceux et persévérants de gravir les marches de l'Université et de ses facultés.

Une 'École Primaire Supérieure', comme son appellation laisse supposer, serait plus rattachée à l'école primaire strictu sensu. Mais elle n'est pas pour autant l'étape initiale vers l'enseignement secondaire. Alors quelles ont été les motivations des législateurs de l'époque ?

1.1 Contexte socio-politique au lendemain de la Révolution de Juillet 1830

Depuis la chute de l'Empire actée par la défaite militaire de Waterloo et l'exil de NAPOLÉON BONAPARTE, la France redécouvre la monarchie. Cependant elle n'est plus absolue comme sous l'Ancien Régime. LOUIS XVIII, frère du Roi LOUIS XVI condamné et guillotiné en 1793, est conscient qu'il ne peut gouverner sans tenir compte des volontés du peuple. La Charte de 1814 faisant office de constitution régit les relations entre le monarque et ses sujets, ces derniers représentés par une Chambre des Pairs héréditaires et une Chambre des députés élus par une base électorale limitée aux contribuables les plus riches (suffrage censitaire).

Dix ans après, au décès de Louis XVIII, accède au trône à l'âge de 67 ans CHARLES X, son frère benjamin. Le nouveau monarque nourrit depuis toujours une intention ouverte de retour à la monarchie absolue, nommant à la tête du gouvernement des personnalités ultraroyalistes [1]. Les mesures prises en faveur de l'aristocratie dont l'indemnisation des biens confisqués après 1789 et la crise économique suite à la mauvaise récolte de 1827 contribuent à alimenter un terreau de mécontentement. En Juin 1830, une nouvelle majorité peu favorable au gouvernement est élue à la Chambre des Députés. Le mois suivant CHARLES X promulgue six ordonnances royales au château des Tuileries dont les quatre premières, liberticides et révisionnistes, enflamment les milieux libéraux parisiens [2] :

- *La liberté de la presse périodique est suspendue.*
- *La Chambre des Députés des départements est dissoute*
- *La base électorale est modifiée de manière à écarter une partie de la bourgeoisie commerçante ou industrielle, d'opinions plus libérales,*
- *De nouvelles élections vont être organisées selon de nouvelles règles de scrutin*

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Pendant les « trois (journées) glorieuses » du 27-28-29 Juillet qui suivent la publication des ordonnances, de nombreuses émeutes éclatent et des barricades sont érigées partout dans Paris. Environ un millier de morts est à déplorer parmi la population civile. CHARLES X, acculé et aux abois, est forcé de s'exiler à l'étranger. Un groupe de députés libéraux désirant barrer la route aux velléités révolutionnaires offre alors le trône vacant au Duc d'Orléans à condition qu'il respecte une nouvelle Constitution amendée. Le 9 Août 1830 LOUIS-PHILIPPE 1^{er} prête serment devant la Chambre des Députés. La Monarchie de Juillet est née [3].

La Liberté guidant le peuple par Eugène Delacroix, 1831

L'article 69 de la nouvelle Charte constitutionnelle du 14 Août 1830 annonce un chantier législatif conséquent auquel [4] doit s'atteler sans délai le nouveau gouvernement nommé par le Roi des Français, LOUIS-PHILIPPE 1^{er}. En particulier il est annoncé une loi nouvelle pour développer l'instruction publique et garantir la liberté d'enseignement.

1.2 Situation de l'instruction primaire au début de la Monarchie de Juillet

L'instruction publique en ce qui concerne sa composante secondaire et supérieure a été l'objet de bien d'attention et de sollicitude au cours des époques passées, depuis l'essor des Universités au XII^e siècle jusqu'à la création des lycées sous le 1^{er} Empire, en passant par l'âge d'or des collèges jésuites à la Renaissance. Mais l'instruction élémentaire dévolue à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du chiffage reste longtemps le parent pauvre du système éducatif.

Laissée entièrement à l'initiative, la compétence et au dévouement du Clergé par les dynasties royales qui se sont succédées sur le trône de France, l'instruction primaire connaît ses premiers bouleversements lors de la période révolutionnaire ouverte en 1789. Il s'agit alors de se libérer de la tutelle de l'Église, jugée conservatrice et inféodée à la monarchie absolue de l'Ancien Régime, et de donner davantage de contrôle de l'éducation des futurs citoyens à l'État. Les différentes commissions de l'instruction publique mises en place par l'Assemblée constituante (1790-1792) et les nombreux projets de loi élaborés et aussi vite retoqués sous l'Assemblée législative (1792-1793) prouvent que le processus est long et ardu avant d'aboutir à un compromis acceptable par les divers courants politiques mais cependant compatible avec les ressources financières de la 1^{ère} République naissante.

Finalement la Loi du 3 Brumaire de l'An IV porté par P-C-F DAUNOU [5] (un ancien prêtre acquis à la cause révolutionnaire) est votée par la Convention Nationale (1793-1795). Elle

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

stipule que la création des écoles primaires dans chaque canton est du ressort de l'Administration de Département en liaison avec les élus locaux ; l'État doit à ses frais mettre un local et un jardin à la disposition de l'instituteur. Il n'y a pas d'obligation scolaire, ni de gratuité à l'exception d'un nombre limité d'enfants indigents. Les filles peuvent aller à l'école primaire avec les mêmes prérogatives que les garçons mais rien n'est prévu pour la prolongation de leurs études au-delà.

Mais les guerres que doit financer la jeune République face aux menaces extérieures posent un frein sérieux à la pleine réalisation de cet idéal révolutionnaire. Toujours est-il que lorsque le 1^{er} Consul BONAPARTE, au pouvoir après le coup d'État du 18 Brumaire de l'An VIII, fait dresser un bilan de l'instruction publique, le constat n'est pas glorieux. Peu d'écoles primaires ont été créées, manque criant d'instituteurs qualifiés, implication persistante du Clergé avec des écoles indépendantes en marge de la Loi Daunou. La loi du 11 Floréal de l'An X [6] promulguée par BONAPARTE est supposée corriger le tir et donner un coup de fouet au développement de l'instruction publique en général, allant des facultés supérieures aux écoles primaires. Mais BONAPARTE décide de privilégier l'enseignement supérieur et secondaire grâce à un engagement fort de l'État dans le financement et le fonctionnement des facultés, des écoles spéciales et des lycées ; en revanche il confie aux communes la responsabilité de la création et de l'entretien des écoles primaires. La loi souligne même le caractère payant de l'enseignement élémentaire en demandant une rétribution des parents d'élèves pour le financement de l'instruction primaire. Aucune mention de l'éducation des filles...

Sous le 1^{er} Empire, le décret du 17 Mars 1808 place l'ensemble de l'instruction publique sous la direction exclusive de l'Université unique et de son Grand-Maître, une sorte de recteur en chef [7]. Ainsi l'Université détient-elle théoriquement le pouvoir de contrôle sur l'école primaire, sur la formation des maîtres et maîtresses d'école ; elle doit veiller à ce que *'l'art d'enseigner à lire, à écrire et les premières notions de calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances, nécessaires à tous les hommes'*

Mais l'engagement de l'Université impériale s'arrête à l'énoncé de ce principe. Quand il s'agit de financer la création d'écoles primaires et la construction de locaux, de subventionner la formation des maîtres, de secourir les élèves indigents par un système d'octroi de bourse, pas un seul article n'aborde ces aspects concrets. C'est ainsi que le 1^{er} Empire (1804-1815) ferme la parenthèse révolutionnaire et renoue avec une vieille tradition héritée des époques mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes pendant lesquelles l'accès au 1^{er} degré d'instruction est financièrement pris en charge par le Clergé ou par des initiatives locales privées plutôt que par la puissance étatique.

On estime qu'à la chute de l'Empire, ponctuée par des guerres de conquête et d'expansion sur le continent européen, 30 % seulement des enfants en âge d'apprendre sont scolarisés.

La Restauration sous le règne de LOUIS XVIII (1815-1824) prend acte de la situation déplorable de l'instruction primaire. L'ordonnance du 29 Février 1816 [8] assigne un objectif à chaque commune qui s'en trouve *tenue de pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent une instruction primaire, et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement*. Mais il y a dans cette exhortation aucune obligation. L'instruction primaire demeure conseillée, payante, sauf pour les indigents, et non obligatoire. Elle est encore largement dominée par l'Église dont le curé paroissial siège au comité communal à côté du juge de paix et du maire afin d'agréer ou révoquer les maîtres d'école qui doivent par ailleurs justifier l'obtention d'un brevet de capacité délivré par le recteur et d'un certificat de conduite et de bonnes mœurs délivré par le préfet.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Cette ordonnance a cependant porté ses fruits car on estime qu'en 1830 seulement le tiers des communes du Royaume est dépourvu d'école primaire. Des études sur le taux d'illettrisme des adultes en âge de se marier et de signer leur acte de mariage en mairie montrent que le taux d'alphabétisation avoisine 50 %.

La carte de France ci-contre [9] illustre le taux de scolarisation des enfants susceptibles de recevoir un enseignement primaire. On constate une ligne de fracture nette allant de Saint-Malo à Genève au nord de laquelle le taux de scolarisation dépasse 60 %. Le Sud-Ouest, le Centre et le Sud-Est à l'exception de quelques îlots historiques le long du Rhône ou sur le piémont pyrénéen connaissent un taux de scolarisation assez faible.

Taux d'enfants scolarisés

- Plus de 60 %
- De 40 à 60 %
- Moins de 40 %
- Absence de données

Taux de scolarisation en 1832

Parallèlement à une distribution scolaire hétérogène et insuffisante, la formation et l'implication des instituteurs laissent à désirer. Selon les législations certains ne bénéficient pas de salaire fixe et sont de ce fait obligés de prendre un emploi supplémentaire et simultané, au détriment de leur enseignement. En outre pendant la belle saison les enfants doivent aider leurs parents agriculteurs et de ce fait les classes d'école se vident au printemps pour se regarnir à l'automne et en hiver..

1.3 La nécessité d'un enseignement intermédiaire entre primaire et secondaire

Le besoin d'un enseignement intermédiaire entre l'instruction primaire et l'enseignement secondaire a été exprimé très tôt dans les différentes commissions de l'instruction publique au cours de la période révolutionnaire. L'aspect utilitaire a été mis en avant par les premiers révolutionnaires : l'école primaire doit assurer *le développement de l'industrie nationale, l'éducation des arts et des métiers*.

Cette ambition louable s'avère irréalisable d'abord à cause de son coût ensuite à cause du manque d'instituteurs correctement formés. La Loi Daunou du 3 Brumaire de l'An IV n'en tient pas compte. Elle prévoit que *dans chaque école primaire on enseignera à lire, à écrire, à calculer et les éléments de morale républicaine*. L'échelon suivant est l'école centrale (1 par département) qui doit enseigner le dessin, l'histoire naturelle, des langues anciennes et peut-être des langues vivantes aux élèves de 12 ans ; les mathématiques, la physique-chimie expérimentale aux adolescents de 14 ans ; la grammaire générale, les belles-lettres, l'histoire, la législation aux jeunes de 16 ans. On le voit, l'écart entre l'instruction primaire et l'enseignement secondaire est énorme.

Tant et si bien que les quelques écoles centrales existant en 1800 sont désertes. Le décret de création de l'Université impériale en 1808 tente de corriger le tir. L'article 5 définit les écoles :

Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans l'ordre suivant :

1. Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;
2. Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique, et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;
3. les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences ;
4. les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des collèges ;
5. les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ;
6. les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire, et les premières notions de calcul.

Deux échelons intermédiaires sont créés entre l'école primaire et le collège mais sont confiés à l'initiative privée et aux enseignants particuliers. Accéder au collège et au lycée impérial exige de passer d'abord par les fourches caudines d'un concours qu'il faut préparer dans un pensionnat privé ou une institution privée, que peu d'enfants peuvent s'offrir.

Par ailleurs la France, une nation essentiellement agricole, démarre à peine sa mutation industrielle. En 1831 la première ligne de chemin de fer est ouverte entre Lyon et Saint-Étienne sur 58km qui se rajoutent à la première ligne historique de 23km entre Saint-Étienne et Andrieux ouverte 3 ans plus tôt. Les emplois industriels ne sont pas encore légion, cependant l'arrivée progressive des machines à vapeur se substituant à la force animale annonce un besoin de compétences et de connaissances plus techniques que littéraires, plus pratiques que théoriques. Au milieu du XIXe siècle on perçoit davantage la nécessité d'une instruction primaire "de second degré" qui a été fugitivement mentionnée par les premiers révolutionnaires un demi-siècle plus tôt.

1.4 Loi Guizot

Quasiment 3 ans de travaux et d'itérations sont nécessaires pour faire aboutir une loi organique sur l'instruction primaire, finalement votée le 28 Juin 1833 et connue par la postérité sous le nom de loi Guizot [10], du nom du ministre de l'instruction publique de LOUIS-PHILIPPE. Elle établit les conditions de création des écoles primaires de deux types, d'accès et de rétribution des instituteurs, de leur formation et agrément, de la surveillance et contrôle...

Pour la première fois dans l'histoire éducative, les écoles primaires supérieures sont définies dès le 1^{er} article :

Art. 1^{er} - L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.

L'instruction élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions de sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Chaque commune ou communauté de communes doit entretenir une école primaire élémentaire

Art.9 - Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir une école primaire élémentaire.

Chaque chef-lieu de département ou commune de plus de 6000 habitants doit entretenir une école primaire supérieure

Art.10 - Les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

L'instituteur doit justifier des garanties de compétence et de moralité

Écoles publiques Art. 11. - *Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.*

Écoles privées Art. 4. - *Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire ...*

sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;

2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement....

L'instituteur dans une école primaire publique est rémunéré avec un salaire fixe et une rétribution variable

Art. 12. - *Il sera fourni à tout instituteur communal :*

1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;

2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

L'instruction primaire est payante sauf pour les élèves indigents

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Art.14 -

Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution....

L'instruction primaire n'est pas obligatoire, la surveillance se borne au constat du progrès de la scolarisation

Art. 21. - *Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune.*

...Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées.

Cette loi ne s'applique pas à l'instruction primaire des filles. GUIZOT prend le parti de laisser le statu quo bénéficier aux congrégations féminines comme les Filles de la Charité qui s'occupent depuis longtemps de l'instruction rudimentaire des filles. En effet les sœurs sont dispensées sous la Restauration de diplôme quelconque pour obtenir l'autorisation d'enseigner. Beaucoup ne sont pas prêtes à passer un examen pour l'obtention du brevet de capacité réclamé aux enseignants des écoles publiques. Mais le succès immédiat de la Loi Guizot amenant une augmentation du nombre d'écoles primaires élémentaires de garçons interpelle sur le bien-fondé de cet 'oubli' volontaire en défaveur des filles ; oubli réparé 3 ans plus tard par l'ordonnance royale du 23 Juin 1836 [11] préparée par le successeur de GUIZOT, le comte PELET.

TITRE 1er. — DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LES ÉCOLES DE FILLES ET DE SON OBJET.

« **ARTICLE PREMIER.** — *L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.*

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, les éléments de la langue française, le chant, les travaux d'aiguille, et les éléments du dessin linéaire.

« *L'instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues de l'arithmétique et de la langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France.*

La mixité filles-garçons n'est pas la norme

« **ART. 12.** — *Dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons.*

Ainsi l'École Primaire Supérieure (EPS) pour les filles est née officiellement en France métropolitaine le 23 Juin 1836.

2. Un déclin précoce de l'École Primaire Supérieure

2.1 Demi-succès de la loi Guizot

Plus tard, dans ses *Mémoires*, l'ancien ministre de l'instruction publique se remémorant ses intentions, précise qu'il a prévu ces deux degrés de l'enseignement primaire, l'un pour les campagnes et « *pour les plus humbles conditions sociales* », l'autre plutôt « *destiné aux populations laborieuses qui, dans les villes, ont à traiter avec les besoins et les goûts d'une civilisation plus compliquée* ». GUIZOT ajoute:

« *C'est faire assez pour la variété des situations et pour l'esprit d'ambition dans l'éducation populaire que de leur ouvrir les écoles primaires supérieures.* »

Libéral conservateur, GUIZOT s'est tenu à répondre a minima à la promesse contenue dans la Charte constitutionnelle de 1830 qui appelle à élaborer une loi sur l'éducation publique, en la restreignant à l'instruction primaire tout en préservant les règlements en vigueur de l'enseignement secondaire. Pour satisfaire les milieux bourgeois parisiens dont le rôle dans la révolution de Juillet 1830 a été décisif, le gouvernement a bien voulu créer un second degré au-delà de l'instruction primaire initial, sans pour autant en faire une passerelle vers l'enseignement secondaire.

L'EPS ne peut être utilisé comme un ascenseur social. D'ailleurs que pourrait offrir une société encore essentiellement agricole en terme d'emplois ? La France est en retard sur l'Angleterre dont la révolution industrielle a commencé dès la fin du XVIIIe siècle, après que James Watt a perfectionné la machine à vapeur ; vers le milieu du XIXe siècle le décollage industriel français reste poussif. D'ailleurs le contenu de l'enseignement des EPS ne peut offrir qu'une instruction générale plus poussée à l'exclusion de connaissances pratiques utilisables directement par des professions même subalternes.

Comme conséquence directe de la loi Guizot, les familles hors des contingences matérielles peuvent financer l'étude de leurs enfants dans une EPS mais sans garantie que ce supplément d'instruction générale soit profitable pour leur carrière future. Les familles indigentes peuvent placer gratuitement leurs enfants dans une EPS, si elle existe dans le voisinage, mais ce faisant elles se privent de leur travail rémunérateur, ce qui représente un sacrifice financier pendant au moins 3 années.

Pour les filles, les réticences des familles sont encore plus vives. D'abord, héritage du passé moyen-âgeux, l'instruction des filles est encore considérée comme un luxe en tout cas avec une importance secondaire. Ensuite l'attachement à la religion étant toujours fort et vivace au XIXe siècle, les familles préfèrent envoyer leurs filles parfaire leur éducation chez les soeurs ou laïques des congrégations

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

religieuses féminines, plutôt que dans une EPS publique où l'éducation morale et religieuse est optionnelle...

Ainsi alors que le succès de la loi Guizot vis-à-vis de la densification des écoles primaires élémentaires et du taux de scolarisation générale ne se dément pas, le bilan est très mitigé en ce qui concerne l'instruction **primaire supérieure**. Les rares créations des EPS de garçons ont lieu exclusivement dans les grandes villes [12]: à noter Nantes en 1834, Grenoble en 1835, Bordeaux et Lille en 1836, Le Havre en 1838, Paris en 1839, Nancy en 1846.

Pour les filles c'est un désastre: **on ne relève aucune création d'EPS publique de filles sous la Monarchie de Juillet malgré la loi Guizot et l'ordonnance Pelet associée.**

2.2 Avènement dans la douleur de la 2ème République

1847 est une année terrible. Une conjonction de mauvaises récoltes, de crises financières, de faillites d'ateliers provoquent la montée du chômage autant dans les villes qu'à la campagne. La misère gagne une partie non négligeable de la population urbaine, même à Paris. Toutes les couches sociales sont affectées, ouvriers, artisans, commerçants, étudiants, lettrés, petits bourgeois... La population réclame des réformes au gouvernement en vain, notamment le changement du mode de scrutin des députés, jusqu'alors élus au suffrage censitaire (seuls les contribuables les plus importants peuvent voter). Aux commandes du gouvernement, l'ancien ministre de l'instruction publique GUIZOT, plus impopulaire que jamais. Comme en 1830 l'interdiction des regroupements publics, ordonnée par GUIZOT pour entraver la montée de l'opposition, est perçue comme un tour de vis autoritaire par les Parisiens. Il s'ensuit 3 journées d'émeutes avec érection de barricades à l'issue desquelles une cinquantaine de morts sont à déplorer. Le Roi LOUIS-PHILIPPE âgé de 75 ans se résout à abdiquer en faveur de son petit-fils de 9 ans [13] !

Mais les républicains de toutes tendances en ont assez de la monarchie, constitutionnelle ou pas. Ils décident de prendre les devants en déclarant immédiatement un gouvernement provisoire. Au terme de ces trois (journées) idylliques pendant lesquelles toutes les utopies semblent réalisables, la IIe République est proclamée le 25 Février 1848 par le député Alphonse de Lamartine. L'Assemblée constituante est formée.

[14] 1^{er} daguerréotype : Barricades dans la rue Saint-Maur-Popincourt

Pour résorber le chômage de milliers d'ouvriers, le gouvernement décrète la création des Ateliers nationaux subventionnés par des fonds publics pour la construction de la Gare Montparnasse et de la Gare Saint-Lazare à Paris. Après 3 mois d'activité, il faut se rendre à l'évidence, la désorganisation et la faible productivité risquent de conduire le projet au fiasco total. Sur un rapport du député royaliste de FALLOUX, l'Assemblée dissout les Ateliers nationaux en proposant aux jeunes ouvriers parisiens une reconversion dans l'armée ou une réinstallation en province, dans

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

les bassins industriels en développement. Cette décision provoque la colère des parisiens, peu attirés par la vie provinciale, qui se mettent à dresser des barricades pour affronter les autorités. L'armée et la garde sont dépêchées dans Paris pour mater la révolte. Pendant trois (journées) sanglantes en Juin 1848, les morts se comptent par plusieurs milliers parmi la population civile et totalisent plus d'un millier dans les rangs des militaires [15].

Ce massacre entache la 2ème République naissante et va rester dans la mémoire de l'affrontement des classes sociales. Les républicains modérés en poste sont montrés du doigt tandis que les idées socialistes sont perçues comme pernicieuses et dangereuses pour l'ordre public.

2.3 Suppression des EPS par la Loi Falloux

Sous la monarchie de Juillet l'élection de la Chambre des députés continue à se faire au scrutin censitaire (on considère que seuls ceux qui paient des impôts ont voix au chapitre). Le suffrage universel masculin proclamé dès les premiers jours de la 2ème République va changer la donne, car désormais, ruraux comme urbains, ouvriers comme bourgeois, socialistes comme cléricaux, roturiers comme aristocrates peuvent voter leurs représentants à l'Assemblée législative.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE, un neveu du regretté NAPOLEON 1^{er} Empereur des Français, un agitateur emprisonné à 2 reprises sous la Monarchie de Juillet et exilé à Londres, saisit sa chance. Se posant comme un homme de compromis favorable à l'ordre et sensible au bien-être de la population déshéritée, LOUIS-NAPOLEON innove en menant campagne jusqu'en province où la mémoire de son illustre oncle et de sa Grande Armée reste encore vivace [16]. Il remporte haut la main l'élection présidentielle avec plus de 74 % des voix au 1^{er} tour de scrutin. Dans son premier gouvernement figure au poste de ministre de l'instruction publique Alfred de FALLOUX, royaliste et catholique engagé, le député qui a vitupéré contre la gabegie des Ateliers Nationaux et défendu leur suppression.

La Loi Falloux préparée en 1849 est promulguée par LOUIS-NAPOLEON

BONAPARTE le 15 Mars 1850 [17]. Elle distingue 2 sortes d'enseignement : public et libre. L'instruction morale et religieuse devient obligatoire au primaire et au secondaire. L'Église est présente dans les instances de surveillance et de contrôle.

L'instruction primaire des filles est renforcée par l'article 51 qui rend

Une école libre, ici l'orphelinat tenu par les sœurs de Saint-Paul de Chartres, à Chartres [17]

obligatoire la création d'une école primaire de filles dans toutes les communes de plus de 800 habitants... cependant sous condition de faisabilité financière.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

51. Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui est dit à l'article 15.

L'instruction primaire supérieure n'existe plus. Les matières préconisées par la Loi Guizot de 1833 et considérées comme un approfondissement de l'instruction rudimentaire sont désormais optionnelles. En effet pour de Falloux il est dangereux pour l'ordre public, et les journées sanglantes de Juin 1848 l'ont montré, d'ouvrir inutilement l'esprit des populations laborieuses qui n'ont pas vocation à pousser plus loin leur carrière professionnelle. L'article 23 propose le contenu de l'enseignement primaire :

23. L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse,
La lecture,
L'écriture,
Les éléments de la langue française,
Le calcul et le système légal des poids et mesures.

Il peut comprendre, en outre :

L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments de l'histoire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique.

48. L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'article 23, les travaux à l'aiguille

Avant la fin de son mandat présidentiel prévue pour Décembre 1851, LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE désire changer la Constitution pour obtenir la possibilité de briguer un second mais se heurte au refus de l'Assemblée. Il s'ensuit un coup d'État suivi l'année d'après par l'instauration du second Empire.

La Loi Falloux va rester en vigueur pendant 20 ans sous NAPOLEON III.

Ainsi l'École Primaire Supérieure n'a t-elle plus d'existence légale à partir du 15 Mars 1850 sous la 2ème République et par la suite sous le second Empire.

École publique de filles par Théophile Duverger (1821-1898) [18]

3. L'instruction primaire au mitan du XIXe siècle

3.1 La 3ème République, enfant du chaos

LOUIS- NAPOLÉON BONAPARTE (1808-1873) a été le premier président républicain élu au suffrage universel masculin et à partir du 2 Décembre 1852 le 2ème empereur des Français sous le nom de règne **NAPOLÉON III**. Contrairement à son oncle **NAPOLÉON 1er**, le neveu nourrit une grande admiration vis-à-vis de l'Angleterre où il a vécu en exil de longues années. Dès le début de son règne il accélère la révolution industrielle du pays sur le modèle britannique. La France entre alors dans une phase de croissance économique qui apporte une prospérité générale, du travail et un confort matériel propice à la paix sociale. Tant et si bien que se tient en 1867 à Paris la première exposition universelle en France. Le canal de Suez inauguré avec faste en 1869 par l'Impératrice **EUGÉNIE** est un autre témoignage de l'essor industriel de la France.

Le rêve de grandeur de l'Empereur ne s'arrête pas là. **NAPOLÉON III** (20] pratique une politique extérieure conquérante en se mettant dans le sillage d'une Grande-Bretagne qui se trouve à l'apogée de sa puissance impériale. Soutien à l'émancipation italienne, mise au pas de la Chine, aventure mexicaine, guerre de Crimée contre la Russie, conquête de la Cochinchine... voilà autant d'aventures extérieures qui rappellent les guerres napoléoniennes au début du siècle en Europe. Justement l'autre puissance rivale sur le continent est la Prusse du Roi **GUILLAUME 1^{er}** et de son fidèle chancelier **von BISMARCK**.

La crise de succession au trône d'Espagne est un sujet de discorde entre l'Empire français et le Royaume prussien, chaque nation désirant mettre en avant ses pions sur l'échiquier géopolitique. La tension monte au cours de nombreux échanges diplomatiques, à tel point que la France finit par déclarer la guerre à la Prusse le 19 Juillet 1870, plutôt pour des soucis de fierté nationale qu'à cause d'une menace réelle.

Confiante dans sa supériorité militaire et technologique éprouvée lors des guerres extérieures, l'armée française attaque en premier. La suite n'est qu'une succession de défaites et de désastres qui démontrent en creux la supériorité écrasante des armées de la coalition germanique. **NAPOLÉON III** conscient de sa responsabilité personnelle dans la déroute imminente livre une dernière bataille à Sedan où il est capturé. Le second Empire est tout de suite aboli. Des députés républicains déclarent la République et créent à la foulée un gouvernement de Défense Nationale.

NAPOLEON III prisonnier est évacué par un détachement prussien

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Mais la 3ème République naissante n'en a pas fini avec les déboires: capitulation et cessez-le-feu, signature du traité de paix de Francfort, guerre civile à Paris pour réduire les insurgés de la Commune de Paris, cession de l'Alsace-Lorraine-Moselle, occupation allemande pendant 4 ans en échange du paiement de 5 millions de francs-or au titre d'indemnités de guerre [21]. La facture suite à la déclaration de guerre est salée et le traumatisme sévère !

3.2 Bilan éducatif du second Empire

Le décollage industriel du pays favorise la scolarisation des enfants. En 1866 les progrès de l'alphabétisation se traduisent par les statistiques suivantes [22] :

- 21 % des jeunes gens conscrits sont illettrés alors qu'ils ont été 34 % au début de l'Empire
- Parmi les hommes 24 % (resp. 35%) ne savent pas lire (resp. écrire)
- Parmi les femmes 33 % (resp. 47%) ne savent pas lire (resp. écrire)

Taux d'illettrisme de la population

Indication des Couleurs attribuées aux Départements où le nombre des illettrés varie :

Entre 0 et 5 %	Entre 5 et 10 %	Entre 10 et 25 %	Entre 25 et 33 %	Entre 33 et 33 %
----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Même si le taux d'illettrisme des soldats français a progressé sous l'Empire il demeure élevé par rapport à celui des militaires prussiens [23] : 3 % seulement des recrues sont illettrés. En Prusse l'école est obligatoire pour tous les enfants, alors que sa fréquentation en France est juste recommandée et laissée à la bonne volonté des parents. Les enfants fréquentent régulièrement les cours au long de l'année, alors que les écoles françaises sont désertées pendant la belle saison pour libérer les enfants pour les travaux agricoles. Ces différences restent dans l'inconscient collectif comme une des causes de la défaite de 1870.

Un écart important de 10 % entre l'illettrisme des filles par rapport à celui des garçons montre la différence de traitement entre les 2 sexes.

Pour gommer cet écart, la Loi Duruy du 10 Avril 1867, la dernière loi impériale sur l'instruction publique, ordonne la création d'une école primaire de filles dans toute commune de 500 habitants et plus. Mais ses effets ne sont pas perceptibles avant la chute de l'Empire. De même le caractère obligatoire de l'histoire et la géographie de la France dans l'instruction primaire est trop tardif : pendant la guerre de 1870 les soldats français se sont égarés dans leur propre pays alors que l'armée prussienne a préparé des cartes de repérage chez l'ennemi avant le conflit.

La Loi Falloux de 1850 en instaurant et facilitant l'enseignement libre contribue à augmenter dans des proportions considérables la présence des écoles primaires et secondaires

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

congréganistes (apparentées aux ordres religieux). En 1866 on estime que 19 % (resp. 65%) des garçons (resp. filles) scolarisé(e)s le sont dans une école libre congréganiste où les inspecteurs d'enseignement ne vont pas et où le contrôle de la qualité des enseignant(e)s et des programmes s'en trouve limité.

3.3 Les lois Ferry

Jules FERRY (1832-1893) est un républicain convaincu et opposant à la politique de NAPOLÉON III. Membre du gouvernement de Défense Nationale et maire de Paris en Septembre 1870 dans un Paris assiégé par l'armée prussienne, il occupe ensuite plusieurs postes importants dont celui de ministre de l'instruction publique et de président du conseil des ministres [24]. Il déclare dans un discours : « *L'instituteur prussien a fait la victoire de sa patrie, l'instituteur de la république préparera la revanche* » [25]

Jules FERRY implémente de façon méthodique sa politique éducative qui a pour finalité l'accès de l'instruction pour chaque enfant sans exception [26].

Tout d'abord il faut former suffisamment d'instituteurs et d'institutrices aptes à un enseignement de qualité

Loi du 9 Août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires

Art. 1er.- Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices, suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales ...

Art.2.- L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements.

Les enseignants doivent justifier d'un diplôme reconnu attestant leur capacité

Loi du 16 Juin 1881 sur les titres de capacité

Art. 1er.- Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur-adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice-adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

L'école primaire est gratuite pour tous les enfants, garçons et filles

Loi du 16 Juin 1881 sur la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques

Art. 1er.- Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques. Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

Mais la gratuité n'est pas une motivation suffisante pour que les parents consentent à se passer des bras de leurs jeunes enfants en âge de travailler. Il faut rendre l'école obligatoire pour tout enfant, et au besoin le rappeler aux parents

Loi du 28 Mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire

Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. ..

Art. 12.- Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir. En cas de non-comparution, sans justification admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

En tant que républicain authentique, Jules FERRY supprime l'enseignement religieux de la sphère publique et lui substitue l'instruction morale et civique. Un jour libre par semaine est dédiée à l'instruction religieuse dans la sphère privée sous la responsabilité des parents.

Loi du 28 Mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire

Art. 1er.- L'enseignement primaire comprend : **L'instruction morale et civique** ; La lecture et l'écriture ; La langue et les éléments de la littérature française ; La géographie, particulièrement celle de la France ; L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ; Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; La gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ; Pour les filles, les travaux à l'aiguille. L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux) est abrogé.

Art. 2.- Les écoles primaires publiques **vaqueront un jour** par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, **l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.** L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Ces lois Ferry établissent les principes fondamentaux de gratuité, d'obligation et de laïcité de l'enseignement primaire qui sont en vigueur dans les écoles publiques du XXe et XXIe siècle. Elles concrétisent les idées exposées un siècle plus tôt par Marie Jean Antoine Nicolas de CARITAT, marquis de CONDORCET (1743-1794). Dans ses Cinq mémoires sur l'instruction publique (1791) CONDORCET développait ses idées sur l'organisation générale d'une instruction [27]:

- publique,

...Le devoir de la société, relativement à l'obligation d'étendre dans le fait, autant qu'il est possible, l'égalité des droits, consiste donc à procurer à chaque homme l'instruction nécessaire pour exercer les fonctions communes d'homme, de père de famille et de citoyen, pour en sentir, pour en connaître tous les devoirs...

...C'est donc encore un devoir de la société que d'offrir à tous les moyens d'acquérir les connaissances auxquelles la force de leur intelligence et le temps qu'ils peuvent employer à s'instruire leur permettent d'atteindre...

- gratuite pour les plus pauvres,

...Il serait donc important d'avoir une forme d'instruction publique qui ne laissât échapper aucun talent sans être aperçu, et qui lui offrît alors tous les secours réservés jusqu'ici aux enfants des riches...

- laïque,

...On a déjà vu que les opinions religieuses ne peuvent faire partie de l'instruction commune, puisque, devant être le choix d'une conscience indépendante, aucune autorité n'a le droit de préférer l'une à l'autre ; et il en résulte la nécessité de rendre l'enseignement de la morale rigoureusement indépendant de ces opinions...

...La puissance publique ne peut même, sur aucun objet, avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités ; elle ne doit imposer aucune croyance...

4. Développement des Écoles Primaires Supérieures (EPS)

4.1 Renaissance des EPS sous la 3^{ème} République

Même si elle n'a pas totalement disparu depuis la loi Falloux (1850), l'École Primaire Supérieure retrouve son existence légale grâce à la loi Goblet publiée dans la foulée des lois Ferry.

Loi du 30 Octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

Art. 1er- L'enseignement primaire est donné : 1° Dans les écoles maternelles et les classes enfantines ; 2° Dans les écoles primaires élémentaires ; 3° Dans les **écoles primaires supérieures** et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « **cours complémentaires** » ; 4° Dans les écoles manuelles d'apprentissage,

Art. 2.- Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Il existe ainsi 2 sortes de classes d'EPS :

- les classes d'EPS intégrées dans l'enceinte d'une école primaire élémentaire, appelées aussi "Cours Complémentaires" (CC)
- les classes d'EPS situées dans un bâtiment dédié au primaire supérieur

La loi Goblet loin d'innover répond à une demande spontanée de la population. En fait on dénombre 23 créations d'EPS de filles dans les grandes villes [12] antérieurement à sa promulgation : Paris en 1882, Marseille en 1882, Lyon en 1879, Bordeaux en 1873...

4.2 Essor des EPS

Selon [12] :

La création du premier réseau d'établissements primaires supérieurs de filles a été beaucoup plus lente que celle du réseau des établissements de garçons : la statistique de l'enseignement primaire supérieur de 1890 ne recense que 76 EPS de filles et 129 CC sur le territoire métropolitain, tandis que 42 départements sur 87 ne disposent pas encore à cette date d'une EPS (les chiffres pour les garçons sont respectivement de 197, 329, et 15). L'inégalité entre le développement des réseaux d'établissements masculin et féminin constitue un phénomène durable, car onze ans plus tard, à la veille de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat (1905) qui ouvre une nouvelle période, il n'existe encore que 93 EPS et 277 CC pour les filles, 29 départements n'ayant toujours pas d'EPS (le tiers des départements), et 8 d'entre eux pas même de CC

Autant l'école élémentaire est obligatoire et la réussite au certificat d'études primaires (CEP) un objectif primordial, autant des études prolongées dans une EPS en vue du brevet d'étude sont laissées à l'appréciation des parents.

Selon leur conviction propre et leur situation sociale, la classe politique mais aussi la population donnent à l'EPS trois orientations différentes :

- un élargissement de la culture générale des jeunes adolescents avant leur entrée dans la vie active
- un perfectionnement des connaissances techniques surtout dans les métiers d'artisanat
- une formation pratique susceptible d'être utilisée immédiatement dans les métiers du commerce ou de l'industrie.

Une 4ème voie se fait jour au fur et à mesure que l'enseignement primaire se développe dans chaque commune à la faveur des lois Ferry et Goblet. En effet le besoin en institutrices laïques qualifiées se faisant de plus en plus pressant dans les établissements publics, l'EPS est appréciée dans un second temps comme un creuset pédagogique idéal pour la préparation au concours d'entrée des écoles normales d'institutrices (ENI).

Très souvent la création d'une EPS dans une commune procède d'une conjonction d'aspirations résultant de la motivation des familles locales, de l'engagement du maire et des élus, de la motivation de l'inspecteur d'académie, parfois du recteur ou du préfet départemental, de l'existence d'une EPS concurrente libre, voire d'un collège ou lycée de filles.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Toujours est-il que la création des EPS publiques de filles s'accélère entre 1900 et 1914 avant le déclenchement du conflit mondial [12], pour culminer vers les années 1930.

	Nombre d'EPS	Nombre de CC	Elèves des EPS	Elèves des CC	Nombre moyen d'élèves par EPS	Nombre moyen, d'élèves par CC
1890-91	70	129	5 846	3 921	84	30
1901-02	93	200	11 105	7 724	119	39
1912-13	162	430	23 356	16 696	144	39
1922-23 (1)	186	513	31 436	25 000 (3)	169	44
1922-23 (2)	200	522	32 889		162	
1930-31	238		37 782	34 659	158	
1934-35	233	783	47 385	55 340	192	71
1938-39	242		54 478	67 578	225	

Au lendemain de la 1ère guerre mondiale, la France métropolitaine compte 200 EPS de filles de plein exercice avec un effectif moyen de 162 élèves par EPS.

4.3 Ordre primaire versus ordre secondaire

Le système éducatif français au début du XXe siècle

Il existe un ordre primaire et un ordre secondaire bien distincts, presque étanches entre eux. Les EPS s'insèrent dans l'ordre primaire dont les établissements publics sont gratuits au titre des lois Ferry. En revanche l'ordre secondaire est payant à l'exception d'élèves boursiers, même dans les établissements publics. La durée des études classiques dans l'ordre secondaire augmente d'autant les coûts totaux de l'instruction. Ces considérations financières sont discriminantes lors du choix de la filière d'études dès le plus jeune âge.

Il n'y a pas, pendant longtemps, de passerelle vers l'ordre secondaire pour permettre un changement d'orientation pour les élèves méritants ayant réussi dans l'ordre primaire. Pour la plupart l'entrée dans la vie active est immédiate, sans perspective d'ascension sociale.

Après 1902 cependant un concours d'entrée en classe de 6ème de collège ou de 2nde de lycée permet aux plus volontaires de rejoindre l'ordre secondaire.

A noter que depuis le Moyen Âge, les filles n'ont jamais bénéficié d'un enseignement secondaire classique. Lorsque la loi Camille Sée du 21 décembre 1880 institue l'ordre secondaire pour les filles [24], son contenu d'enseignement est taillé sur mesure sans sanction des études par un baccalauréat ayant valeur de passeport vers l'enseignement supérieur.

Art. 8.- Il sera, à la suite d'un examen, délivré un diplôme aux jeunes filles qui auront suivi les cours des établissements publics d'enseignement secondaire.

En finale le décret Bérard du 25 Mars 1924 ouvre des sections préparatoires au baccalauréat dans les lycées de filles [28].

4.4 Programme d'enseignement des EPS

Le décret et l'arrêté du 26 Juillet 1909 apportent les aménagements suivants dans les programmes d'enseignement. Le cursus dure trois années après la réussite au Certificat d'Études Primaires, souvent avec une année préparatoire. Il y a un tronc commun en 1ère année. Ensuite pour les deux années suivantes, les élèves choisissent une spécialisation. Pour les filles trois sections spéciales sont proposées : enseignement général, commerciale et ménagère.

ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES DE FILLES								
	ENSEIGNEMENT COMMUN	SECTION D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL			SECTION COMMERCIALE		SECTION MÉNAGÈRE	
	1 ^{re} an-née	2 ^e an-née	3 ^e an-née	2 ^e an-née	3 ^e an-née	2 ^e an-née	3 ^e an-née	
<i>Matières communes.</i>								
Morale	1	1	1	1	1	1	1	
Langue française.	5	5	5	4	4	3	3	
Langues vivantes	3	4	4	4	4	»	»	
Histoire.	1	1	1	1	1	1	1	
Géographie	1	1	1	1	1	1	1	
Arithmétique appliquée, calcul rapide, géométrie.	3	3	3	3	3	2	2	
Notions de sciences physiques et naturelles et de chimie et notions pratiques d'hygiène.	3	2	2	2	2	2	2	
Dessin.	3	»	»	»	»	»	»	
Ecriture, gymnastique	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	
Chant.	2	2	2	2	2	2	2	
Total.	23	20	20	19	19	13	13	
<i>Matières spéciales.</i>								
Comptabilité usuelle, tenue de livres.	»	»	»	2	2	»	»	
Instruction civique et droit usuel.	»	1	1	1	1	1	1	
Géographie commerciale.	»	»	»	1	1	»	»	
Technologie.	»	»	»	2	2	»	»	
Economie domestique	»	1	1	»	»	1	1	
Dessin géométrique, dessin d'art, modelage	»	3	3	1	1	3	3	
Sténographie, dactylographie (exercices pratiques)	»	»	»	4	4	»	»	
Lingerie.	2	3	3	»	»	3	3	
Vêtements.	2	(2)	(2)	(2)	(2)	3	3	
Modes (3).	2	»	»	»	»	2	2	
La cuisine, le soin des appartements, le jardin, la ferme, la puériculture.	»	3	3	»	»	6	6	
Total.	6	11	11	11	11	19	19	
Total général.	29	31	31	30	30	32	32	

Par semaine 30 heures de cours en moyenne:

- 1 heure de morale
- 3 heures d'instruction artistique et corporelle
- 15 heures d'humanités littéraires et scientifiques, beaucoup moins pour les élèves de la section ménagère

- 11 heures de spécialisation, beaucoup plus pour la section ménagère (lingerie, mode, cuisine, jardin...)

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Les garçons ont le choix entre une section générale, une section agricole, une section industrielle et une section commerciale. Le niveau correspondrait à une classe de troisième dans le degré secondaire général moderne.

ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES DE GARÇONS

	ENSEIGNEMENT COMMUN									
	SECTION GÉNÉRALE			SECTION AGRICOLE			SECTION INDUSTRIELLE		SECTION COMMERCIALE	
	1 ^{re} an- née	2 ^e an- née	3 ^e an- née	1 ^{re} an- née	2 ^e an- née	3 ^e an- née	1 ^{re} an- née	2 ^e an- née	1 ^{re} an- née	2 ^e an- née
<i>Matières communes.</i>										
Morale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Instruction civique. . .	»	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Français	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4
Langues vivantes. . . .	3	4	4	»	»	»	»	4	4	4
Histoire nationale et notions d'histoire générale.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Géographie de la France et des colonies et notions générales de géographie.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arithmétique appliquée, calcul rapide, algèbre et géométrie.	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Notions de sciences physiques et naturelles, chimie et notions pratiques d'hygiène. . . .	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dessin et modelage. . . .	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ecriture, gymnastique. .	1(2)	1(2)	1(2)	»(2)	»(2)	»(2)	»(2)	1(2)	1(2)	1(2)
Chant.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total.	24	22	22	16	16	14	14	20	20	20
<i>Matières spéciales.</i>										
Géographie commerciale. .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Notions élémentaires d'instruction civique, de droit usuel et d'économie politique	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Technologie.	»	»	»	1	1	1	1	2	2	2
Chimie agricole ou industrielle.	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»
Agriculture théorique. . .	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»
Mécanique.	»	»	»	(1)	(1)	1	2	»	»	»
Electricité industrielle(5) .	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»
Comptabilité usuelle, tenue des livres	»	»	»	1	»	»	»	3	3	3
Dessin géométrique, dessin d'art, modelage. . .	»	3	3	1	1	5	5	1	1	1
Sténographie et dactylographie.	»	»	»	»	»	»	»	3	3	3
Travaux d'atelier, de laboratoire, d'agriculture et d'horticulture. .	4	4	4	9	9	12	12	1	1	1
Total.	4	8	8	16	15	21	23	12	12	12
Total général	28	30	30	32	31	35	37	32	32	32

Les garçons bénéficient d'une section industrielle et d'une section agricole non ouverte aux filles. Ils n'ont pas droit à la section ménagère naturellement !

Par semaine il y a 30 heures de cours en moyenne comme pour les filles, 4 et 5 heures supplémentaires pour la section industrielle

Deuxième section - Développement de l'instruction publique en Cochinchine 1862-1920

5. Développement de la scolarisation des filles en Cochinchine

Depuis l'Antiquité et sous tous les cieux, l'instruction des filles est considérée au pire superflue et inutile par les décideurs politiques et au mieux moins prioritaire que celle des garçons. Il n'en va pas autrement pour les jeunes filles vietnamiennes. Il est clair que la scolarisation de ces dernières peut se concevoir seulement après que l'instruction des garçons a atteint un niveau minimal.

Ainsi les efforts budgétaires dévolus à l'enseignement en Cochinchine profitent davantage aux garçons, français ou vietnamiens, qu'aux filles, françaises ou vietnamiennes. Alors que le Collège d'Adran, le Collège Chasseloup-Laubat et l'Institution Taberd à Saïgon accueillent des garçons dès le dernier quart du XIXe siècle, il faut attendre la première (resp. seconde) décennie du XXe siècle pour obtenir la création de classes féminines prodiguant un enseignement primaire supérieur pour les filles françaises (resp. les filles vietnamiennes) de Cochinchine.

Par ailleurs au lendemain de la conquête des trois provinces à l'Est du Mékong, il devient urgent pour le corps expéditionnaire français d'assurer le développement de la jeune colonie avec le concours de la population masculine vietnamienne. Et c'est sur celle-ci que va porter l'attention des colonisateurs. La première étape consiste à surmonter la barrière linguistique.

5.1 Rôle précurseur des ordres religieux

Pour réussir cette tâche les premiers amiraux-gouverneurs se tournent vers les missionnaires en poste de la Société des Missions Étrangères de Paris (SMEP) et leur groupe de fidèles vietnamiens qui ont survécu aux persécutions ordonnées par la Cour de Hué. Quoi de plus normal puisque d'une certaine manière ce sont ces exactions mêmes qui ont été l'un des facteurs moteurs de l'intervention militaire franco-espagnole de 1858 à Tourane (Đà Nẵng) puis début 1859 à Saïgon. Rappelons que la SMEP est un ordre pontifical dont la création a été promue et défendue par le révérend père jésuite Alexandre de RHODES de la Compagnie de Jésus (Ordre distinct de la SMEP) après son expulsion du Vietnam en 1645. Se posant en concurrents des jésuites sous patronage portugais, les missionnaires de la SMEP reçoivent leur accréditation apostolique directement de Rome et leur ordre de mission du siège de la rue du Bac à Paris.

Mgr Dominique LEFEBVRE, évêque d'Isoraupolis et vicaire apostolique SMEP en Basse-Cochinchine, possède déjà une longue carrière d'évangéliste derrière lui. Nommé en 1835 il a traversé non sans coup férir les persécutions de l'empereur MINH MẠNG, ensuite de TỰ ĐỨC. Capturé à plusieurs reprises, jugé et condamné à mort deux fois, mais toujours vivant grâce à sa bonne étoile, Mgr LEFEBVRE a vécu souvent dans la clandestinité au milieu de ses fidèles vietnamiens [45]. Juste après la conquête de Saïgon, l'évêque « baroudeur » vient s'installer au bord de l'arroyo chinois (Rạch Bến Nghé), en sécurité à l'abri de la ligne des pagodes tenue par le corps expéditionnaire [46]. A son domicile rue LEFEBVRE, il installe un petit hôpital où il fait venir en 1860, sœurs Marie LARUE et St-Lizier BELLONGUE de la congrégation de Saint-Paul de Chartres [102].

Sitôt la conquête de Saïgon définitivement acquise après la bataille de Chí Hòa, le vice-Amiral CHARNER crée avec l'arrêté du 21 Septembre 1861 une école de garçons sur le terrain boisé s'étendant au pied de la citadelle en ruine et lui donne le nom de l'évêque d'Adran, Mgr PIGNEAUX de BEHAINE. Il remet l'école entre les mains de la SMEP et octroie une trentaine de

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

bourses d'études pour attirer de jeunes Vietnamiens [40]. Simultanément un collège des interprètes français, placé sous la direction d'un prêtre de la SMEP et la surveillance d'un mandarin Đốc Hộc, recrute parmi les sous-officiers et officiers de la marine de guerre.

En effet les prêtres français, qui maîtrisent par ailleurs le latin, apprennent le vietnamien parlé et écrit avec l'alphabet latin (Quốc Ngữ) grâce à la grammaire et au dictionnaire annamite-latin compilés en 1838 [43] par Mgr Jean-Louis TABERD, évêque d'Isauropolis et vicaire apostolique de la SMEP. Ce dernier lui-même se réclame de l'héritage contenu dans le Dictionarium anamitico-latinum assemblé en 1772 [44] par Mgr Pierre Joseph PIGNEAUX de BEHAINE, évêque d'Adran et vicaire apostolique, ardent défenseur du seigneur et futur empereur GIA LONG pendant sa conquête du pouvoir. L'évêque d'Adran a dû s'appuyer lui-même sur le dictionnaire Vietnamien Quốc Ngữ-Portugais-Latin du père jésuite Alexandre de RHODES édité en 1651 [103].

Par ailleurs les prêtres et les novices vietnamiens doivent étudier le latin indispensable à leur vocation évangélique et le français, langue d'échange avec leurs congénères français, mais aussi le vietnamien écrit en Quốc Ngữ, qu'ils vont maîtriser en quatre mois maximum. Les missionnaires et séminaristes possédant ainsi tous les ressorts du français et du vietnamien sont parfaitement capables d'enseigner le vietnamien en Quốc Ngữ à leurs élèves adultes français ou vietnamiens du collège des interprètes et à leurs jeunes élèves vietnamiens de l'École d'Adran.

Afin d'augmenter les rangs des séminaristes et par voie de conséquence le nombre d'enseignants potentiels, le contre-Amiral BONARD octroie en Août 1862 un terrain à la SMEP pour la construction d'un séminaire [42] suffisamment vaste pour accueillir de jeunes novices vietnamiens. Dès 1866 le séminaire Saint-Joseph ouvre ses portes à proximité de l'école de l'évêque d'Adran opérationnelle depuis 5 ans. Cette dernière remporte un vif succès dès la première année d'opération ce qui incite l'Administration coloniale à augmenter le nombre de boursiers [40].

Bâtiment principal du séminaire Saint-Joseph en 2025

Mais l'instruction des jeunes garçons laïcs n'est pas la vocation première de la SMEP qui préfère plutôt se consacrer à l'enseignement des novices destinés à renforcer les rangs du clergé vietnamien. La SMEP décide alors de confier cette noble tâche aux Frères des écoles chrétiennes.

Congrégation laïque mais de droit pontifical fondée en 1680 par Saint-Jean Baptiste de la SALLE et approuvée par le Pape en 1725, les Frères ne sont pas ordonnés prêtres et n'enseignent pas en latin mais en français. Même s'ils portent l'habit noir avec plastron blanc, les Frères accueillent des garçons quelle que soit leur croyance et leur condition sociale et, ce qui est précurseur à l'époque, se font fort d'enseigner gratuitement. En Janvier 1866, six Frères débarquent à Saïgon après trente-quatre jours de traversée depuis Toulon et prennent

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

les commandes, sous contrat de la SMEP, de l'école d'Adran. Le succès est fulgurant [48][49]. En quelques années les Lasalliens (dénommés aussi Frères de la Doctrine chrétienne, en vietnamien *La San*) vont agrandir l'école et en créer d'autres dans les trois provinces de la colonie, à Mỹ Tho, Vinh Long.

Mais la colonie n'est pas entièrement pacifiée. Les opérations militaires continuent aux frontières des trois provinces orientales au moins jusqu'en 1874, date du second traité de Saïgon, qui finit par ajouter à la colonie les trois provinces occidentales du Mékong. De ce fait l'hôpital militaire installé non loin de l'ancien Camp des Lettrés ne désempt pas. L'Amiral CHARNER fait alors appel dès 1861 aux sœurs hospitalières de Saint-Paul de Chartres pour renforcer l'effectif des soignantes. Mais leur rôle va bien au-delà.

Cérémonie en présence du Pape Léon XIV du tricentenaire de la bulle pontificale consacrant l'ordre des Frères Lasalliens, 15 Mai 2025 [50]

En effet outre les soins aux malades et blessés et la charité aux pauvres, les sœurs se dédient également à l'instruction des filles. Cela fait déjà plus d'un siècle et demi que la congrégation apporte gratuitement, grâce aux donations et subventions des plus riches et puissants en France métropolitaine, du réconfort aux plus nécessiteux. C'est alors que la mère supérieure Benjamin le Noël de GROUSSY est appelée à la rescousse depuis Hong Kong où elle gère déjà un hôpital et un orphelinat. Dès Octobre 1861 les sœurs créent à côté de l'école de l'évêque d'Adran leur propre établissement, appelé ultérieurement la Sainte-Enfance, accueillant des orphelins de Saïgon, filles ou garçons. Là aussi le succès est au rendez-vous. En deux ans et demi plus de 500 orphelins sont accueillis par les sœurs [40].

En 1864 les sœurs créent un pensionnat pour accueillir des jeunes filles à qui elles prodiguent un enseignement primaire élémentaire. Au-delà de la lecture et l'écriture et des rudiments de calcul, les élèves apprennent les métiers de la couture pour gagner en autonomie. Dans un deuxième temps lorsque la population européenne augmente peu à peu avec la colonisation, la Sainte-Enfance accueille aussi au niveau primaire des jeunes filles françaises.

Ainsi les Missions Étrangères, la marine impériale française, la congrégation des Frères des écoles chrétiennes et celle des Sœurs de Saint-Paul de Chartres sont les précurseurs, avec probablement la jeune communauté catholique vietnamienne, du système éducatif colonial qui va se juxtaposer au système éducatif local (C.f. §7.1 l'école traditionnelle vietnamienne).

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Progressivement l'écriture latinisée du vietnamien en Quốc Ngữ va prendre le pas sur l'écriture par traits assemblés, en Nôm ou en Hán (chinois). L'instruction cartésienne en vietnamien et en français va à peu se substituer à l'enseignement humaniste confucéen (Nho Giáo) basé sur les classiques chinois.

Ancien portail aux initiales S.P. de l'École de la Sainte-Enfance en Janvier 2025

5.2 Enseignement laïc

Si la mobilisation des ordres religieux pour l'effort éducatif est indispensable dans un premier temps où le système administratif reste à construire depuis néant, elle ne peut être pérennisée et généralisée à l'ensemble du territoire cochinchinois. Les forces laïques doivent prendre le relais.

Le contre-Amiral de La GRANDIERE (1863-1868) est le vrai promoteur de l'école primaire vietnamienne en Quốc Ngữ au détriment de l'école traditionnelle en Hán/Nôm. Il multiplie les ouvertures d'écoles publiques dans les chefs-lieux de province et autorise, sous le contrôle du Directeur des Affaires indigènes, les meilleurs élèves à ouvrir à leur tour des écoles dans les villages plus reculés [56]. En 1866 cinq ans après la conquête, on dénombre sur les trois provinces approximativement 60 écoles primaires et 1400 élèves vietnamiens.

Par son arrêté du 10 février 1868 [57] de La GRANDIERE crée l'Institution municipale de Saïgon. Elle regroupe sur le même site une école primaire française, le collège des interprètes européens existant et une école des adultes asiatiques. Des cours de langue vietnamienne en Quốc Ngữ sont dispensés à la population générale le soir dans ses locaux.

L'arrêté ne le précise pas mais il est vraisemblable que l'école primaire ainsi créée n'accueille que les garçons, les filles elles doivent fréquenter l'école de la Sainte-Enfance. Un niveau élémentaire gratuit où les jeunes français apprennent la lecture, des éléments de grammaire et d'arithmétique. Un niveau supérieur payant leur offre des cours de calligraphie, de grammaire, d'arithmétique, de géométrie, de géographie, d'histoire ancienne et moderne, d'éléments de sciences naturelles. Les leçons de langues étrangères ou classiques comme le latin et le grec sont proposées contre une rétribution supplémentaire.

A l'avènement de la 3ème République française en 1871, la Cochinchine accueillent 5578 élèves dans ses 139 écoles [58]. La ville de Saïgon accepte dans ses 23 écoles un total de 1183 élèves, dont un tiers est pris en charge par les écoles congréganistes c-à-d l'école d'Adran, la Sainte-Enfance et le séminaire Saint-Joseph.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Plan levé en 1860-1861 par les officiers du génie

Sur ce plan de Saïgon définitivement conquis après le siège de Chí Hòa, la citadelle de MINH MẠNG neutralisée par les franco-espagnols en 1859 et les ruines de l'ancienne citadelle de GIA LONG [46] sont encore visibles. Entre la citadelle, la rivière et l'arroyo de l'Avalanche (aujourd'hui Thị Nghè) s'étend un espace boisé et ombragé (contour rouge) qui va être aménagé en un jardin botanique et un

quartier spirituel et éducatif. A cet endroit vont s'élever le séminaire de la SMEP, l'école de l'évêque d'Adran et l'institution de la Sainte-Enfance. L'autre étendue boisée se trouve au sud des deux citadelles (contour bleu) à l'est de la pagode Barbet et est bordée par une route qui longe la muraille de l'ancienne citadelle de GIA LONG. La route va devenir la rue Công Lý après 1955, puis Nam Kỳ Khởi Nghĩa en 1975. Le Palais du Gouverneur et le Collège Chasseloup-Laubat vont être construits à proximité de la pagode Barbet.

Le quartier éducatif est bordé par le fleuve à l'Est, le Bvd de la Citadelle au Sud, la rue Thabert à l'Ouest et le jardin zoologique au Nord. Les trois établissements Séminaire, Collège d'Adran et École de la Sainte-Enfance sont distinctement ségrégués.

Les filles orphelines sont instruites exclusivement à la Sainte-Enfance qui accueille aussi des garçons orphelins.

Plan levé en 1873

A l'âge de sept ans, ces derniers sont systématiquement orientés vers le collège d'Adran voisin tenu par les Frères Lasalliens.

L'institution municipale accueillant aussi des garçons européens doit probablement se situer au cœur du quartier français entre la rue Pellerin (devenue rue Pasteur) et la rue Impériale (rue Hai Bà Trưng)

	D'ÉCOLES	D'ÉLÈVES.	
Institution municipale de Saigon..	1	434	
École d'Adran à Saigon (garçons).	1	117	Dirigée par les frères de la Doctrine chrétienne.
École de la Ste-Enfance, id. (filles).	1	402	Dirigées par les sœurs de Saint-Paul de Chartres.
id. (garçons).	1	53	Dirigé par les missionnaires des missions étrangères.
Séminaire de Saigon.....	1	431	
/ Saigon	18	649	

5.3 Situation scolaire à l'aube des lois Jules FERRY

En 1880 il existe en Cochinchine trois types d'enseignement [59] :

Type d'enseignement	Nombre d'écoles	Nombre d'élèves garçons	Nombre d'élèves filles	Nombre de maître(sse)s
Français	50	2305	1486	195 dont 107 maîtres français
Vietnamien en Quốc Ngữ	546	16077	1103	592
Traditionnel en Hán ou Nôm	500	8706		607

Pas loin de la moitié des enfants continue à étudier avec des sinogrammes. La présence des filles dans l'école traditionnelle doit être infime puisque ses élèves visent surtout la participation aux concours impériaux, fermés en principe aux filles.

La majeure partie des enfants étudie en Quốc Ngữ avec leurs enseignants vietnamiens. A peine 6 % de l'effectif est féminin. Un enseignant s'occupe en moyenne de 29 élèves.

Dans l'enseignement français, les filles, plus présentes, comptent pour 39 % de l'effectif total. Tous les enfants français ou métis reconnus sont accueillis dans les établissements français, soit congréganistes soit laïcs : ils comptent moins de 10 % de l'effectif total des 3800 élèves. Les enseignants sont aussi bien français que vietnamiens. Ces derniers occupent souvent des postes de répétiteurs. Chaque enseignant s'occupe en moyenne de 19 élèves.

Sur un budget global de 20M de francs, les dépenses liées à l'instruction publique se montent à plus de 1,9M de francs soit plus de 9,5 %. Il se situe à un niveau budgétaire comparable avec celui de la France métropolitaine en 2025 [39]. Vingt ans après la conquête, l'effort dû à l'instruction publique dans les degrés primaire et secondaire paraît à première vue important, pourtant il est encore loin de satisfaire les besoins de la population.

À SAÏGON	Municipale des filles	Municipale des garçons	Préparatoire	Collège Chasseloup	Collège d'Adran	Institution Taberd	Sainte-Enfance
Nb garçons		30	58	235	180	30	
Nb filles	12 < 30		14				435
Frais de Personnel (francs)	5400		6200	259160	39438		54800
Bourses (francs)				58000	36750	17280	12180

Le gouvernement local rémunère aussi bien le personnel des écoles laïques que celui des écoles congréganistes, à l'exception de l'institution Taberd créée en 1874 et toujours tenue en 1881 par la SMEP. Le Collège Chasseloup-Laubat (1877) et le collège d'Adran sont mieux lotis pour l'octroi des bourses que la Sainte-Enfance pour un effectif similaire : les filles orphelines doivent se satisfaire de peu. A noter que l'école municipale des filles est tenue par 2 institutrices françaises pour 32 élèves ; Mme DUSSUTOUR, l'épouse d'un courtier de commerce et antérieurement directrice d'une école libre, en est nommée directrice.

5.4 Les défis de l'instruction publique en Cochinchine

En Juillet 1879 Monsieur Charles le MYRE de VILERS prend ses fonctions, premier gouverneur civil de la Cochinchine, rompant avec la tradition des gouverneurs militaires en vigueur depuis la conquête. Parmi l'une de ses réformes importantes figure la création d'un Conseil Colonial composé d'une majorité de conseillers élus par scrutin censitaire et quelques conseillers nommés. Le 11 Octobre 1880 à Saïgon se réunit pour la première fois le Conseil Colonial constitué des conseillers Blancsubé, Boët, Cardi, Dussutour, Roque, Reynaud, Pillet, Blanchy, Vinson, Jame, Denis, Shroeder, Phan Công Thành, Nguyễn Thành Trung, Cao Văn Sanh, Đỗ Kiên Phước,

12 notables français et 4 notables vietnamiens élus par leur corps électoral respectif et distinct. Le Conseil Colonial devient par la suite et jusqu'à la fin de la colonisation l'organe exécutif qui recueille les souhaits des populations, propose des réformes, vote le budget prévisionnel. En matière d'instruction publique, le Conseil Colonial soutenu par des commissions de travail décide la création d'écoles, vote les subventions pour leur fonctionnement et l'octroi des bourses d'étude à ses élèves. Même si les conseillers vietnamiens sont en minorité au Conseil alors que la population vietnamienne est majoritaire ils ont entière liberté d'émettre des vœux qui, après adoption à la majorité relative, vont être soumis à l'Administration centrale et à ses services directeurs pour traitement et réponse.

A cette première séance le Président du Conseil M Blancsubé déclare :

« ...La République ne veut plus se considérer ici comme en pays conquis ; elle veut fonder une nouvelle France dans cet Extrême-Orient ; elle ne veut point y exploiter un peuple...C'est par l'instruction publique répandue à profusion partout, donnée à tous, offerte à tous, que nous pénétrons dans le cœur de ce peuple, que nous serons ses bienfaiteurs... »

Par anticipation sur la tendance nationale qui va conduire deux ans plus tard à la laïcisation de l'enseignement public, le vœu suivant est formulé et adopté à la majorité : *Les soussignés demandent que l'Administration étudie le moyen de remplacer l'enseignement congréganiste par l'enseignement laïc.*

Cependant la Colonie est toujours obligée d'accorder des bourses d'étude et des subventions aux écoles congréganistes tant qu'elle ne peut pas leur opposer locaux et enseignants publics, aussi bien à Saïgon que dans les cantons, arrondissements et provinces de l'intérieur. Sur le budget de 1881, les sommes accordées aux congrégations religieuses arrivent à 8% du budget total de l'instruction publique [60], ce qui ne semble pas excessif :

En francs 1881	Collège d'Adran	Sainte-Enfance	Institution Taberd
Subvention	39438	54800	
Bourses	30000	12180	17280

A la séance du 5 Décembre 1881 le Gouverneur le MYRE de VILERS déclare :

« ...les notables, aujourd'hui, s'empressent de nous confier l'éducation de leur fils. Les progrès accomplis sont déjà si considérables qu'à partir du 1^{er} janvier prochain, il sera possible de rendre obligatoire, dans les actes officiels, l'emploi du caractère français ; résultat d'une extrême importance, car la communauté d'écritures nous rapproche des Annamites et nous permet de faire pénétrer dans les villages les plus éloignés les imprimés et les lettres, ces grands véhicules de la pensée et de la civilisation... »

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

L'administration coloniale favorise par tous les moyens la francisation du vecteur de communication et d'échange entre les quelques 6000 européens civils et militaires et 1,45M de Cochinchinois. L'ambition est d'offrir une instruction aux plus jeunes en caractères latins Quốc Ngữ, en abandonnant au passage les sinogrammes, et dans un deuxième temps pour les élèves plus avancés une instruction primaire supérieure en langue française.

Cependant, à la séance du 28 Décembre 1881, le conseiller Schroeder déplore l'insuffisance de candidats vietnamiens aptes pour le métier de l'enseignement [61], sans doute plus exigeant et moins rémunérateur qu'un poste dans l'administration coloniale.

«...Je sais que le recrutement des professeurs indigènes présente des difficultés sérieuses. Ainsi aux examens du commencement de cette année, la commission n'a pu admettre un seul des candidats qui se sont présentés. Pourtant le programme était bien simple... »

A la séance du 7 Novembre 1882 le Gouverneur fixe les directives d'action et de décision au Conseil colonial :

«...Je vous recommande d'apporter une stricte économie dans la gestion des finances...Je vous prie d'étudier avec soin les propositions de crédits et de repousser celles qui ne vous paraissent pas suffisamment justifiées, pour

porter toutes vos ressources sur des entreprises d'une utilité incontestable, et il ne manque pas dans une colonie où les travaux publics sont à peine commencés. »

La feuille de route pour le développement de l'instruction publique en Cochinchine, mais aussi ultérieurement à travers toute l'Indochine, est tracée pour les quatre décennies suivantes avec ses directives souvent contradictoires:

- ◆ Offrir le plus largement possible l'instruction publique élémentaire à tous les enfants vietnamiens dont la population s'accroît au fil des ans
- ◆ Renforcer l'apprentissage en caractères latins malgré la persistance des concours mandarinaux à la cour d'Annam où les sinogrammes et le confucianisme demeurent à l'honneur
- ◆ Élargir la connaissance du français dans la population cochinchinoise afin de gagner son estime et sa sympathie.

Premier journal en langue Quốc Ngữ, le Gia Định Báo sort son n°1 le 15 Avril 1865 à l'initiative de Pétrus Trương Vĩnh Ký [62]

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

- ◆ Faire progresser la laïcisation de l'enseignement en essayant de construire davantage d'écoles publiques
- ◆ Former des instituteurs vietnamiens toujours en plus grand nombre pour faire fonctionner les écoles
- ◆ Former des auxiliaires vietnamiens qualifiés pour les services techniques de l'Administration coloniale
- ◆ Garder l'équilibre budgétaire global en vue de financer d'autres postes de dépenses comme les travaux publics et les infrastructures routières et ferroviaires. Il est important que les colonies soient financièrement autonomes, sans nécessité de subvention de la métropole

5.5 L'épreuve de la réalité

La promulgation en 1882 des lois scolaires Jules FERRY avec son volet laïcité constitue un encouragement fort à l'intention des conseillers coloniaux qui n'hésitent pas à voter la suppression des émoluments et bourses d'étude payés depuis vingt ans aux Frères Lasalliens du Collège d'Adran et de leurs écoles de Mỹ Tho et Vĩnh Long. A la rentrée de 1883 (l'année scolaire durait de Mars à Décembre) ceux-ci jettent l'éponge et quittent la colonie, au grand dam des familles. Aussitôt l'Administration réinvestit les locaux en y installant des enseignants laïcs venant du Collège Chasseloup-Laubat, ainsi appelé depuis 1880.

Pendant presque dix ans le Collège d'Adran conservant son appellation primitive fonctionne comme un établissement public, une sorte de Chasseloup-Laubat bis. Pendant ce temps l'Institution municipale de garçons et de filles installée depuis 1880 sur la rue de La Grandière s'agrandit à côté de l'Institution Taberd. Créée en 1874 par le R.-P. (révérend-père) Henri de KERLAN de la SMEP pour accueillir les garçons orphelins métis reconnus ou non, l'Institution Taberd continue à recevoir de l'Administration locale des bourses de subsistance et d'étude pour le bénéfice des orphelins métis.

Les Sœurs de Saint-Paul continuent à recevoir leur subvention et leurs bourses d'étude au profit des orphelines vietnamiennes et métisses, éduquées et formées à l'institution de la Sainte-Enfance. Les filles françaises ont le choix de l'instruction primaire soit à la Sainte-Enfance, soit dans les écoles libres Dussutour et Marie Isidore soit dans l'Institution Municipale des filles située à côté de la Cathédrale et de l'Institution Taberd.

Lorsque la loi Goblet de 1886 interdit aux clercs l'enseignement dans des écoles publiques, le Conseil devient encore plus réticent à voter des subventions à Taberd ou la Sainte-Enfance. C'est la mort dans l'âme que les conseillers sont forcés d'y consentir. A la séance du 31 Janvier 1887, le conseiller Carabelli déclare :

« Si nous avons accordé des bourses à la Sainte-Enfance, par exemple, c'est que l'école municipale est encore impuissante à satisfaire à toutes les demandes présentées. »

Mais alors que la problématique des bourses accordées aux écoles congréganistes, malgré leur poids budgétaire modéré, continue à agiter le Conseil colonial de séance en séance, les déficiences de l'instruction publique pour les Cochinchinois demeurent.

A la séance du 19 Novembre 1888, le Gouverneur général Étienne RICHAUD dresse un constat alarmant sans appel [63]:

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

«...Il est hors de doute, et c'est l'avis le plus généralement répandu, que l'instruction telle que nous la donnons aux indigènes ne répond à aucun de leurs besoins, à aucune de leurs aspirations. Nous prenons les enfants dans leurs villages à l'âge de huit à dix ans, nous les envoyons dans nos écoles cantonales d'où ils sortent ayant appris à épeler péniblement quelques lignes du Gia-Dinh-Bao.

L'instruction de ces enfants va rarement plus loin.

Ils n'y prennent aucune leçon de morale, ni de cette éducation spéciale si appréciée des Annamites.

Ces mauvais résultats sont dus entièrement au mauvais choix, pour ainsi dire forcé, des instituteurs cantonaux...

...Si nous avons prodigué des sommes énormes pour répandre l'instruction française, notre but n'était point de former des interprètes et des copistes. Nous voulions entrer en communauté de vues et d'idées avec le peuple que nous avons conquis...

...Il faut modifier le programme des études actuelles et le modifier dans un sens à la fois plus large et plus pratique...Il faut tourner l'esprit de la majorité d'entre eux vers les carrières commerciales et industrielles et aussi vers l'agriculture : il faut encore une fois, étudier, sous une forme pratique, la fondation d'une école industrielle...

Mais un événement politique majeur vient entraver le souhait de réforme de la scolarisation en Cochinchine. Depuis 1874 les Français disposent du droit de libre circulation sur le fleuve Rouge depuis la Baie d'Along jusque dans les provinces méridionales de la Chine. Ils tiennent un poste consulaire défendu par une petite garnison à Hanoï. Mais l'insécurité règne toujours à cause des assauts et des pillages perpétrés par des bandes armées issues soit des aventuriers soit de l'armée vietnamienne mais encore de l'armée régulière chinoise. En août 1883 Jules FERRY, détenant désormais les rênes du pouvoir en France et partisan de l'expansion coloniale, prend la décision d'en finir en montant une expédition de pacification au Tonkin. L'infériorité militaire de l'armée vietnamienne et les troubles politiques consécutives à la succession de l'Empereur TỰ ĐỨC emmènent la cour de Hué à concéder le traité du 6 Juin 1884 dit de Pâtenotre qui cède à la France le protectorat sur le Tonkin.

Assaut du corps expéditionnaire au Tonkin [67]

Depuis, le Tonkin riche de sa plaine alluviale et de ses mines reçoit toutes les attentions du ministère des Colonies à Paris. La Cochinchine doit, au moins dans la phase initiale, contribuer au développement du Tonkin. Lorsque l'Union Indochinoise est fondée officiellement en 1887, le budget local de Cochinchine est contraint par une réduction arbitraire de 30 % sur ses dépenses et par le remboursement de l'emprunt financier considérable (13,5 fois son budget annuel de 7,4M de piastres) contracté sur les marchés pour financer la mise en exploitation du Tonkin.

5.6 Un chantier scolaire toujours inachevé à la fin du siècle

En Février 1887 le R.-P. Lucien MOSSARD de la SMEP est nommé directeur de l'Institution Taberd avec pour mission de la développer. Après avoir consolidé et agrandi les locaux, il convainc son supérieur de faire revenir les Frères des Écoles chrétiennes. Après six ans d'absence, neuf Frères Lasalliens reviennent le 11 Novembre 1889 accueillis par Mgr Isidore COLOMBERT, évêque de Samosate et vicaire apostolique de Cochinchine occidentale, sous les acclamations chaleureuses de la population.

Inst. Taberd - Saïgon - 1899.

1

La SMEP et les Frères assignés à Taberd ne doivent s'attendre à aucune subvention ou bourses de la part du Conseil colonial, guère enchanté de ce retour non souhaité. Tout au plus les garçons métis continuent par charité à bénéficier des bourses.

Dès la rentrée scolaire de 1890 les Frères Lasalliens prennent en main l'enseignement à l'école Taberd qu'ils ne vont quitter... qu'en 1975. Le succès ne se fait pas attendre comme au Collège d'Adran un quart de siècle plus tôt. Entorse à leur statut originel, les Frères font payer une rétribution aux familles mais cela n'empêche nullement un afflux massif sur Taberd des enfants vietnamiens... au détriment du Collège d'Adran (établissement laïc depuis 1883) qui se désemploie rapidement. Dès 1890 le Collège d'Adran subit un désamour au profit soit du Collège Chasseloup-Laubat soit de l'école Taberd. Désertés par les familles et consécutivement désaffectés, les locaux sont récupérés en 1892 pour l'installation de l'institution municipale des filles jusqu'alors située à côté de la Cathédrale Notre-Dame.

En 1895 l'école Taberd accueille 347 garçons : 184 vietnamiens, 39 français, 82 métis, 27 indiens et 15 chinois.

Vu de l'extérieur le Collège public Chasseloup-Laubat a l'air d'une tour de Babel où se côtoient en 1896 304 garçons [66] répartis dans différentes sections : des français, des vietnamiens, des enfants des classes enfantines, classes préparatoires et primaires, une division secondaire incomplète, des pensionnaires, demi-pensionnaires et externes...

Ce capharnaüm apparent et la situation toujours déficiente des écoles cantonales vietnamiennes de l'intérieur incite le Ministre des colonies à exiger du Gouverneur général une réorganisation immédiate de l'enseignement en Cochinchine. A la séance du 7 Mai 1897 le

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Conseil colonial débat sur un projet de réforme élaboré par le Directeur de l'Enseignement M Roucoules [64] qui propose de remédier aux lacunes de l'enseignement en Cochinchine :

Déficience constatée

Remède suggéré

Méconnaissance du français

Instruire en Quốc Ngữ et en français dès le plus jeune âge

Instituteurs médiocres au niveau cantonal

Rattacher les écoles cantonales au service local et obliger les instituteurs à venir régulièrement en stage à l'école du chef-lieu rattaché

Insuffisance des inspecteurs primaires français

Assurer une permanence de 2 instituteurs français à l'école du chef-lieu ou d'arrondissement

Relever le niveau des candidats à l'école normale de Gia Định créée en 1896.

Promouvoir la vocation enseignante en relevant les soldes des instituteurs vietnamiens. Sanctionner l'entrée et la sortie des études

Vocation enseignante délaissée par les familles au profit des emplois administratifs plus gratifiants

Défaut d'éducation morale en chinois

Utiliser les traductions chinois-français de Petrus Ký

Organisation scolaire disparate à Chasseloup-Laubat

Créer à My Tho un établissement annexe pour les petites classes.

Assurer l'enseignement secondaire au moins jusqu'en classe de 2nde pour les élèves français; et l'enseignement primaire supérieur pour les Vietnamiens

Absence de l'enseignement professionnel.

Créer des écoles d'apprentissage pratique dans l'agriculture, l'industrie ou l'artisanat

Absence de l'instruction des filles

Créer dans les agglomérations de Saïgon, Cholon, Mytho et Vinh Long des écoles primaires pour jeunes filles vietnamiennes

Soldes insuffisantes attribuées au corps enseignant européen et indigène

Relever les soldes du personnel enseignant

carte postale publiée sur [68]

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Le tableau suivant, estimé à partir des chiffres administratifs de 1897 [66], illustre la scolarisation insuffisante des enfants cochinchinois entre 5 et 14 ans : 4 % seulement vont à l'école. En tenant compte des écoles cantonales non répertoriées, on arrive à 7 %.

Circonscription	Population française	Population indigène	Population scolarisable	Total élèves service local	Taux scolarisation	Nb écoles	Nb maîtres(ses)
Cho Lon	145	227706	37595	1211	3 %	15	33
My Tho	124	207030	34180	962	3 %	17	42
Ben Tre	49	193312	31905	953	3 %	25	41
Gia Dinh	42	176936	29201	1420	5 %	21	36
Bien Hoa	54	163392	26969	552	2 %	14	23
Sadec	33	139685	23053	235	1 %	6	8
Vinh Long	46	127092	20978	1096	5 %	22	45
Tra Vinh	78	118046	19490	1022	5 %	20	36
Long Xuyen	39	103990	17165	1121	7 %	14	34
Can Tho	45	95423	15752	208	1 %	5	6
Chau Doc	137	87862	14520	581	4 %	8	9
Soc Trang	50	79432	13115	500	4 %	9	13
Thu Dau Mot	36	69571	11485	702	6 %	14	17
Tan An	32	68336	11281	260	2 %	4	8
Bac Lieu	32	66200	10928	282	3 %	5	11
Go Cong	25	64190	10595	201	2 %	2	7
Tay Ninh	121	48283	7987	349	4 %	5	10
Rach Gia	17	35686	5891	40	1 %	2	1
Ba Ria	31	33225	5487	482	9 %	8	12
Saïgon ville	2509	21569	3973	2552	64 %	9	129
Cap Saint-Jacques	136	1127	208	83	40 %	1	2
TOTAL	3781	2128093	351759	14812	4 %	226	523
<i>Écoles Cantonales</i>				<i>10000</i>	<i>7 %</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Population scolaire en Cochinchine 1897

Ecoles laïques vs. Ecoles congréganistes (libres)

L'Administration ignore délibérément l'instruction des filles, à l'exception des filles françaises.

Heureusement les écoles paroissiales de la Mission ou des sœurs de Saint-Paul scolarisent presque autant de filles vietnamiennes que de garçons. A part l'institution Taberd, elles acceptent majoritairement des enfants catholiques.

Ces derniers sont même légèrement plus nombreux dans les écoles congréganistes que dans les écoles laïques.

Les écoles paroissiales, disséminées à l'intérieur des provinces, sont plus nombreuses que les écoles laïques limitées aux chefs-lieux d'arrondissement.

Saïgon détient un taux de scolarisation record de 64 %

Pénétration scolaire Cochinchine 1897

Nombre d'écoles laïques vs. d'écoles congréganistes

Qualité de l'enseignement Cochinchine 1897

Charge des maîtres(ses)

L'enseignement laïc et congréganiste veillent tous deux à ne pas surcharger les instituteurs-trices : chaque enseignant s'occupe d'une moyenne de 30 élèves.

Les filles françaises de l'institution municipale de Saïgon sont sous la houlette d'une équipe pléthorique.

5.7 Le vent du changement

Avec la prise en fonction du Gouverneur général Paul DOUMER, l'Union Indochinoise inaugure une période de stabilité administrative durant une vingtaine d'années, malgré la crise causée par le conflit mondial de 14-18. Ses successeurs Paul BEAU et Albert SARRAUT exercent tous deux des mandats supérieurs à 4 ans, ce qui leur permet de tenter des réformes de fond dans le but de mieux exploiter les régions de Cochinchine et du Tonkin. D'ailleurs Paul DOUMER ne s'en cache pas, il adore le Tonkin et rien n'est de trop pour doter la municipalité de Hanoï des infrastructures et des ouvrages dont seul Saïgon a pu bénéficier jusqu'alors. Un emprunt de 90 millions de piastres est même contracté pour couvrir les dépenses.

Pont Doumer (maintenant Long Biên) enjambant le fleuve Rouge à Hanoï

Certes sous son impulsion en 1902 Saïgon perd son rang de capitale de l'Union au profit de Hanoï, mais cela n'empêche pas la Cochinchine de conserver son prestige dû à son antériorité coloniale et sa prééminence économique. Ainsi la Cochinchine est-elle le pays de l'Union le plus avancé en matière de maillage scolaire pour le niveau

primaire et l'enseignement du français. Mais les contraintes budgétaires continuent à freiner son développement à grande échelle.

A la séance du 14 Octobre 1902, après des discussions passionnées, le Conseil vote la suppression dans le budget 1903 de toute subvention aux écoles congréganistes tenues par les pères de la SMEP, les Sœurs de Saint-Paul et les Frères Lasalliens, malgré leur effort considérable en faveur de la scolarisation dans les provinces rurales. Cette mesure est anticipée de 2 ans sur le vote de la loi Combes du 7 juillet 1904 qui prohibe aux ordres religieux tout exercice lié à l'enseignement en France métropolitaine. En définitive il s'avère que la loi Combes n'est pas applicable aux colonies comme la loi Goblet de 1886 ne l'a pas été en Cochinchine non plus, mais il est trop tard pour revenir en arrière.

La séance du Conseil du 1^{er} août 1903 consacre un long débat à propos de la laïcisation des élèves boursiers confiés aux écoles Taberd et de la Sainte-Enfance. Il s'agit de leur trouver un terrain de chute dans des établissements laïcs. Pour les enfants français, métis ou assimilés boursiers il est décidé d'agrandir le Collège Chasseloup-Laubat grâce à un crédit de 190.000 piastres. Au besoin et dans l'attente de l'achèvement des travaux, on choisit de déplacer une partie des élèves vietnamiens en internat aux collèges de Mỹ Tho et Bến Tre, voire Biên Hòa, décision du reste très contestée par les conseillers vietnamiens au Conseil colonial.

Le transfert des filles orphelines boursières de la Sainte-Enfance semble plus délicat à cause de la diversité de leurs origines et conditions : françaises, métisses et vietnamiennes. Un an plus tôt le conseiller Eugène CUNIAC a déclaré :

...A l'école municipale, il n'y a que des jeunes filles européennes, des métisses reconnues ou placées par la Société des Métis, ou de jeunes annamites confiées par leurs parents, mais élevées et habillées à la française. Vous savez, Messieurs, quelles difficultés naissent déjà du contact des jeunes filles européennes avec les métisses, je crains que ces difficultés ne se multiplient à l'infini si nous y ajoutons le contact avec des jeunes annamites élevées à l'annamite...

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

L'agrandissement des installations de l'école municipale des filles (autrefois site du Collège d'Adran disparu en 1892), sise sur la rue Rousseau entre le jardin botanique et le Séminaire/la Sainte-Enfance, devient un jalon absolument indispensable de la laïcisation de l'enseignement congréganiste. A cette fin le bout de terrain à l'angle de la rue Palanca (aujourd'hui Nguyễn Trung Ngạn partiellement obstruée) et la rue Rousseau (aujourd'hui Nguyễn Bình Khiêm) est cédé à la municipalité de Saïgon.

L'école primaire de garçons voisine va être reconstruit rue Richaud et ses bâtiments réaménagés pour abriter une maternelle et l'école professionnelle tant désirée.

Terrain cédé en 1903 pour agrandissement de l'institution municipale des filles

Au milieu de ce déroutant tohu-bohu, le conseiller vietnamien Diệp Văn Cương prononce à la séance du 17 novembre 1906 un discours- vœu remarquable par sa longueur et son français impeccable [69], réclamant l'instruction en français pour tous les Vietnamiens dans la Cochinchine profonde et prônant l'abandon définitif des caractères chinois au profit du vietnamien en caractères latins. Il insiste en exigeant une école primaire pour les filles vietnamiennes à côté de l'école des garçons dans chaque chef-lieu. A cette époque, il n'existe aucune école laïque pour filles dans la colonie à l'exception de l'institution municipale de Saïgon pour les filles françaises. Sa conclusion est vibrante d'éloquence :

« ...Instruisons la jeunesse et apprenons aux enfants de ce pays à aimer la France, leur mère adoptive, afin qu'un jour ils s'estiment aussi français que s'ils étaient nés entre les Alpes et les Pyrénées. Alors ils posséderont un patriotisme d'élection contre lequel rien ne prévaudra, qui sera pour la France la plus belle récompense de ces glorieux sacrifices, qui sera en même temps pour le peuple du Nam Kỳ le plus beau brevet de noblesse qui se puisse imaginer. »

L'année suivante à la séance du 12 octobre 1907, le conseiller vietnamien Lê Văn Trung dresse un réquisitoire sans concession à l'égard d'un système d'enseignement élémentaire calamiteux pour les enfants vietnamiens et réclame un sursaut humanitaire sinon citoyen [72]:

*« ...En ce moment où le besoin de s'instruire se fait sentir jusque dans les plus humbles hameaux de ce pays, je crois qu'il est temps de nous occuper de la question de l'enseignement indigène...qui n'a pas été résolue selon les desiderata de la population. Le temps des hésitations et des tâtonnements a assez duré...il y des milliers d'enfants qui demandent à profiter des bienfaits de l'instruction, mais qu'on est obligé de renvoyer à cause du manque d'écoles et du nombre trop restreint de maîtres...La plupart des instituteurs cantonaux ne sont pas à la hauteur de leur tâche, et le recrutement de bons maîtres est difficile...il faut un contingent suffisant de maîtres normaliens...
...Les écoles communales existaient dans les premiers temps de la conquête. Chaque village en possédait une. L'enseignement qu'on y donnait, bien que rudimentaire, rendait de réels services...Depuis que les écoles communales sont supprimées, on ne peut traverser aucun village sans rencontrer des nuées d'enfants que le ruisseau attire facilement en l'absence de leurs parents...Les membres cochinchinois... ont exprimé un vœu qui a été adopté à l'unanimité et qui avait pour but de doter d'une école tous les villages possédant un budget de 1500\$...*

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Et son collègue le conseiller NGUYỄN XUÂN PHONG d'enfoncer le clou :

« ...les écoles cantonales , dont le nombre est bien restreint, fonctionnent mal, parce qu'elles ne sont contrôlées par personne...Les trois quarts des villages de l'intérieur...ne possèdent pas un seul homme sorti d'une école cantonale qui sache lire et écrire couramment le quoc-ngu et connaisse suffisamment les quatre règles d'arithmétique pour tenir les registres du village...Dans n'importe quelle colonie, au bout d'une si longue période de temps, on aurait pu obtenir de meilleurs résultats...
...L'enseignement des caractères chinois disparaît. Mais ce qui est le malheur, c'est que les écoles de quoc-ngu font défaut dans les villages...et les enfants annamites , dépourvus ainsi de toute instruction et de toute éducation, deviendront inévitablement ignorants, mal élevés et pareils à des bêtes de somme, et vivront à la merci de leurs passions...

En conclusion le conseiller Phong assène un argument choc en mettant en garde contre le mécontentement social de la population :

« ...ces écoles ainsi dispersées dans chaque province n'ont pas d'internat. Les parents qui habitent loin de l'école ne peuvent y envoyer leurs enfants...Ils doivent se contenter de garder leurs enfants chez eux et de les voir grandir comme les arbres de la forêt, dépourvus de toute éducation et de toute leçon de morale...Vous avez constaté ...il y a beaucoup plus que par le passé de voyous, de vagabonds et de criminels. Les Annamites âgés se plaignent amèrement de cette situation et essaient de rendre responsable l'Administration. Ils disent souvent que l'Administration française a l'intention de rendre malheureuse la race annamite en la conduisant à une dégénérescence complète...
....En conséquence, je me fais un devoir de supplier l'Administration locale de ...donner de l'instruction et de l'éducation à la jeune génération annamite, une instruction préliminaire : le quoc-ngu et les règles de calculs... »

Création de nouvelles écoles élémentaires dans les cantons, formation des instituteurs vietnamiens de qualité, inspection primaire par du personnel vietnamien, scolarisation des filles, instruction en caractères latins Quốc Ngữ... Ces vœux des conseillers vietnamiens, exprimés de façon si véhémement au Conseil Colonial et tous adoptés à l'unanimité pour soumission à l'étude de l'Administration générale, vont commencer à être concrétisés au cours des années suivantes. L'arrêté du 21 Mars 1908 du Gouverneur général fixe enfin les objectifs de l'expansion de l'enseignement primaire indigène.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

En 1910 on dresse le bilan des premières mesures de développement de l'instruction dans la Cochinchine rurale : 112 créations d'écoles accueillant plus de 8000 élèves. Mais les seules ressources du budget général ne suffisent pas à pérenniser cette expansion.

En Mars 1910, le Sénat et la Chambre des députés en métropole votent le projet de loi à propos d'un emprunt complémentaire de 100M de francs pour boucler le vaste chantier des chemins de fer et du réseau routier indochinois débutés en 1898. Sur cet emprunt un poste de dépenses à hauteur de 3,15M fr est prévu pour la construction d'écoles et d'hôpitaux [70] dans les plus brefs délais.

L'attention est portée aussi au contenu de l'instruction, car il ne s'agit pas de donner des connaissances générales sans utilité qui ne font que créer de la frustration et un sentiment de déclassé [71] : ... *Il importe de former dans ces écoles cantonales non des candidats-fonctionnaires, mais des cultivateurs et ouvriers qui n'auront point appris à dédaigner le travail manuel et posséderont les connaissances nécessaires pour exercer de manière intelligente le métier qui doit les faire vivre.*

A noter l'émergence des écoles communales laïques pour les jeunes filles vietnamiennes.

L'enseignement franco-vietnamien dans la Cochinchine de 1910

6. Les administrations politiques en Indochine française

La prise de Saïgon et l'installation des troupes françaises dans les 3 provinces limitrophes de Gia Định, Biên Hòa et Định Tường aux conditions du traité franco-vietnamien de Saïgon du 5 Juin 1862 signent le début de l'expansion territoriale de la France en Asie du Sud-Est. Rappelons que la Chine reste toujours en ligne de mire comme l'objectif à atteindre. Il s'agit de garantir au commerce français toute liberté de circulation pour atteindre les régions méridionales de l'Empire chinois, notamment les provinces du Yunnan et du Guang Si.

6.1 L'Indochine en formation

Pour ce faire l'Empire colonial français se construit lentement mais sûrement [29]:

- Protectorat sur le royaume du Cambodge selon le traité franco-khmer du 5 Juillet 1863
- Annexion de 3 provinces occidentales supplémentaires en Basse-Cochinchine en 1867
- Protectorat sur le royaume d'Annam-Tonkin selon le traité franco-vietnamien du 6 Juin 1884
- Renaissance de la nation laotienne aux dépens du Siam et protectorat sur le royaume du Laos ainsi créé selon le traité franco-siamois du 3 Octobre 1893
- Location pour un bail de 99 ans du territoire de Kouang-Tchéou-Wan, en face de l'île chinoise de Hai Nan, selon la convention franco-chinoise du 16 Novembre 1899

L'Indochine ainsi formée incorpore complètement le cours inférieur du Mékong entre la Mer de l'Est (resp. Mer du Sud / Mer de Chine) ainsi nommée par les Vietnamiens (resp. les Chinois / les Occidentaux) et l'Empire chinois. Peuplé de quelques 22 millions d'habitants dans le premier quart du XXe siècle, avec une superficie supérieure à 630.000 km², ce territoire comparable à la France métropolitaine possède des ressources minières et des potentialités agricoles certaines.

Néanmoins les rapides et les récifs dans la région de Don Khone dite des '4000 îles', à la frontière du Cambodge et du Laos, entravent considérablement la circulation fluviale sur le Mékong. L'autre voie d'accès vers le Yunnan est le fleuve Rouge passant par le port de Hải Phòng et la capitale historique de Hà Nội.

Grâce au protectorat sur l'Annam et le Tonkin imposé à la cour de Hué en 1884, les Français sécurisent ce corridor privilégié vers l'Empire du milieu. En 1887 est créée l'Union Indochinoise regroupant la colonie de Cochinchine (comprenant le delta du Mékong), les protectorats du Cambodge, de l'Annam et du Tonkin. Sa capitale naturelle est bien sûr Saïgon, pied à terre historique de la colonisation française dans la péninsule asiatique.

Mais le rêve d'une Hong Kong à la française ne s'est jamais estompé. En 1899 la France loue à la Chine un territoire de superficie comparable, qu'elle a l'intention d'exploiter comme base commerciale[30]. Ce territoire serait administré par l'Union indochinoise qui s'est du reste agrandie quelques années auparavant sur son flanc nord-ouest avec la création du protectorat du Laos. A noter que la partie méridionale du Laos au sud de Vientiane est administrée directement par les Français comme une colonie.

Ce déplacement vers le Nord du centre de gravité géopolitique incite les Gouverneurs Généraux Paul DOUMER (1897-1902) et Paul BEAU (1902-1907) à recentrer la capitale

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

administrative de l'Union Indochinoise sur la ville de Hanoi. En 1902, Saïgon perd son rang de capitale de l'Union (et le retrouve seulement en 1945).

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

L'Union Indochinoise en 1925

6.2 Organisation administrative française

Les relations hiérarchiques à la tête du Gouvernement de l'Union Indochinoise

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

L'Union indochinoise a déjà 10 ans d'existence lorsque Paul DOUMER prend en 1897 ses fonctions en tant que Gouverneur Général. Après une période d'inspection et d'observation à l'issue de laquelle il dresse un constat très alarmant sur la gabegie des institutions coloniales, Paul DOUMER décide de prendre les choses en main en instaurant une ré-organisation complète de l'Administration française, visant comme objectif ultime l'autonomie financière a minima. Ses réformes sont couronnées de succès et laissent une empreinte profonde dans les institutions indochinoises. Laissons Paul DOUMER décrire en ses propres termes son ouvrage multiforme [31].

<p>A la tête de la Colonie, représentant la République et gouvernant en son nom, est placé le Gouverneur général. Il est dépositaire de tous les pouvoirs qui, en France, sont attribués aux différents ministres. La Direction générale des affaires appartient au Gouvernement général de l'Indo-Chine, qui agit directement sur les services et les œuvres d'intérêt commun, et, par l'intermédiaire des administrations locales dont l'organisation est variable avec les pays, sur les services et les œuvres d'intérêt local et sur l'administration proprement dite des populations indigènes.</p>	<p>L'organisation doit s'appuyer sur des entités locales, par protectorat ou colonie selon, et taillées sur mesure en fonction. Néanmoins tout est contrôlé au niveau du Gouvernement Général</p>
<p>Les Résidents supérieurs et le Lieutenant-Gouverneur sont, dans les pays placés sous leur autorité, les représentants directs du Gouverneur général, avec lequel ils correspondent. Ils assurent l'exécution des lois, décrets et arrêtés ; ils ont l'initiative des mesures d'administration générale et de police ; ils sont chargés de veiller au maintien de l'ordre public et peuvent requérir la force armée. Ils ont, comme les préfets en France et légalement dans la même mesure, la haute surveillance du personnel de tous les services ; le personnel des services locaux est placé directement sous leurs ordres.</p>	<p>Les Résidents Supérieurs sont une émanation du Gouverneur Général. Vivant sur leur pays d'affectation, ils sont les bras exécutants de ce dernier.</p>
<p>Cette division des affaires d'intérêt général et d'intérêt local se reflète dans l'organisation financière, qui comprend un budget général de l'Indo-Chine et des budgets locaux du Tonkin, de l'Annam, de la Cochinchine, du Cambodge et du Laos.</p>	<p>Chaque pays est responsable de la bonne exécution de son budget local pour les actions à portée locale.</p>
<p>Les services locaux, qui relèvent directement des Résidents supérieurs et du Lieutenant-Gouverneur, comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Administration générale ; Les services de l'assiette et du recouvrement des impôts directs ; La Trésorerie locale ; Les services de l'Agriculture ; L'Enseignement ; La Justice indigène ; La Police ; Les services médicaux et services d'assistance ; Le service pénitentiaire ; Le Cadastre, et les autres services dont la dépense est, dans chaque pays, à la charge du budget local. 	<p>Parmi les multiples services assurés par l'administration locale, il y a l'enseignement : création et entretien des écoles, personnel enseignant et surveillant etc...</p>
<p>de Commerce et d'Agriculture, de deux hauts mandarins indigènes. Le Conseil supérieur se réunit obligatoirement une fois par an, en session ordinaire. Le budget général et les budgets locaux, ceux-ci dressés en Conseil par les Résidents supérieurs et le Lieutenant-Gouverneur, sont arrêtés en Conseil supérieur de l'Indo-Chine par le Gouverneur général. Le Conseil supérieur donne, en outre, son avis, en ses-</p>	<p>Les projets de budget général ou de budget local sont validés avant exécution par le Gouverneur Général.</p>

Administration française générale et locale en Indochine

6.3 Organisation administrative vietnamienne

[32][33] L'Empereur d'Annam réside avec sa cour à Phú Xuân (Huế) au centre du Vietnam. Selon les clauses du traité de Huế imposé en 1884, les Français déjà en possession de la colonie de Cochinchine, administrée au demeurant comme une région française métropolitaine, bénéficient de la soumission de l'Annam (Centre) et du Tonkin (Nord) aux conditions du protectorat français. L'administration vietnamienne (désignée à l'époque *indigène* ou *annamite* par les Français) de la Cour impériale demeure en place telle quelle. Néanmoins les décrets du Gouverneur Général de l'Indochine ont une valeur exécutoire auprès de la Cour et de son administration, comme la réforme du système d'imposition et de taxation. Ils sont communiqués aux attachés vietnamiens délégués (Kinh Lược Sứ au Tonkin ou Khâm sai au Centre Annam) auprès du Gouverneur Général ou du Résident Supérieur.

L'Empereur consulte son Conseil appelé Cơ Mật Viện où siègent 4 hauts mandarins appelés Đại Học Sĩ, détenant chacun le grade le plus élevé (1a <> Chánh Nhứt Phẩm) qui travaillent et résident dans l'enceinte de la Cité impériale. Assisté par ce véritable « quadrumvirat », l'Empereur règne sur le pays d'Annam et le Tonkin avec une marge de manœuvre limitée cependant, s'astreignant à respecter les diverses politiques économiques, sociales ou étrangères déterminées par les Français.

Il y a 6 corps exécutifs, Lục Bộ, agissant comme des ministères dirigés chacun par un haut mandarin appelé Thượng Thư, détenant généralement le grade immédiatement inférieur, 2a <> Chánh Nhị Phẩm ou 2b <> Tông Nhị Phẩm. Les 6 ministères s'appuient sur 6 directions techniques Lục Tự, à la tête desquelles on trouve un directeur appelé Tự Khanh, détenant un grade moyen, 5a <> Chánh Ngũ Phẩm ou 5b <> Tông Ngũ Phẩm.

Il existe 1 corps d'inspection appelé Đô Sát Viện dont le champ d'action est assez large allant du niveau central jusqu'aux échelons locaux. A sa tête un haut mandarin de la classe 2a qui est redevable seulement à l'Empereur. On note encore l'existence d'instituts spécialisés comme le Quốc Sử Quán (le Collège de l'Histoire Nationale) ou le Quốc Tử Giám, l'université formant les élites de la nation.

A leur arrivée au Vietnam, sous le règne de l'Empereur Tự Đức, les Français découvrent une administration indigène déjà bien rodée, l'héritage de 10 siècles de gouvernance chinoise suivie par plus de 9 siècles de monarchie vietnamienne. Même si l'organigramme change au fil des dynasties successives (NGÔ, ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, HỒ, LÊ sơ, LÊ trung hưng, MẠC#TR|NH, TR|NH#NGUYỄN, TÂY SƠN, NGUYỄN PHÚC fondateur GIA LONG), l'administration impériale calquée sur l'administration impériale chinoise est composée de différents corps de fonctionnaires dont les plus gradés sont désignés sous l'appellation française de *mandarin*, *Quan* en vietnamien.

Choisis avec soin pour leur savoir et leur compétence par l'Empereur, les mandarins appartiennent soit à l'ordre civil (Quan Văn) soit à l'ordre militaire (Quan Võ). Il y a 9 grades (1 à 9) par ordre civil ou militaire et 2 niveaux par grade, principal (a) et adjoint (b). Pour être admis mandarin, l'élève impétrant doit prouver sa ténacité à l'étude, démontrer l'étendue de son savoir et prouver ses aptitudes après avoir réussi plusieurs concours et examens, tous très sélectifs. Le lauréat peut ainsi entrer au service de la Cour avec le grade inférieur 9b (<> Tông Cửu Phẩm) qui lui ouvre un poste de secrétaire administratif ou de chef de patrouille dans l'armée, ensuite gravir les échelons au cours de sa carrière pour viser plus haut. Pourquoi pas 4b (<> Tông Tứ Phẩm) qui lui offrirait le poste d'administrateur d'une ville moyenne en montagne (Châu) ou Adjoint au Commandant de bataillon dans l'armée (Phó Quản Cơ).

Administration vietnamienne à la Cour de Huế au début du XXe siècle

7. L'enseignement en Indochine française vers fin 1920

Excepté la Cochinchine, colonie française à part entière, il existe dans les pays de protectorat de l'Annam et du Tonkin une organisation politique dirigée par la Cour de Hué et un système éducatif bimillénaire qui s'appuie sur des concours triennaux destinés à sélectionner les élites capables d'occuper les postes de hauts fonctionnaires (C.f. §6.3 Organisation administrative vietnamienne). Or ces concours reposent sur un corpus littéraire et philosophique hérité du Confucianisme et exige la maîtrise des sinogrammes pour la compréhension des Classiques chinois. L'apprentissage des caractères chinois demeure indispensable.

Cette situation ne fait pas les affaires de l'Administration française qui a toujours de son côté grand besoin d'auxiliaires vietnamiens maîtrisant le français, instruits dans la culture occidentale et qualifiés sur le plan pratique et technique. Il va de son intérêt d'imposer chez les enfants vietnamiens l'apprentissage du français dès le plus jeune âge. Pourtant l'Administration est obligée de ménager les susceptibilités et les prérogatives consenties à la Cour impériale par le traité de 1884.

Progressivement elle va réclamer à la Cour l'introduction dans les programmes des concours triennaux d'épreuves rédigées en alphabet latin Quốc Ngữ et en français. La promotion de 1910, 4ème année du règne de DUY TÂN, doit comprendre les sujets du concours rédigés en Chinois/Hán mais rédiger leurs copies en vietnamien/Quốc Ngữ. Une épreuve optionnelle de thème français- Quốc Ngữ permet de gagner des points additionnels. Lors du dernier concours de 1919, 4ème année du règne de Khải Định, l'ultime épreuve comporte un thème français-chinois, une version Quốc Ngữ – français et une composition française [33].

L'imprégnation française de la culture indigène, autant au Vietnam qu'au Cambodge et au Laos, va connaître une impulsion nouvelle avec l'arrêté du 21 Décembre 1917 pris par le Gouverneur général Albert SARRAUT pendant son 2ème mandat en Indochine pour définir les Règlements généraux de l'Instruction Publique en Indochine [80]. Ces RGIP qui vont marquer de façon durable l'enseignement en Indochine française pendant les 25-30 années suivantes déterminent les bases de l'enseignement franco-indigène primaire et secondaire et officialisent la création d'un enseignement supérieur.

HANOI 1920-1929 - UNIVERSITÉ INDOCHINE - BÂTIMENT CENTRAL
L'Université Indochinoise à Hanoi

En effet les lendemains d'un conflit mondial meurtrier ne manquent pas de laisser une France exsangue qui a plus que jamais besoin de son empire colonial. Les indigènes dont certains ont envoyé leurs fils sur le front européen méritent plus que des postes d'agents auxiliaires et subalternes. Il s'agit dorénavant de trier, former et fidéliser les élites indigènes, qui sont appelées à prendre leur part dans le développement de leur pays, toujours dans le cadre de l'Indochine française il s'entend.

7.1 L'école traditionnelle vietnamienne

L'instruction des enfants est considérée depuis l'Antiquité chinoise comme un devoir du suzerain et des parents qui relève de la plus haute priorité. Ce trait quasi-culturel est resté dans la civilisation vietnamienne après que le chef de guerre NGÔ QUYÊN en 938 a anéanti la flotte navale chinoise sur le fleuve Bạch Đằng, Quảng Yên, Quảng Ninh et inauguré un régime monarchique qui dure jusqu'en 1945. L'expression *Quân* 君, *Sr* 師, *Phụ* 父, soulignant que le maître enseignant *Sr* mérite le respect juste après le Roi *Quân* mais devant les parents *Phụ*, en est le témoignage probant [33].

Cependant les écrits manquent sur le système de scolarisation élémentaire installé par les premières dynasties des Ngô, Đinh et Lê antérieurs. Sous la dynastie des Lý, en 1070 le Roi Lý Thánh Tông inaugure le temple de la littérature Văn Miếu à Thăng Long (renommé Hà Nội) dédié à la vénération de Confucius et de ses enseignements. En 1076 son fils Lý Nhân Tông crée à proximité le Centre d'éducation des enfants de la Nation Quốc Tử Giám, une véritable université au sens européen du terme car il prend en charge les enfants des dignitaires mandarins depuis la petite enfance jusqu'à leur instruction supérieure.

C'est à dire une décennie avant la création en 1088 de la 1ère Université européenne à Bologne, Italie et quasiment 1^{1/2} siècle avant la consécration en 1231 de la 2ème Université européenne à Paris, France.

Mais très vite les monarques de la dynastie des Trần (1225-1400) sentent le besoin d'élargir le recrutement de leur université à la population générale...roturière (sans distinction nobiliaire héritée ou acquise).

Avant la fin du XIVe siècle le Roi Trần Thuận Tông (1388-1398) crée une école publique au chef-lieu de chaque district (Châu/Trấn), probablement au même niveau qu'un département français et y charge un mandarin civil appelé Đốc hộc d'instruire les enfants, avec pour finalité de présenter les meilleurs élèves aux concours nationaux. Les dynasties suivantes poursuivent cette politique de promotion de l'instruction publique au sein de la population.

En France la monarchie choisit de confier la mission de l'éducation au Clergé depuis...Charlemagne (747-814)! Il faut attendre l'émergence des idées novatrices du siècle des Lumières au XVIIIe siècle avec des penseurs comme Diderot, Rousseau, Condorcet et la Révolution française pour que le pouvoir public s'empare de l'instruction publique du peuple.

Ces écoles départementales étant peu nombreuses par choix, l'effort d'instruction est porté principalement par l'initiative privée. Dans chaque village, dans chaque hameau rural n'importe quelle personne possédant quelques connaissances littéraires est susceptible d'ouvrir, moyennant une rétribution le plus souvent en nature de la part des familles, des classes d'enseignement à son domicile ou dans un local mis à disposition par les propriétaires terriens. Aucun règlement ne l'interdit. Les enfants les plus chanceux ont un maître, ayant lui-même réussi à des concours et examens officiels, qui a choisi de ne pas briguer une charge à la Cour et de rester au pays. Ainsi l'instruction élémentaire peut être prodiguée aux enfants les plus pauvres.

En France longtemps les familles les plus pauvres sont écartées de l'instruction. On estime qu'en 1830 plus de 50 % de la population est illettrée. En effet sous l'Ancien Régime, l'accès des enfants des classes sociales défavorisées à l'instruction élémentaire est rendu possible grâce à la mission éducatrice de l'Église, en particulier des ordres laïcs ou religieux de droit pontifical. On peut citer, comme exemples parmi de nombreux autres, les Frères des Écoles chrétiennes et les Sœurs de Saint-Paul de Chartres dont les actions au Vietnam après la conquête sont déterminantes.

Sous la 1ère République française il faut attendre la loi Daunou de 1795 pour que l'État s'intéresse aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de rétribuer leur maître.

Examens et concours pour la nomination de mandarins issus du peuple

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Sous les différentes dynasties, à côté de l'université impériale Quốc Tử Giám qui accueille les enfants de l'aristocratie mandarinale, il existe aussi des établissements spéciaux dédiés à l'instruction des princes ou princesses de sang, mais aussi des enfants des hauts mandarins, par exemple Tập Thiện Đường, Tôn Học Đường etc. Ces derniers bénéficient ainsi d'un accès direct à une carrière mandarinale, jouissant d'un privilège de naissance (comme les enfants de l'aristocratie française sous l'Ancien Régime).

Cependant un enfant du peuple a aussi toutes ses chances. Le graphe précédent montre les différentes étapes d'un parcours du « combattant », exigeant persévérance, abnégation mais aussi talent, réussite et ... soutien familial. D'abord un examen initial appelé Khảo Khóa permet d'identifier les enfants méritants des écoles primaires, aptes à passer au niveau secondaire. Ensuite un examen de sélection, appelé Khảo Hạch, des candidats du secondaire qui sont susceptibles de passer le concours du mandarinat. Celui-ci désigné par Thi Hương a lieu tous les trois ans à commencer par l'année du Rat. Il existe quatre niveaux d'épreuves qu'il faut tous réussir pour devenir lauréat, apte à être nommé Lettré mandarin dans l'ordre civil ou militaire (Quan Văn, Quan Võ). Avec cette qualification le lauréat peut briguer un poste dans l'administration impériale et en tirer subsistance.

Mais il peut aussi continuer ses études, moyennant une bourse, à l'université impériale Quốc Tử Giám afin d'acquérir un savoir supplémentaire qui le mettrait en bonne position pour réussir au concours très difficile appelé Thi Hội / Thi Đình organisé à la Cour impériale l'année suivant le « Thi Hương ». Les lauréats nommés Tiến Sĩ, Docteurs, reçoivent ainsi que leur famille et entourage tous les honneurs et sont appelés aux postes les plus éminents de l'Administration impériale.

En France sous l'Ancien Régime un enfant du tiers-état n'a aucune chance d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État et du Clergé, réservées à la noblesse. Même après la Révolution française les maigres ressources des classes sociales défavorisées ne leur permettent pas d'envoyer les enfants à l'école payante. Il faut attendre les lois Ferry de gratuité et d'obligation de 1881 pour amorcer le décollage de l'ascenseur social.

En revanche l'éducation publique des filles au Vietnam est complètement ignorée. Les seules femmes lettrées connues comme Hồ Xuân Hương, la poétesse du Nôm, ou Đoàn Thị Điểm, la lettrée du fleuve Rouge, ont été éduquées dans la sphère familiale. L'éducation des filles est plus développée en France mais reste cependant moins prioritaire. Le Baccalauréat de l'enseignement secondaire est ouvert aux filles françaises seulement en 1924.

La garde provinciale rend les honneurs au lauréat nommé Tiến Sĩ, accompagné de son épouse

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Le programme d'étude depuis les petites classes jusqu'aux deux concours Thi Hương/Thi Hội au moins s'appuie sur les classiques de la littérature chinoise, plus spécifiquement les transcriptions des pensées de Confucius et d'autres penseurs chinois comme Mèng Zǐ (Nho Giáo = confucianisme). Bien entendu les enfants apprennent à lire et écrire le Chinois (Chữ Hán) dès leur plus jeune âge même si le vocabulaire et le langage parlé du Vietnamien s'en différencient complètement. L'écrit classique (Chữ Nôm) est apparenté aux sinogrammes sans en être entièrement identique tandis que l'écrit latinisé (Quốc Ngữ) n'a absolument rien à voir. Mais l'apprentissage du Chinois demeure un passage obligé pour ceux qui souhaitent étudier et progresser vers les postes les plus prestigieux de l'administration impériale.

C'est la même dualité linguistique que devaient affronter les étudiants de l'Europe occidentale au Moyen Âge et à la Renaissance lorsqu'ils devaient maîtriser le latin ou le grec ancien pour lire les ouvrages classiques latins et grecs requis dans leur cursus universitaire.

Il existe des ouvrages éducatifs rédigés par des auteurs vietnamiens mais ils s'adressent aux enfants débutant leur instruction élémentaire comme le classique des trois termes (Tam tự kinh). Pour l'enseignement secondaire et supérieur le corpus principal repose sur les quatre livres (Tứ Thư) et les cinq classiques (Ngũ Kinh) des penseurs chinois, le classique de la piété filiale (Hiếu Kinh) de Zengzi, l'histoire du Sud (Nam Sử), l'histoire du Nord (Bắc Sử) etc...Mais à l'exception du livre des transformations (Kinh Dịch) qui traite de l'art divinatoire aucun ouvrage ne décrit un savoir technique ou scientifique.

Dans l'Empire de Charlemagne dès fin VIIIe siècle, le cursus était constitué par un corpus initial appelé trivium comprenant dans l'ordre la grammaire, la rhétorique, la dialectique et, une fois maîtrisé le trivium, un cycle de spécialités appelé quadrivium comprenant l'arithmétique, la géométrie, la musique, l'astronomie. Enfin la discipline reine était la théologie (marque du rôle exclusif de l'Église dans l'éducation)

Même si la civilisation chinoise a été à l'origine de découvertes techniques fondamentales, cette carence dans l'instruction technique et scientifique des générations successives de Chinois est sans doute un facteur contribuant à l'impuissance de l'Empire face à l'appétit conquérant des nations occidentales. Même cause, même conséquence pour l'Empire d'Annam qui a pendant des siècles pris son voisin du Nord et suzerain pour modèle.

A l'entrée du XXe siècle, des lettrés vietnamiens prennent conscience de l'insuffisance et de la désuétude de l'enseignement traditionnel. En Mars 1907 se crée à Hanoï la 1ère école moderne appelée Đông Kinh Nghĩa Thục (DKNT) sous la conduite de Phan Bội Châu et Phan Chu Trinh, anciens mandarins de la Cour [36][33]. Prenant comme modèle la modernisation du Japon de l'ère Meiji (1868-1912), les fondateurs du DKNT réforment totalement le système éducatif. Basé sur l'adoption de la langue écrite latinisée Quốc Ngữ, l'introduction des matières scientifiques et la gratuité de l'instruction, le DKNT remporte un succès fulgurant. Des milliers d'enfants et ... d'adultes s'inscrivent juste dans le but de s'instruire, sans subir la pression et la dictature des examens impériaux. Mais l'école suscite et attise le sentiment patriotique parmi les étudiants, ce qui n'est pas du goût du Gouvernement Général. Décision est prise de fermer l'école DKNT...après neuf mois d'activité prometteuse.

En 1905 la Chine des Qing se résout à abandonner son système multiséculaire d'examens impériaux. L'Empire d'Annam la suit de près en clôturant un millénaire d'existence avec le dernier examen Thi Hội/Thi Đình, qui a lieu à la Cour de l'Empereur Khải Định en Mai 1919 [34].

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Le jury d'examen du Thi Hương à Nam Định 1912

On estime à 577 le nombre de lettrés distingués par les concours triennaux ayant eu lieu sous la dynastie des Nguyễn Phúc [33], au cours de laquelle le Vietnam atteint sa superficie maximale. ce chiffre représente une moyenne annuelle de 5 à 6 mandarins civils ou militaires primés par la cour de Huế, soulignant le caractère très élitiste des concours triennaux.

Les statistiques de la scolarisation élémentaire de la population générale sont inexistantes.

7.2 L'enseignement franco-indigène en Indochine

L'épisode court mais édifiant de l'école DKNT réclamée par les lettrés vietnamiens souligne la soif d'instruction de la population et la méfiance dorénavant installée vis-à-vis d'un système d'examens impériaux jugé sclérosé. Le Gouvernement Général se doit d'élaborer un substitut susceptible de remporter l'adhésion de la population et témoigner de son attention et de sa sollicitude envers son avenir, tout en servant ses intérêts économiques. En Décembre 1917 le Gouverneur Général Albert SARRAUT fait promulguer le Règlement Général de l'Instruction Publique en Indochine.

L'enseignement franco-indigène est exclusivement réservé aux populations indigènes de chaque pays de l'Union Indochinoise. Totalement différent de ce que puisse être l'enseignement traditionnel et destiné à former des cadres, des contremaîtres, des artisans, des ouvriers ou des instituteurs dont l'économie indochinoise a besoin, il est calqué sur l'enseignement français en métropole, à l'exception de quelques nuances significatives.

Deux ans plus tard l'Empereur Khải Định par décret met un terme au système des examens traditionnels.

Enseignement primaire élémentaire indochinois

Il débute par trois années de classe élémentaire dans la langue du pays à partir de l'âge de huit ans. Ensuite l'enseignement se fait en français tout au long du cursus jusqu'à l'obtention d'un diplôme officiel reconnu sur le marché de l'emploi. Les écoles primaires accueillent les deux sexes dans des classes séparées et jouent un rôle important dans l'alphabétisation de la population générale, même si les instituteurs/trices indigènes ou européens (moins de 3 % du personnel enseignant) demeurent en nombre insuffisant pour satisfaire l'objectif d'une école par commune de 500 habitants.

Loin s'en faut, selon les données statistiques du Gouvernement Général [35], avec environ 3000 écoles primaires indigènes scolarisant 162000 enfants sur une population proche de 2,5M enfants, on estime que le taux de scolarisation des enfants entre 8 et 13 ans, éligibles à la fréquentation régulière d'une école primaire, est inférieur à 15% partout en Indochine au début des années 1920.

La Cochinchine grâce à son titre de colonie française tire son épingle du jeu en comparaison de l'Annam voire du Tonkin, pays de protectorat. Les filles restent défavorisées : à peine 1 élève sur 10 est du sexe féminin.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Il n'est pas exclus cependant que les familles, surtout dans les zones rurales, continuent à envoyer leurs enfants chez un maître privé ouvrant des classes libres. Imprégnées de confucianisme les familles hésitent à confier leur progéniture à un système éducatif prônant l'aspect utilitaire et matériel au détriment des humanités sino-vietnamiennes.

Enseignement primaire supérieur indo-chinois

L'enseignement primaire supérieur en 2 cycles (élémentaire et supérieur) dure 4 ans et forme des jeunes capables de se placer très tôt dans la vie active avec l'obtention du certificat de fin d'études primaires supérieures. Le même programme d'études primaires supérieures, augmenté de cours de pédagogie, est appliqué dans les écoles normales d'instituteurs/trices et mène au brevet supérieur franco-indigène.

Mais la particularité unique de l'enseignement primaire supérieur franco-indigène est son statut de passerelle vers l'enseignement secondaire et au-delà vers l'enseignement supérieur. Cet avantage n'existe ni en France métropolitaine ni dans l'enseignement purement français en Indochine, parce que les ordres primaire et supérieur y sont ségrégués (Cf. §4.3 Ordre primaire versus Ordre secondaire).

Comme dans le primaire supérieur en France métropolitaine, les filles et les garçons sont séparés. Ainsi dans l'Union Indochinoise on dénombre en 1920 :

- 7 écoles primaires supérieures/écoles normales de garçons accueillant 2111 élèves indigènes (cambodgiens, laotiens, vietnamiens, chinois) sous la supervision d'un nombre approximatif de 50 enseignants français et 60 enseignants indigènes. Toutes à l'exception du Collège Sisowath à Pnom Penh sont situées sur le territoire du Vietnam.
- 4 écoles primaires supérieures/écoles normales de filles accueillant 640 élèves indigènes sous la supervision d'un nombre approximatif de 40 enseignantes françaises et 20 enseignantes indigènes. Toutes sont situées sur le territoire du Vietnam et réparties en Cochinchine, Annam et Tonkin. Pour les filles indigènes de 1920 c'est la terminaison de leurs études .

Collège Đồng Khánh à Huế construit en 1917, aujourd'hui THPT Hai Bà Trưng [37]

Enseignement franco-indigène vers 1920

Enseignement secondaire indochinois

Le diplôme de fin d'études primaires supérieures franco-indigènes permet un approfondissement dans l'enseignement secondaire pendant 2 années (en 1920). Mais ce dernier exclusivement réservé aux garçons se dispense sur 2 établissements pour toute l'Indochine :

- le Collège Chasseloup-Laubat à Saïgon accueillant 20 garçons (en 1920) pour l'enseignement franco-indigène. Les dépenses de personnel et d'entretien matériel sont supportées par le budget local de Cochinchine
- le lycée Albert Sarraut à Hanoï accueillant aussi 20 garçons (en 1920) pour l'enseignement franco-indigène. Les dépenses de personnel et d'entretien matériel sont supportées entièrement par le budget général du Gouvernement Général

Note : Les élèves indigènes (laotiens, khmers, vietnamiens et chinois) admis à suivre l'enseignement purement français dans ces 2 établissements sont plus nombreux, approximativement 90 à Chasseloup-Laubat et 250 à Albert Sarraut.

Pour les 40 garçons du cursus franco-indigène, cet enseignement amène au brevet d'enseignement secondaire indochinois qui sans être l'équivalent du baccalauréat français ouvre l'accès à l'enseignement supérieur indochinois.

Lycée Albert Sarraut à Hanoï [38] inauguré par lui-même en 1919, aujourd'hui THPT Trần Phú

Enseignement supérieur indochinois

L'Université indochinoise avec ses 7 établissements supérieurs est située exclusivement à Hanoï et accueille en 1920 un total de 516 étudiants venant de toute l'Union indochinoise. Proximité du lycée Albert Sarraut et des écoles supérieures aidant, les étudiants tonkinois sont les plus nombreux, suivis de loin par les étudiants cochinchinois.

Les écoles de médecine & pharmacie, de droit & administration et des travaux publics sont les plus demandées.

Enseignement professionnel indochinois

6 écoles des arts décoratifs (art indigène, gravure et typographie, arts appliqués) et 5 écoles de la pratique industrielle dont 1 école de mécaniciens asiatiques à Saïgon accueillent respectivement 436 et 406 élèves en 1920.

7.3 L'enseignement français en Indochine

L'enseignement public (purement) français obéit à la même législation que celle en vigueur en France métropolitaine. En particulier les lois Ferry d'obligation, de gratuité et de laïcité pour le niveau primaire. Théoriquement réservé de droit aux sujets français ou européens, l'enseignement public français est rendu accessible à certains élèves indigènes de "bonne famille".

Enseignement primaire français

En 1920, 20 écoles primaires élémentaires réparties sur toute l'Union accueillent 631 garçons et filles sous la supervision de 44 instituteurs/institutrices. Mais les établissements affiliés à l'ordre secondaire (Cf. §4.3 Ordre primaire versus Ordre secondaire) reçoivent aussi des enfants dans leurs classes élémentaires, environ 230 au lycée Albert Sarraut à Hanoï et 150 au Collège Chasseloup-Laubat à Saïgon.

Enseignement primaire supérieur français

Il n'est dispensé que pour les jeunes filles, les garçons sont obligés d'intégrer l'ordre secondaire s'ils veulent continuer les études au-delà du primaire. Il y a 2 écoles primaires supérieures de filles pour toute l'Indochine, l'une à Saïgon et l'autre à Hanoï, accueillant au total 569 jeunes filles dont 116 en internat, sous la supervision de 46 enseignantes.

Note : Plus tard dans la décennie 1920 apparaît une école primaire supérieure de garçons à Hanoï

Enseignement secondaire français

En 1920, le Collège Chasseloup-Laubat à Saïgon et le lycée Albert Sarraut à Hanoï accueillent 411 élèves dans leurs classes secondaires, dont quelques jeunes filles françaises. Comme mentionné plus haut, ces 2 établissements acceptent des garçons pour l'enseignement primaire supérieur franco-indigène et l'enseignement secondaire franco-indigène. En outre certains enfants indigènes sont admis à suivre l'enseignement purement français.

Ainsi plus de la moitié de l'effectif est indigène .

Note : l'écrivaine Marguerite DURAS née Donnadiou à Gia Định en 1914 a commencé ses études primaires à Vinh Long avec sa mère institutrice, poursuivi ses études secondaires au Collège Chasseloup-Laubat jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 1932

Enseignement supérieur français

Il est quasi-inexistant. L'École de médecine dispense seulement les 4 premières années de préparation au concours national, la poursuite des études devant s'effectuer en France.

Enseignement libre ou congréganiste

Il existe à côté des établissements publics des écoles libres privées (pour les niveaux primaires élémentaires) et des écoles congréganistes tenues par les 2 ordres ecclésiastiques principaux qui sont les Frères des écoles chrétiennes et les Sœurs de Saint-Paul de Chartres (pour les niveaux primaires élémentaires et supérieurs)

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Au centre de la photo, l'EPS des jeunes filles à Hanoï sur le Boulevard Félix Faure dans les années 1930

L'entrée de l'École Primaire Supérieure des filles à Hanoï dans les années 1930/
L'entrée du Ministère de la Justice/Direction des Affaires Civiles Bd Trần Phú en 2025

Troisième section - Construction des Écoles Primaires Supérieures de filles à Saïgon

8 Écoles Primaires Supérieures des jeunes filles

8.1 L'institution des jeunes filles indigènes

8.1.1 La collecte des bonnes volontés

Le 5 Novembre 1913, à un mois de son retour en France après trois années à la tête du Gouvernement général de l'Indochine, Albert SARRAUT pose officiellement la première pierre de la future Institution des jeunes filles indigènes à Saïgon. Décrivant cet acte comme un symbole fort en faveur de l'émancipation de la femme vietnamienne, il souligne la dimension exceptionnelle du futur collège, appelé à devenir le plus grand de l'Union Indochinoise, tout en félicitant le caractère original du mode de financement de la construction [73]. Il sait que la gestation a été longue avant ce démarrage de chantier.

Tout commence sept années plus tôt.

A la séance du 10 novembre 1906 du Conseil colonial, l'Administration déclare avoir en projet la création d'une école de filles à Saïgon, ce qui serait une première école laïque pour les filles vietnamiennes (C.f. §5.6 Un chantier toujours inachevé). La municipalité propose alors de céder un immeuble existant rue de Bangkok (aujourd'hui Mạc Đĩnh Chi) à réaménager. Une semaine plus tard, le conseiller vietnamien élu du Conseil colonial, Diệp Văn Cương, du reste professeur de vietnamien au Collège Chasseloup-Laubat, exhorte l'Administration à donner une instruction aux jeunes vietnamiennes habitant la campagne cochinchinoise (C.f. §5.7 le vent du changement).

A la séance du 16 octobre 1907 du Conseil colonial, le rapporteur THIEMONGE de la Commission de l'instruction publique émet le vœu d'une école de filles à Saïgon. Il suggère de réutiliser l'ancienne école primaire de garçons rue Taberd située à côté de l'école municipale des filles (françaises). Ce vœu adopté sans souci est complémentaire de celui du conseiller Cương qui lui se limite à la ruralité.

L'arrêté du 21 mars 1908 en vue de créer des écoles communales et cantonales dans toute la Cochinchine ne donne pas de façon explicite la priorité à la ville de Saïgon, déjà bien dotée depuis des décennies grâce aux institutions pour filles de la Sainte-Enfance (C.f. §5.1 Rôle précurseur des ordres religieux). Face à l'impossibilité budgétaire d'une construction neuve, le Conseil colonial pense même à encourager la création d'écoles libres et laïques au besoin à travers de subventions ponctuelles.

Par lettre du 19 Mai 1909 le Directeur de l'Enseignement M. de CAPPE, appuyé par le Lieutenant-Gouverneur GOURBEIL, propose la création d'une école primaire supérieure de filles indigènes. Elle serait cependant payante et réservée aux jeunes filles des familles vietnamiennes aisées de Saïgon. Ces rétributions seraient autant de charge de fonctionnement en moins pour le budget local, mais le Conseil boucle ses séances de l'année 1909 sans rien inscrire au budget 1910.

Certes une expérience de scolarisation féminine a débuté avec des résultats concluants à l'école primaire mixte de Đa Kao, mais l'instruction y reste au niveau élémentaire.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

La Direction de l'Enseignement décide néanmoins de solliciter le Service des Travaux Publics pour chiffrer un avant-projet. Le devis d'un aménagement comprenant :

- un bâtiment principal et des bâtiments pour services généraux
- un logement pour la directrice et des privés
- un aménagement de la cour et des clôtures

se monte à 160.000\$ (piastres indochinoises). Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, cette somme représente environ 100 fois la solde mensuelle en 1915 d'une institutrice française débutant sa carrière en Cochinchine.

Le financement prévoit une large part provenant des subsides et dons de particuliers ou de sociétés, seul un crédit de 10.000\$ est demandé au budget local de la Cochinchine. Dans un courrier signé du 10 Septembre 1909 adressé au Conseil colonial, l'ingénieur en chef des Travaux Publics M POUYANNE et le Lieutenant-Gouverneur GOURBEIL appuient cette demande qui en finale entre au budget 1911.

Un ancien terrain militaire, situé entre rue Lareynière (aujourd'hui Bà Huyện Thanh Quan) et rue Legrand de la Liraye (Phan Thanh Giản avant 1975, Điện Biên Phủ après), est cédé le 29 Août 1911 par la municipalité qui met aussi la main à la poche avec un don ponctuel de 5000\$.

Un comité de mécènes, créé sur l'instigation du gouverneur provincial de Chợ Lớn, Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương, est animé par des instituteurs et des élus vietnamiens.

En 1912 la souscription atteint les sommes suivantes:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • souscription des particuliers | 24.182\$ |
| • souscription des villages | 53.275\$ |
| • contribution colonie votée en 1911 | 10.000\$ |
| • intérêts | 1.025\$ |

Finalement le Lieutenant-Gouverneur GOURBEIL rajoute 20.000\$ de la part de la colonie. De leur côté les épouses des anciens Gouverneurs généraux, mesdames DOUMER, BEAU, BERT et Mme FERRY mobilisent aussi en France le milieu de l'enseignement et des lycées de jeunes filles.

Grâce à toutes ces bonnes volontés, le chantier démarre fin 1913 pour une durée prévue de 16 mois afin d'être au rendez-vous de la rentrée de Mars 1915.

8.1.2 Le chantier

On ignore quel maître d'ouvrage l'ingénieur en chef POUYANNE a choisi pour coordonner les travaux. En tout cas le bâtiment principal présente des similitudes avec l'institution des filles françaises construite à Hanoï 10 années plus tôt.

Le terrain en forme de quadrilatère a un périmètre approximatif de 600m et une superficie de 22.700 m². Pour mémoire celui du collège Chasseloup-Laubat voisin a un périmètre approximatif de 525 m pour une superficie de 17.250 m².

Vers 1920

L'entrée de l'institution se fait sur la rue Legrand de la Liraye entre 2 pavillons de gardiennage. Dans la phase initiale du projet, seul le bâtiment frontal visible de la rue est érigé, avec la villa de la Directrice côté rue Lareynière et quelques bâtiments annexes. Il est constitué de 2 ailes symétriques à 2 niveaux, raboutées en leur extrémité par un porche central dont la toiture domine l'ensemble et la façade fait saillie par rapport à celle des 2 ailes. Un grand cadran d'horloge protégé

par un auvent orne le tympan au-dessus du 1^{er} étage. L'étage abrite des dortoirs pour 100 élèves pensionnaires.

Mars 1915. La guerre fait rage en Europe et en France. Le chantier accuse du retard, le collège flambant neuf est livré avec un semestre de délai. La première rentrée a lieu le 1^{er} Octobre 1915, c'est-à-dire un trimestre avant la conclusion de l'année scolaire 1915 (L'année scolaire en Indochine avant 1919 débute en Mars et s'achève en Décembre).

Comme pour les écoles communales et cantonales nouvellement créées dans les campagnes, le succès est immédiat. Très vite dès l'année suivante il faut penser aux travaux d'agrandissement pour accueillir des élèves supplémentaires en externat mais aussi en internat lorsque les familles n'habitent pas Saïgon. Le Conseil colonial en Octobre 1916 donne son approbation pour le chantier d'extension moyennant une dépense additionnelle de 125.000\$ [74]. Un 2^{ème} bâti parallèle au 1^{er} voit le jour en 1917 ainsi que des dépendances. Il comporte 3 niveaux : un rez-de chaussée utilisé comme salles de classe et 2 étages abritant des dortoirs pour 200 élèves pensionnaires. Une galerie couverte faisant la liaison entre les 2 bâtis ferme une cour intérieure où l'on s'empresse de planter des arbres pour créer de l'ombrage.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

1^{er} bâti au n°275 de la rue Legrand de la Liraye

Porche central du n°275 rue Nguyễn Thị Minh Khai du lycée THPT Nguyễn Thị Minh Khai

L'EPS de filles indigènes devient Nữ Trung Học Gia Long jusqu'en 1975

8.1.3 Les élèves et les enseignants

Collège des filles indigènes
Croissance des effectifs

Le nombre des élèves avoisinant 45 à l'ouverture du collège en 1915 grimpe à 300 pour l'année scolaire 1920-1921 [79][35].

Pour la 1^{ère} année scolaire complète en 1916, l'équipe enseignante se compose de 4 institutrices françaises et de 6 institutrices vietnamiennes [76]. Elles assurent l'enseignement franco-indigène jusqu'au niveau primaire supérieur.

La discipline est assurée par 4 surveillantes vietnamiennes. Est nommée Directrice Mme Veuve Clémence-Marie LAGRANGE, arrivée en Cochinchine en 1902 à l'âge de 32 ans comme institutrice stagiaire [77] ; elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir institutrice 1^{ère} classe et directrice par intérim en 1915 à l'École Primaire Supérieure des filles françaises. Un uniforme taillé dans une tunique couleur violette (áo dài màu tím) semble être institué. Le personnel auxiliaire occupé au bien-être matériel et à l'hygiène des lieux est plus nombreux encore : 1 concierge, 1 jardinier, 1 planton, 2 cuisiniers, 1 marmiton, 1 boy, 4 filles de peine, 10 coolies.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Les dépenses prévisionnelles 1916 se montent à :

Institutrices françaises	23.400 fr
Institutrices et surveillantes vietnamiennes	1800 \$
personnel auxiliaire	2844 \$
entretien et nourriture	12.000 \$
meublier, éclairage, matériel, médicaments	6.000 \$
Total (au taux de change 2,5fr/\$)	~ 32.000 \$

Avec une charge initiale de 12 élèves par institutrice, le collège des jeunes filles indigènes est bien doté en personnel et matériel. Cet établissement désiré par les élites et les familles aisées vietnamiennes ne peut être que très sélectif sur les conditions d'accès : les frais de scolarité d'externat et de pension d'internat constituent la première barrière d'accès.

Il existe aussi une autre barrière, politique celle-là. Un vœu exprimé par le conseiller Diệp Văn Cương [78] au Conseil colonial pour rendre gratuite la scolarité pour les élèves externes est repoussé pour examen complémentaire, moins à cause de soucis budgétaires que pour des préoccupations « d'harmonie sociale » au sein des élèves, dont la majorité est pensionnaire...

COLLÈGE DE FILLES INDIGÈNES. — LA GRANDE COUR. LES ÉLÈVES EN TUNIQUE DE SOIE VIOLETTE SE RANGENT POUR LA PROMENADE.

Entre 1920 et 1930

8.2 L'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises

Nul ne sait plus quand la mention de l'année 1918 a été apposée sur le médaillon qui se trouve au-dessus du porche d'entrée du lycée Marie Curie (aujourd'hui Trường Trung Học Phổ Thông Marie Curie) à Saïgon. Mais beaucoup de monde se laisse leurrer en croyant que c'est l'année de création du lycée français ou de l'École Primaire Supérieure (EPS) des filles rue Mac Mahon (rue Công Lý avant 1975, Nam Kỳ Khởi Nghĩa après). En vérité le nom du lycée ne vient qu'après, tandis que les murs de l'EPS pré-existaient ailleurs à Saïgon.

8.2.1 L'institution municipale rue de La Grandière (1880-1891)

En 1879, l'institution municipale créée par l'arrêté du 10 février 1868 de l'Amiral-gouverneur de La GRANDIERE accueille des garçons français depuis plus de 10 ans, pourtant aucune école publique n'existe encore pour les jeunes filles françaises. La loi Duruy de 1867 (C.f. §3.2 Bilan éducatif du 2ème Empire) et le statut de commune française décerné à Saïgon par l'arrêté du 8 Janvier 1877 de la République française n'y font rien : les filles demeurent dernières à profiter des avancées éducatives. Celles-ci ont le choix entre l'institution de la Sainte-Enfance tenue par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres et l'école libre de Madame Dussutour, l'épouse d'un entrepreneur en import-export de la colonie, membre du Conseil colonial. L'effectif de l'école Dussutour atteint 12 élèves, celui de la Sainte-Enfance n'est pas connu parmi le total des 320 filles vietnamiennes, métisses et françaises prises en charge par les Sœurs [81].

En juillet de cette année 1879, pour la première fois après la conquête de Saïgon, un gouverneur civil est nommé pour présider aux destinées de la Cochinchine pacifiée. Charles le MYRE de VILERS promet une rupture dans la politique administrative de la colonie : ... *la substitution d'un régime du droit au pouvoir discrétionnaire, nécessaire à l'origine d'un établissement* (sic). Le Gouverneur ne concentre plus les pouvoirs, il les partage avec une quinzaine de conseillers coloniaux, membres élus au suffrage universel et direct. Les lois promulguées en France métropolitaine deviennent applicables sauf disposition contraire explicite. Ce qui signifie que Saïgon comme toute commune française doit être dotée d'une école primaire de garçons et d'une école primaire de filles pour l'instruction des enfants, surtout si la population française dépasse les 1200 âmes (dont 269 enfants) [82].

Et cela va être réalisé l'année suivante. La première école municipale de filles est installée en 1880 et a pour directrice et institutrice principale tout naturellement Madame DUSSUTOUR qui, à l'âge de 41 ans, peut se prévaloir d'une expérience solide dans l'enseignement libre élémentaire [83]. La classe des filles et la classe des garçons séparées comme il est d'usage sont vraisemblablement colocalisées au sein de l'Institution Municipale. Située en haut de la rue Catinat (rue Tự Do avant 1975, Đồng Khởi après), cette dernière occupe une place centrale à côté de la cathédrale Notre-Dame et de l'Institution Taberd, facilitant ainsi les déplacements des élèves et des familles depuis leur domicile. L'entrée se fait par la rue de La Grandière (rue Gia Long avant 1975, Lý Tự Trọng après). Le premier bâtiment est probablement la classe des garçons plus nombreuse et le second en retrait serait la classe des filles.

Plan cadastral 1882

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Site de l'Institution Municipale en 1881

Sur cette carte 3D dessinée à la main (l'aviation n'existe pas encore), on peut voir le palais du gouverneur en haut à gauche et le collège Chasseloup-Laubat (après 1946 lycée Jean-Jacques Rousseau, après 1970 Trường Trung Học Lê Quý Đôn) en limite de ville. La rue Mac Mahon (rue Công Lý avant 1975, Nam Kỳ Khởi Nghĩa après) se perd dans la friche de la plaine des tombeaux. Les bâtiments de l'Institution Municipale paraissent modestes par rapport à l'Institution Taberd voisine.

En 1883 les services militaires cèdent à la municipalité le terrain et les bâtiments du Conseil de Guerre à l'angle de la rue de La Grandière et la rue Nationale pour permettre à l'Institution Municipale de s'agrandir afin d'accueillir davantage de filles. En effet depuis la promulgation des lois Jules FERRY, son volet laïcité stimule le Conseil colonial pour développer avec ardeur les écoles publiques afin de concurrencer les écoles congréganistes, en l'occurrence celles des Sœurs de Saint-Paul de Chartres (C.f. §3.3 Les lois Ferry et §5.4 Les défis de l'instruction publique en Cochinchine). En 1885 l'effectif a quasiment quintuplé après cinq années de fonctionnement et atteint 57 élèves. L'équipe enseignante, toujours dirigée par Madame DUSSUTOUR, est passée à quatre institutrices françaises secondées par une surveillante économe [84].

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

ÉCOLE MUNICIPALE DES FILLES.	
M ^{me} DUSSUTOUR (Augustine), directrice.	
M ^{me} BOUTELLER (Élise), sous-directrice.	M ^{lles} LÉPINE (Philomène) 3 ^e surveillante.
M ^{lle} FENAILLON (Jeanne), 1 ^{re} adjointe.	VESSIOT, (Aglacé), professeur de piano.
M ^{mes} BÉNAUD (Marie), 2 ^e adjointe. N. . ., 3 ^e adjointe.	MM. SIMON, professeur de solfège.
GERMANICUS (Marie), maîtresse adjointe (ouvroir).	LAHUPPE (Fernand), professeur de sciences.
CHAALONS (Marie), 2 ^e maîtresse d'ouvroir.	MERCIER (Ulysse), professeur de dessin.
M ^{lles} WIRTH (Marthe), surveillante.	M. COWIE (Frank), professeur d'anglais.
BARON DE BOUVINES (Marie), 2 ^e surveillante.	

En 1888 l'école municipale des filles tourne à pleine capacité : 65 élèves prises en charge par une équipe composée d'un staff féminin, de personnel enseignant féminin, de personnel de surveillance féminin et de quelques vacataires homme ou femme pour des matières spécifiques.

On note la présence d'ouvroir où deux maîtresses enseignent la couture et la broderie comme dans toute école primaire élémentaire de filles en France métropolitaine. En revanche certaines matières comme la musique (solfège et piano), le dessin, l'anglais et les sciences sont accessibles seulement au-delà du Certificat d'Études Primaires et se rapproche de la 1^{ère} année d'études des Écoles Primaires Supérieures françaises (C.f. §4.4 Programme d'enseignement des EPS).

Dix ans après l'ouverture de l'école municipale, en 1890 la population enfantine française augmente d'à peine 11 % [82][85]. Logiquement les locaux de la rue de La Grandière doivent être toujours suffisants pour accueillir les jeunes filles. Mais un événement externe vient perturber cette rationalité. Il s'agit du retour des Frères des Écoles chrétiennes après sept ans d'absence (C.f. §5.6 Un chantier scolaire toujours inachevé à la fin du siècle).

Le collège d'Adran, laïcisé depuis 1883 après l'abandon des Frères (C.f. §5.5 L'épreuve de la réalité), se retrouve désaffecté en 1891 après leur retour dans la colonie, ce qui motive le Conseil colonial à y transférer l'école municipale des filles. Cela va être concrétisé l'année suivante. Dans l'esprit des conseillers coloniaux, la place libérée rue de La Grandière permet d'y accepter davantage de candidats garçons boursiers dans un établissement laïc au lieu de les laisser aux mains des Frères de l'Institution Taberd voisine.

8.2.2 L'institution (municipale) de jeunes filles rue de Tay Ninh (1892-1907)

Le collège d'Adran, la plus ancienne école française bâtie à Saïgon entre 1862 et 1864 (C.f. §5.1 rôle précurseur des ordres religieux), occupe une position excentrée en limite nord-est de Saïgon, non loin du fleuve et de l'arroyo de l'Avalanche (Rạch Thị Nghè), à proximité du Séminaire et de l'école de la Sainte-Enfance. La rue de Tay Ninh (rue Rousseau après 1897, rue Nguyễn Bình Khiêm après 1955) le sépare du jardin botanique, créé peu après en 1864. Mais l'école municipale ne va occuper qu'une partie du terrain et des locaux existants. Dès ce moment le collège d'Adran perd son appellation pendant plus de 50 ans, c'est l'Institution municipale de jeunes filles qui prend le relais pendant une période de temps déterminée.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Plan du cadastre 1898

Jusqu'au niveau primaire élémentaire, le choix des familles se limite à quelques écoles libres laïques payantes, le pensionnat de la Sainte-Enfance des sœurs de Saint-Paul de Chartres et l'institution municipale publique, qui commence à accepter des jeunes filles en internat. Celles qui aspirent à un approfondissement au-delà du niveau primaire élémentaire doivent fréquenter des cours complémentaires dans l'institution municipale qui est pourvue d'un personnel enseignant mieux qualifié.

Dès 1897 l'effectif scolaire se monte à 91 filles, étudiant sous la houlette de cinq institutrices, une maîtresse d'ouvrage, un professeur de coupe et de couture, un professeur de comptabilité et de dessin et un professeur de musique. Une bonne partie des élèves sont pensionnaires car une équipe de cinq surveillantes veillent sur elles jour et nuit. Enfin c'est Mme Veuve DUSSUTOUR qui à l'âge de 58 ans continue à diriger l'institution avec l'aide d'une adjointe. On remarque, par rapport à 1890, le retrait des matières comme l'anglais ou les sciences, en revanche l'apparition de la couture et la taille vestimentaire: l'enseignement paraît se recentrer sur la filière ménagère pour les élèves plus âgées.

1902. Dans la lancée du mouvement de laïcisation de l'instruction publique, le Conseil colonial de Cochinchine vote la suppression dans le budget 1903 de toute subvention ou de bourses octroyées aux filles de la Sainte-Enfance. Il devient alors urgent et prioritaire d'agrandir les locaux de la rue Rousseau pour accueillir les françaises et les métisses reconnues venant de la Sainte-Enfance. En 1903, un bout de terrain adjacent est cédé à la municipalité pour l'extension requise de l'Institution municipale (C.f. §5.7 Le vent du changement).

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

L'effectif scolaire dépasse alors la centaine. Mme Marie HOUSSIN, âgée de 40 ans en 1903, occupe depuis deux ans le poste de directrice après le départ à la retraite de Mme DUSSUTOUR. Avec elle, une équipe composée de six institutrices et quatre surveillantes, deux maîtresses d'ouvrage, une aide-lingère, un professeur dans chaque matière : solfège, dessin et anglais. Mais Mme HOUSSIN n'exerce pas la même autorité que sa prédécesseuse. La discipline au sein des équipes enseignantes se délite peu à peu, affectant la qualité de l'enseignement ; certaines familles retirent leurs enfants ce qui suscite une inquiétude au conseil municipal et des interrogations à la Direction de l'enseignement.

La cause du problème est pointée du doigt: les enseignantes tout en étant choisies, nommées et promues par la municipalité de Saïgon sont redevables du service de l'enseignement de Cochinchine dont elles doivent respecter les directives de programme et de méthodologie. Pour supprimer cette dualité hiérarchique, le Conseil colonial et la municipalité en 1906 tombent d'accord pour transférer la gestion et l'entretien de toutes les écoles publiques mais aussi la nomination de son personnel enseignant à l'Administration coloniale [86].

Ce transfert prend effet en 1907. Mme HOUSSIN toujours directrice administre une équipe composée de huit institutrices, cinq surveillantes, un professeur dans chaque matière : solfège, dessin et anglais. Malgré la disparition des maîtresses d'ouvrage, le personnel enseignant approche désormais la dizaine et la population scolaire dépasse 150 élèves [87]. Pour les jeunes filles françaises ou métisses, la scolarité à l'Institution publique est gratuite tandis qu'elle est payante à la Sainte-Enfance.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Augmentation continue des effectifs

L'augmentation des effectifs est constante sur une période de 30 ans. Mais la qualité ou l'efficacité de l'enseignement mérite d'être améliorée. En 1908 le taux de réussite aux examens nationaux demeure faible : environ 30 % seulement des candidates réussissent leurs examens.

Examen en 1908	candidates	admises
Certificat d'études primaires	16	5
Certificats d'études primaires supérieures		
Brevet élémentaire	11	3
Brevet supérieur	3	1

8.2.3 L'École Primaire Supérieure de jeunes filles rue Rousseau (1908-1917)

Passée depuis un an sous le contrôle central de la Direction générale de l'Enseignement à Hanoï, l'ancienne Institution Municipale de filles à Saïgon change d'appellation et prend officiellement en 1908 le nom d'« École Primaire Supérieure de jeunes filles ». Âgée de 29 ans seulement et fraîchement entrée dans la fonction publique avec un statut d'institutrice de 3^{ème} classe, Mme Emma MORLOT en est nommée directrice [88] à la place de Mme HOUSSIN qui a été mutée, à son corps défendant, dans les classes enfantines du Collège Chasseloup-Laubat. Il faut souligner que Mme MORLOT a bénéficié d'une nouvelle formation d'institutrice des EPS susceptible de lui assurer les meilleures chances de réussite dans son nouveau poste, alors qu'une nouvelle loi régissant le contenu des programmes d'enseignement va entrer en vigueur en France l'année suivante (C.f. §4.4 Programme d'enseignement des EPS).

Mme MORLOT est assistée de onze institutrices, de six surveillantes et de quatre agents temporaires. On peut cependant remarquer l'absence d'intervenants, comme dans le passé, dans des matières spécifiques comme le dessin et la musique. Et surtout la jeunesse du corps enseignant dont la moitié est constituée d'institutrices de 5^{ème} classe, le premier échelon accessible aux jeunes enseignantes après leur titularisation.

Noter aussi la présence de Mme Clémence LAGRANGE, institutrice de 5^{ème} classe qui est appelée à remplacer Mme MORLOT en 1910 pendant son congé trisannuel et qui va être chargée ultérieurement de la direction de l'Institution des jeunes filles indigènes (C.f. §8.1).

Ecole primaire supérieure des jeunes filles

Mme	Morlot (Emma-Louise-Hortense), institutrice de 3 ^e classe, directrice ;	
Mlle	de la Richaudy (Anne-Marguerite-Henriette), institutrice de 4 ^e classe ;	
Mmes	Giovansili (Marie-Joséphine),	—
	Etellin (Marie-Rose-Marguerite),	—
	Azéma (Marie-Constance-Anne),	—
	V ^e Obscur (Marie-Augustine-Adéline-Joséphine)	
	Estebe (Marie-Baptistine), institutrice de 5 ^e classe,	
	V ^e Lagrange (Clémence-Marie),	—
	Orsini (Marie-Cécile-Hélène),	—
	Pourtou (Marie),	—
	Bartoli (Marie-Joséphine),	—
	Lorenzi (Ursule-Marie), institutrice stagiaire ;	
	V ^e Curiol (Marie-Elisabeth), surveillante d'études ;	
Mlles	Baron de Bouvines (Anne-Marie),	—
	Beaugendre (Marie-Aurore-Rosange),	—
	Canal (Lucie),	—
	Lépervanche (Julie-Marie-Javotte),	—
	Bénéty (Marie-Alice),	—
Mme	Hoarau (Eulalie), agent temporaire ;	
	Forterre (Armeille-Anne-Jeanne),	—
Mlle	Payet (Marie-Adéline-Gertrude),	—
Mme	Lebaun (Marie-Henriette),	—

Équipe des enseignantes et surveillantes en 1909

L'école maternelle située au n°94 rue Mac Mahon accueille les petits garçons et les petites filles entre deux et sept ans. Ensuite les jeunes filles accèdent à l'EPS des filles où la scolarité s'échelonne sur trois niveaux : deux années de classes préparatoires, deux années de classes élémentaires et enfin deux années de cours moyen. Ainsi donc à 12/13 ans les jeunes filles passent-elles l'examen pour l'obtention du certificat d'études primaires. Ainsi s'achèvent les études primaires élémentaires.

Les cours supérieurs durent deux années à l'issue desquelles les élèves passent l'examen du brevet élémentaire. Une année supplémentaire permet de préparer au brevet supérieur. Ainsi à l'âge de 15/16 ans s'achèvent les études à l'EPS pour la plupart des jeunes filles françaises de la colonie. Le solfège, le dessin et l'anglais font partie du programme d'enseignement comme en métropole [90]

En 1910 l'EPS des filles absorbe le bout de terrain et le bâtiment de l'école primaire qui fait angle avec la rue Taberd / rue Rousseau afin qu'une infirmerie y soit aménagée. Des salles de bain et des toilettes plus modernes sont installées pour le confort des quelques 175 jeunes filles [89] qui fréquentent l'école en tant que pensionnaires, externes nourries ou externes libres.

En 1912 les premières velléités de re-localisation apparaissent cependant. En effet même si l'EPS occupe une superficie assez confortable de 1,6 ha, le terrain est plus rectiligne et

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

rectangulaire que carré au fur et à mesure des acquisitions successives. L'aménagement des locaux capables d'accueillir un établissement scolaire pourvu d'un pensionnat s'en trouve complexifié. On parle déjà d'une très prochaine ré-installation de l'EPS sur un site plus central sur le Boulevard Norodom (đại lộ Thống Nhất avant 1975, Lê Duẩn après) en regard des nouvelles limites de la municipalité de Saïgon. Ce recentrage satisferait sûrement les familles françaises dont les enfants externes sont astreintes à un déplacement quotidien.

Mais déjà les conseillers vietnamiens du Conseil colonial préconisent un transfert de la section européenne du Collège Chasseloup-Laubat vers ces locaux de la rue Rousseau en passe d'être libérés. Ce qui permettrait d'accepter davantage de garçons vietnamiens au Collège Chasseloup-Laubat. Pour une raison non explicite, mais probablement à cause de la pénurie de terrain disponible le long du Boulevard Norodom,

L'École Primaire Supérieure des filles sise au n°7 rue Rousseau entre 1908 et 1917 cette re-localisation de l'EPS des filles, nécessaire prélude à ce jeu de chaise musicale, n'a lieu ni en 1912 ni les années suivantes.

Trois mois après le déclenchement de la 1ère Guerre Mondiale, le lieutenant-gouverneur de Cochinchine Maurice GOURBEIL révèle pendant la séance du 23 Octobre 1914 du Conseil colonial la construction d'une nouvelle EPS de jeunes filles françaises [91]. Ce dernier qualificatif est employé pour la 1ère fois pour la distinguer de l'Institution des jeunes filles indigènes qui est en train de s'élever rue Legrand de la Liraye (C.f. §8.1)

En 1914 Mme Emma MORLOT, promue avec palmes académiques institutrice de 1ère classe en 1912 [92] grâce aux excellents résultats des élèves aux examens nationaux, fait valoir ses droits à son congé trisannuel sanitaire en France. Mme Clémence LAGRANGE, institutrice de 3ème classe, est nommée directrice par interim, poste qu'elle va occuper pendant 1^{1/2} an jusqu'à sa nouvelle assignation en 1915 à la direction de l'Institution des jeunes filles indigènes (C.f. §8.1). A cause du conflit en cours, Mme MORLOT est priée de ne pas quitter le territoire métropolitain à la fin de son congé contractuel. En Juillet 1917, son poste est repris temporairement par Mlle Anne BUISSON de la RICHAUDY, âgée de 58 ans, formée à l'ancienne et institutrice de 2ème classe [93].

L'École primaire supérieure des jeunes filles française est en pleine prospérité pendant la dernière année où elle est située rue Rousseau, les familles étant sans doute plus frileuses pour revenir en métropole à cause de la guerre. Parmi les 210 élèves enregistrées, 94 sont demi-pensionnaires et 54 internes. Les dortoirs sont trop exigus pour en accueillir davantage.

Mais les nouveaux bâtiments avec des capacités d'accueil accrues sont en voie de construction avec une date de livraison attendue, compatible de la rentrée de 1918 [94].

8.2.4 Construction des nouveaux locaux (1915-1918)

Le budget général de l'Indochine débloque en 1915 une première tranche de 65,000 piastres sur un montant total à l'achèvement de 130,000 piastres pour déclencher le projet de construction de la nouvelle école [96]. A noter que ces dépenses sont équivalentes aux coûts d'agrandissement du Collège Chasseloup-Laubat réalisé simultanément la même année et au budget dévolu en 1913 à la construction de l'Institution des jeunes filles indigènes.

Le terrain choisi est localisé sur la rue Mac Mahon (rue Công Lý avant 1975, rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa après), à l'époque en limite territoriale de la municipalité, dans un secteur Nord-Ouest de la Ville devenu une zone à urbaniser. Bordé sur les trois autres côtés par la rue Legrand de la Liraye (rue Phan Thanh Giản avant 1975, Điện Biên Phủ après) au Nord, la rue Barbet (rue Lê Quý Đôn) à l'Ouest et la rue Jauréguiberry (rue Ngô Thời Nhiệm) au Sud, le terrain de forme approximativement carrée d'une superficie de 2,2ha est plus facile à aménager.

Autre avantage important aux yeux des parents d'élèves : les abords déjà occupés par le Collège Chasseloup-Laubat, la toute nouvelle EPS de filles indigènes et surtout le Palais du Gouverneur sont plus rassurants en terme de sécurité que le voisinage de l'Arsenal et la garnison du Régiment d'Infanterie Coloniale.

Future École Primaire Supérieure des jeunes filles françaises en limite de ville (carte 1904)

Le Service des Bâtiments Civils de Cochinchine est missionné comme maître d'œuvre. A ce jour le nom du maître d'ouvrage n'est pas connu mais il pourrait se trouver dans la liste des sociétés de construction de bâtiments civils et en travaux publics [99] faisant affaire en Indochine avant guerre :

Sociétés

Société de construction Levallois-Perret
Brossard et Mopin Cie
Société de construction des Batignolles
Société Cochinchinoise de béton armé

Exemples typiques d'ouvrages réalisés

Ponts métalliques
Halles centrales de Saïgon
Lignes ferroviaires
Palais royal à Pnom Penh

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

La mobilisation des ressources humaines et matérielles par le conflit en Europe retarde un peu la progression du chantier. Finalement la nouvelle École Primaire Supérieure de jeunes filles est livrée pour un coût total de 155,000 piastres [98] non pour la rentrée habituelle de Mars 1918 mais pour celle d'Octobre 1918. En effet le Gouvernement général décide

EPS de jeunes filles françaises rue Mac Mahon
Dépenses de construction

cette année-là d'adopter le calendrier scolaire de la métropole. 1918 connaît donc 2 rentrées scolaires.

8.2.5 Architecture de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises

La nouvelle EPS forme un carré dont les côtés parallèles à la rue Jauréguiberry sont construits avec des corps de bâtiment à 1 étage, fermés à leurs extrémités par 2 ailes de plein pied. Le rez-de-chaussée est occupé par des salles de classe alors que les étages sont dédiés au dortoir des élèves internes, à l'instar de l'Institution de jeunes filles indigènes voisine. Des galeries au rez-de-chaussée et à l'étage, largement ventilées grâce aux baies libres, ceignent les corps de bâtiment autour de la cour de récréation, à l'exception de celui face à l'entrée qui se trouve au n°159 rue Mac Mahon (C.f. [100] pour les termes utilisés en technique d'architecture).

Carte 1920

Nouvelle EPS au n°159 rue Mac Mahon (aujourd'hui n°159 rue Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

2 pavillons de gardiennage indépendants encadrent le portail d'accès. En façade un corps de bâtiment assez modeste sans étage flanqué par 2 pavillons adossés, à 3 fois 3 baies et couverts par un toit à croupe en tuiles. Ces 2 pavillons encadrent une placette menant vers le porche. Moins imposant que celui de l'Institution de jeunes filles indigènes, celui-ci représente

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

cependant le trait caractéristique de l'édifice tout entier. Une dépendance (sans doute cuisine, et réfectoire) est élevée le long de la rue Legrand de la Liraye et une deuxième (probablement salle de bains et toilettes) le long de la rue Barbet. Elles sont reliées aux parties nobles grâce à des galeries ajourées mais probablement couvertes comme à l'Institution de jeunes filles indigènes. Un pavillon indépendant proche de la rue Barbet sert sans doute d'infirmierie. Enfin la villa de la directrice est construite au coin des rues Barbet et Legrand de la Liraye.

Le porche, plus sobre que celui de l'Institution de jeunes filles indigènes, en avancée sur la façade, est flanqué à gauche et à droite de deux piédroits à section carrée. Sans être des colonnes véritables, les piédroits sont surmontés au niveau de la bordure de toit par une ornementation qui rappelle un chapiteau de colonne ionienne doté de trois volutes et un triglyphe à trois rainures d'une frise dorique.

Un arc en plein-cintre avec clé de voûte proéminente ferme la partie supérieure de la porte. Un parement en briques émaillées rouge souligne l'arc en donnant l'impression d'une voussure colorée; une autre rangée de briques émaillées vert et posées en boutisses crée de fait une archivolt doublant la voussure rouge précédente. Les sommiers de l'arc sont complétés par une ligne horizontale de briques émaillées rouge et vert qui ceinture les piédroits à mi-hauteur, jusqu'au nu de la façade.

Les ornements en triglyphe sont surmontés de deux chapiteaux carrés de faible hauteur supportant le sommier d'un deuxième arc constitué de quatre voussures, qui ensemble forment un léger auvent protecteur au-dessus de la porte. L'arc supérieur en avancée supporte en son milieu un épi pouvant être utilisé comme fourreau de fixation d'un drapeau.

Sur le tympan entre les deux arcs un lit de feuilles d'acanthé dorées en bossage entoure en son centre une ove qui ne comporte aucune inscription à l'époque (aujourd'hui l'année de la mise en service de l'édifice « 1918 » s'y trouve gravée/peinte). Un tableau blanc en relief complétant le tympan arbore enfin le nom de l'établissement : *École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises*.

La porte cochère est fermée avec quatre vantaux métalliques partiellement obturantes.

Ce sont les voussures en briques rouges et vertes de l'arc inférieur qui confèrent au porche son style unique franco-vietnamien.

Passé le porche on accède à une grande cour arborée. À gauche et à droite deux corps de bâtiments à étage (aujourd'hui dénommés A et B, le corps C va être construit quelques années plus tard) et au fond une aile sans étage à l'origine (aujourd'hui désignée D). Chaque corps ou aile est desservi par une galerie à arcature comportant au moins treize arcades accessibles de la cour. A l'étage quand il existe, une galerie supérieure laisse entrer la lumière et l'air à travers de hautes fenêtres rectangulaires équipées de volets à persiennes, ces dernières étant positionnées exactement à l'aplomb d'une arcade de la galerie inférieure.

L'arc en plein-cintre et son parement en briques rouges et vertes suit le même modèle que celui du porche à l'entrée. Le mur d'appui de la fenêtre double à meneau à l'étage repose sur l'arc, son appui se prolongeant par deux consoles avec cimaise et larmier posées en surplomb. Chaque console est soulignée par un renforcement rempli par une frise rouge brique avec des motifs évoquant une corbeille tressée.

Entre deux fenêtres successives, aux deux tiers de leur hauteur, une console indépendante reprend les charges de l'avancée de toiture grâce à des équerres en bois avec poinçon central dont l'extrémité est taillée en pointe.

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

.Baie libre avec arc plein-cintre avec parement en briques émaillées rouge et vert
 .Fenêtre double à meneau fermée avec volets à persienne
 .Équerre double ou triple à poinçon central sous bord de toit

Sommiers d'arc

Galerie à arcatures libres au R-d-C, galerie à fenêtres protégées à l'étage

Vousures d'arc en avancée portant un épi pour le drapeau

Ove au milieu de feuilles d'acanthé

Ornements en triglyphe

Enseigne en bossage

Arc plein cintre avec clé de voûte en relief et parement en briques émaillées rouge/vert

Porte pliante à 4 vantaux

Piedroits

Porche d'accès

Intérieur dallé de la galerie R-d-C

Escalier communicant entre la galerie du R-d-C et le 1er étage avec marches en béton, un repos, balustres en ferronnerie et main courante en bois

Château d'eau d'époque

8.2.5 L'École Primaire Supérieure des jeunes filles françaises rue Mac Mahon (1918-)

La deuxième rentrée de l'année 1918 (C.f. §8.2.4) est fixée au 1^{er} Octobre. Mlle Anne de la RICHAUDY, maintenant âgée de 60 ans, est confirmée dans son poste de directrice qu'elle va occuper jusqu'à la fin de l'année scolaire 1919-1920. Promue institutrice principale de 1^{ère} classe, le rang le plus élevé, elle veille sur un personnel européen de 15 institutrices et de 5 agents à contrat [101]

ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES

Mlle Buisson de la Richaudy (Anne-Marguerite-Henriette), institutrice principale de 1^{re} classe, directrice.

Institutrices.

Mlle Rossi (Béatrix), institutrice de 1^{re} classe ;
 Mmes Lorenzi (Ursule-Marie), institutrice de 2^e classe ;
 Pierandrei (Marie-Xavière), institutrice de 3^e classe ;
 Grochet (Juliette), institutrice de 4^e classe ;
 Napoléoni (Marguerite-Clémentine), institutrice de 4^e classe ;
 Mlle Gréen (Julie-Marie-Marthe), institutrice de 4^e classe ;
 Mme Boisson (Marguerite-Bardon), institutrice stagiaire ;
 Mmes Amelot (Germaine), institutrice stagiaire ;
 Guerre (Fanny), institutrice stagiaire.

Institutrices auxiliaires.

Mmes Béaugédré (Marie-Aurore-Rosange), institutrice auxiliaire de 3^e classe ;
 Canal (Lucie), institutrice auxiliaire de 3^e classe ;
 Paulmar (Louise), institutrice auxiliaire à contrat ;
 Mme Meister (Juliette), institutrice auxiliaire à contrat ;
 Mmes Nativel (Esther), institutrice auxiliaire à contrat ;
 Abadie (Andrée), institutrice auxiliaire à contrat.

Agents temporaires.

Mme Vve Berquin (Catherine), agent temporaire à contrat ;
 Mmes Sice (Marie-Renée), agent temporaire à contrat ;
 Buffon (Jeanne-Charlotte-Alexandrine), agent temporaire à contrat ;
 Chauvet (Solange), agent temporaire à contrat ;
 Lagrange (Suzanne), agent temporaire à contrat.

Ce personnel féminin perçoit les soldes suivantes fonction de son rang, sachant qu'un professeur licencié en début de carrière au Collège Chasseloup-Laubat émarge à 5,000 fr. On note l'intervention à temps partagé avec d'autres établissements d'un professeur de solfège et d'un professeur de dessin.

Rang	Solde
Institutrice principale de 1 ^{ère} classe	7,000 fr.
Institutrice principale de 2 ^{ème} classe	6,000 fr.
Institutrice de 1 ^{ère} classe	5,500 fr.
Institutrice de 2 ^{ème} classe	5,000 fr.
Institutrice de 3 ^{ème} classe	4,500 fr.
Institutrice de 4 ^{ème} classe	4,000 fr.
Institutrice stagiaire	3,600 fr.
Institutrice auxiliaire de 3 ^{ème} classe	4,000 fr.
Institutrice auxiliaire de 4 ^{ème} classe	3,500 fr.
Institutrice auxiliaire de 5 ^{ème} classe	3,000 fr.
Agent temporaire	\$

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

Une équipe de 23 personnes indigènes rémunérées en piastres [97] veille à la bonne marche du système de demi-pensionnat et d'internat ainsi qu'au nettoyage du bâtiment:

ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE DES FILLES	
1 Planton, à 144 \$ 00.	144 00
4 Coolies (2 à 180 \$ 00 et 2 à 144 \$ 00).	648 00
4 Congai, à 120 \$ 00.	480 00
1 Infirmière à 180 \$ 00	180 00
1 Congai, à 204 \$ 00	204 00
1 Concierge, à 600 \$ 00	600 00
1 Jardinier, à 180 \$ 00	180 00
2 Boys (1 à 216 \$ 00 et 1 à 180 \$ 00).	396 00
1 Boy à 144 \$ 00.	144 00
1 Cuisinier, à 348 \$ 00	348 00
2 Marmitons (1 à 216 \$ 00 et 1 à 144 \$ 00).	360 00
1 Nho, à 48 \$ 00	48 00
3 Blanchisseurs, à 240 \$ 00.	720 00
23	

Le taux de change de la piastre atteignant en 1919 un niveau anormalement élevé de 7 fr/\$ à cause du contingentement de l'exportation de riz, le cuisinier touche l'équivalent de 2436 fr., c-à-d 20% moins qu'une institutrice auxiliaire française débutante.

L'effectif dépasse les 200 élèves dès le début de la 1ère Guerre Mondiale avant la relocalisation de l'EPS rue Mac Mahon. Le nombre des internes ne dépasse jamais 75.

Considérant le contenu du programme des EPS en vigueur, il est probable que seules les sections de l'enseignement général et ménagère sont enseignées (C.f. §4.4 Programme d'enseignement des EPS), la section commerciale n'offrant aucun débouché dans la colonie.

A la fin de la 1ère année scolaire 1918-1919 rue Mac Mahon, les résultats d'examen sont globalement bons [95], le taux de réussite moyen atteint 74%:

Candidates	Certificat d'Études Primaires	Certificat d'Études Primaires Supérieures	Brevet Élémentaire	Brevet Supérieur
Présentées	19	1	15	6
Reçues	15	1	13	2*

(*) donne accès à une carrière d'institutrice

Appellation et Localisation dans Saïgon au fil du temps de l'école publique pour les filles françaises

Time evolution of the school's name and location
 Tên Gọi và Địa Điểm trong Sài Gòn theo thời gian

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE DES FILLES FRANÇAISES DE SAÏGON. — COUR D'HONNEUR, SORTIE DES EXTERNES SUR LA RUE MAC-MAHON

Saurez-vous résoudre cette épreuve d'algèbre donnée à l'EPS aux candidates du Brevet d'Étude 1922 [104]

37. *En comptant des objets 7 par 7, il en reste 3; en les comptant 5 par 5, il n'en reste que 1. Trouver le nombre de ces objets. Y a-t-il plusieurs nombres répondant à la question? Quelle est la formule générale de ces nombres?*

(B. E., Saïgon, 1922.)

Soit N ce nombre, étudier d'abord la divisibilité par 7 et par 5 du nombre $N-4$...

9. CONCLUSION

Cet essai argumenté sur l'histoire de la construction des deux premières écoles primaires supérieures de jeunes filles en Cochinchine met en lumière la préoccupation incessante des colonisateurs de développer l'instruction publique élémentaire, même si elle revêtait loin s'en faut une arrière-pensée intéressée plutôt qu'altruiste. Il s'agissait en effet, avant de gagner les cœurs de la population autochtone, de pourvoir à l'appareil économique et administratif colonial en ressources humaines formées et qualifiées, capables de participer à l'exploitation économique de la colonie.

Mais les progrès étaient lents à venir à cause de multiples raisons dont l'une principale était la persistance d'un système culturel bimillénaire teinté de confucianisme que les colonisateurs refusaient de bousculer, laissant à la cour de Hué le soin de résorber ce paradoxe. Il fallut attendre un demi-siècle après la conquête pour que l'Administration érigeât en dogme la vulgarisation générale de l'instruction primaire élémentaire pour la population générale vietnamienne et presque soixante ans, après l'abolition impériale du système des concours mandarinaux, pour qu'elle officialisât un système éducatif complet franco-indigène embrassant les degrés primaire, secondaire et supérieur.

Comme en France métropolitaine, l'École Primaire Supérieure était dédiée aux enfants des classes moyennes qui aspiraient à approfondir leurs connaissances acquises en primaire élémentaire. En aucun cas elle ne servait d'échelon intermédiaire pour accéder aux études secondaires ou supérieures qui avant la décennie 1920 étaient encore fermées au sexe féminin. L'EPS était alors pour les plus chanceuses l'aboutissement de leurs études.

Dix ans avant la construction de nouveaux bâtiments au n°159 rue Mac Mahon, l'ancienne Institution Municipale de filles située en face du jardin botanique depuis 1892 changea de nom et devint l'École Primaire Supérieure de filles. Fréquentée par des élèves françaises, métisses et quelques vietnamiennes, l'école prospéra avant d'être déplacée dans une position géographique plus centrale dès lors que l'urbanisation de Saïgon s'étendait sur l'axe Nord-Ouest.

Certes les nouveaux bâtiments étaient mieux aménagés et plus salubres que le vieux collège d'Adran rafistolé, mais la raison de ce déménagement n'était pas le besoin d'absorber une augmentation potentielle de l'effectif des élèves qui se révéla a posteriori assez régulier. Elle était à chercher plutôt dans le jeu de chaise musicale auquel doit se livrer l'Administration locale pour dégager de la place afin d'accueillir davantage de candidats garçons vietnamiens dans les établissements publics.

L'idée primitive fut de déménager la section européenne du Collège Chasseloup-Laubat à la place des jeunes filles dans leur ancienne EPS à côté du jardin botanique, de sorte que Chasseloup-Laubat devint un établissement entièrement vietnamien. Mais la première Guerre Mondiale changea la donne. Plus du 1/3 des professeurs français partirent sur le front européen ce qui causa une fermeture de l'École Normale des Instituteurs vietnamiens de Gia Định et le rapatriement des élèves-instituteurs sur Chasseloup-Laubat qui de ce fait fut menacé de surpeuplement.

Néanmoins alors que le chantier avançait au n°159 rue Mac Mahon, le Collège Chasseloup-Laubat accueillait des travaux d'extension. Mais les élèves-instituteurs n'y restèrent pas. En 1918 alors que les jeunes filles découvrirent avec ravissement leur nouvelle EPS flambante neuve et son architecture métissée, elles laissèrent leurs anciens locaux à l'École Normale d'Instituteurs dont les futurs diplômés étaient appelés à instruire les campagnes les plus reculées de Cochinchine.

L'école conservait son nom de baptême « École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises » jusqu'à la 2^e Guerre Mondiale et le changea en « Lycée Marie Curie » après.

GALERIE DE PORTRAITS

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

<p>Paul BEAU (1857-1926) Gouverneur général de l'Indochine entre 1902 et 1908.</p> <p>Promoteur de l'unification de l'Allemagne à la faveur de la guerre franco-prussienne de 1870-71</p>			
<p>Louis-Adolphe BONARD (1805-1867)</p> <p>Amiral commandant la coalition franco-espagnole lors du siège de Chí Hòa en 1861. Assura la conquête définitive de Saïgon face aux défenseurs vietnamiens</p>			
<p>Monseigneur Isidore COLOMBERT (1838-1894)</p> <p>Philosophe chinois, fondateur de la sagesse confucéenne adoptée largement par les Empereurs et le peuple chinois et viet</p>	<p>Eugène CUNIAK (1851-1916) Maire de Saïgon sur plusieurs mandatures entre 1892 et 1916 et membre du Conseil colonial, il était l'instigateur de la modernisation et l'embellissement de Saïgon : tramway, places, marché Bến Thành...</p>		

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

<p>Diệp Văn Cương (1862-1918) professeur de Vietnamien au Collège Chasseloup-Laubat et conseiller indigène au Conseil colonial</p> <p>Promoteur infatigable du développement de l'instruction pour les enfants vietnamiens, garçons et filles</p>	<p>Pierre DAUNOU (1761-1840) historien, homme d'État sous plusieurs régimes politiques</p>		
<p>Empereur DUY TÂN (1900-1945) 11^e empereur de la dynastie NGUYỄN PHÚC entre 1907-1916. Forcé à l'exil en 1916</p> <p>Auteur de la loi éponyme qui rétablit les écoles primaires supérieures après leur suppression par de FALLOUX</p>			
<p>Maurice GOURBEIL (1867-1948) Gouverneur de Cochinchine entre 1909 et 1916</p> <p>Auteur de la loi éponyme. Père de l'École Primaire Supérieure</p>	<p>HỒ XUÂN HƯƠNG (1772-1822)</p> <p>Femme de lettre, poétesse Vietnamienne renommée pour sa liberté d'esprit par rapport à sa condition féminine. Virtuose de l'écriture Nôm.</p>		

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

<p>Henri de KERLAN (1844-1877) prêtre des Missions Étrangères de Paris,</p> <p>onda l'ordre des Frères des Écoles chrétiennes dont se réclament les Frères Lasalliens</p>			
<p>Marie de la Nativité LARUE, de l'Ordre des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Avec sœur BELLONGUE Saint-Lizier fait figure de pionnière à Saïgon pour les actions hospitalières et sociales de la Congrégation</p> <p>1^{er} Pape d'origine américaine (USA)</p>			
<p>LOUIS XVI (1754-1793) Roi de France 1774-1792</p> <p>approuva la création des écoles primaires supérieures via GUIZOT</p>			

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

<p>LÝ THÁNH TÔNG (1023-1072) 3ème Roi de la dynastie LÝ.</p> <p>Œuvra pour confier l'école Taberd aux Frères Lasalliens en 1889</p>			
<p>NAPOLÉON 1^{er}, encore connu comme NAPOLÉON BONAPARTE (1769-1821)</p> <p>Lettré vietnamien formé par les prêtres des Missions Etrangères, contribua à l'adoption générale de l'écriture latinisée du Vietnamien le Quốc Ngữ</p>			
<p>PHAN BỘI CHÂU (1867-1940) homme de lettre, poète</p> <p>Contribue au financement de l'Institution de jeunes filles indigènes (Trường Gia Long / Nguyễn Thị Minh Khai</p>			

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

<p>Pierre PIGNEAUX de BEHAINE (1741-1799) vicaire apostolique des Missions Etrangères de Paris</p> <p>fit voter en 1880 l'instauration d'un enseignement secondaire pour les filles en métropole et la création de l'Ecole Normale Supérieure de jeunes filles de Sèvres</p>			
<p>Jean Louis TABERD (1794-1840) vicaire apostolique des Missions Etrangères de Paris</p>			

BIBLIOGRAPHIE

[1]	Charles X
[2]	Ordonnances de Saint-Cloud
[3]	Les Trois Glorieuses
[4]	Charte de 1830
[5]	Décret du 3 Brumaire an IV de PCF Daunou
[6]	Loi du 11 Floréal an X
[7]	Décret du 17 mars 1808 portant fondation de l'Université
[8]	L'École sous la Restauration
[9]	L'avènement de l'école contemporaine
[10]	Loi Guizot du 28 Juin 1833 sur l'instruction primaire
[11]	Filles (primaire, secondaire, supérieure) dictionnaire de F Buisson
[12]	Les collèges du peuple
[13]	Révolution de 1848
[14]	Histoire en images : les barricades 1827-1851
[15]	Suppression des ateliers nationaux
[16]	Election de Louis-Napoléon Bonaparte
[17]	Loi Falloux
[18]	Cartorum cartes postales anciennes localisées
[19]	La leçon par Théophile Duverger
[20]	Napoléon III
[21]	Guerre franco-prussienne de 1870-1871
[22]	Progrès de l'instruction en France taux illettrisme en 1866
[23]	L'instruction populaire en Europe avant 1870
[24]	Jules Ferry
[25]	Bataillons scolaires à sorgues
[26]	Les lois Ferry
[27]	Cinq mémoires sur l'instruction publique par Condorcet
[28]	Baccalauréat des filles en 1924
[29]	Indochine française
[30]	Territoire à bail de Kouang Tcheou Wan
[31]	L'Indo-Chine , souvenirs par Paul Doumer
[32]	Hành chánh Việt Nam thời Nguyễn
[33]	Giáo dục khoa cử và quan chế Việt Nam thời Phong Kiến và Pháp thuộc
[34]	Đường khoa cử từ đây dứt hẳn
[35]	Annuaire statistique de l'Indochine série 1913 à 1948

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

[36]	Đông Kinh Nghĩa Thục
[37]	Vietnam heritage museum-truong nu trung hoc dong khanh
[38]	Dấu Ấn Di Sản Kiến Trúc Pháp Ở Hà Nội
[39]	Éducation Nationale 3ème poste de dépenses au budget 2025
[40]	Notice sur les colonies françaises 1866
[41]	Catalogue des produits des colonies françaises 1878
[42]	Séminaire St-Joseph à Saïgon
[43]	Dictionarium anamitico-latinum 1838 de Jean Louis Taberd
[44]	Dictionario anamitico-latinum 1772 de Pierre Pigneau de Behaine
[45]	Dominique Lefebvre SMEP
[46]	L'emplacement du lycée Marie Curie à Saïgon par Serge BEZ
[47]	Soeurs de Saint-Paul de Chartres, 135ème anniversaire de leur arrivée à Saïgon
[48]	Frères des écoles chrétiennes ni plus ni moins
[49]	150ème anniversaire de l'arrivée des Frères lasalliens au Vietnam
[50]	Message de Léon XIV aux Frères des Écoles Chrétiennes
[51]	Trường Lấn Taberd
[52]	Saint-Paul tu viên đầu tiên ở Sài Gòn
[53]	Sisters of St-Paulus origins
[54]	Soeurs de Saint-Paul
[55]	Mère Benjamin Le Noël de Groussy
[56]	La Cochinchine française par Raoul Postel
[57]	Bulletin officiel de l'expédition de Cochinchine arrêté 10 février 1868
[58]	Situation des écoles en Cochinchine année 1870-71
[59]	Situation des écoles en Cochinchine année 1880-1881
[60]	Budget local de la Cochinchine année 1881
[61]	Procès-verbaux du conseil colonial année 1881
[62]	Gia Định Báo pả Petrus Trương Vĩnh Ký
[63]	Discours du gouverneur général Novembre 1888
[64]	Les débuts de l'Institution Taberd
[65]	Réorganisation de l'enseignement en Cochinchine
[66]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1897 partie Cochinchine
[67]	Việt Nam thời Pháp đô hộ
[68]	Carte postale Chasseloup-Laubat sur site delcampe.net
[69]	Vœu de Diep Van Cuong pour l'instruction en français et la création des écoles pour filles
[70]	Projet de loi 1910 emprunt pour l'Indochine
[71]	Situation de l'Enseignement en Cochinchine en 1910
[72]	Voeu du conseiller Lê Văn Trung séance conseil 12 octobre 1907

Construction de l'École Primaire Supérieure de jeunes filles françaises de Saïgon (futur lycée Marie Curie)

[73]	L'institution des jeunes filles indigènes
[74]	Coût de l'agrandissement du collège des filles indigènes
[75]	Collège filles indigènes Frais de fonctionnement prévisionnels 1915
[76]	Personnel enseignant, surveillance et entretien prévu en 1915
[77]	Etat de service de Clémence-Marie Lagrange 1ère directrice du collège filles indigènes
[78]	Voeu émis par Diep Van Cuong pour supprimer les frais d'externat au collège des filles
[79]	Effectif à l'ouverture du Collège des filles indigènes
[80]	Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine, RGIP 21 décembre 1917
[81]	Annuaire de la Cochinchine 1879 \ écoles de Saïgon
[82]	Annuaire de la Cochinchine 1881 \ recensement de la population française et européenne
[83]	Annuaire de la Cochinchine 1880 \ école primaire de filles
[84]	Annuaire de la Cochinchine 1885 \ institution municipale de filles
[85]	Annuaire de l'Indo-Chine 1890– Tome Cochinchine \ Population de Saïgon
[86]	Procès-verbal du Conseil colonial 1906 \ transfert des écoles de la ville de Saïgon
[87]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1909 \ Situation de l'enseignement
[88]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1908 \ Nomination directrice EPS des filles
[89]	Rapport au Conseil de Gouvernement 1910
[90]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1912 \ Détails de l'enseignement public
[91]	Procès verbaux du Conseil colonial 1911-1914 \ Annonce construction nouvelle EPS filles
[92]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1914 \ liste institutrices
[93]	Annuaire général de l'Indo-Chine 1916 \ de la Richaudy directrice p.i. de l'EPS des filles
[94]	Rapports au Conseil de gouvernement 1917 \ date livraison de la nouvelle EPS des filles
[95]	Rapports au Conseil de gouvernement 1919 \ EPS dans ses nouveaux locaux
[96]	Rapports au Conseil de gouvernement 1915 \ budgétisation nouvelle EPS des filles
[97]	Compte administratif de la Cochinchine 1919 \ personnel subalterne
[98]	Procès-verbaux réunion commission locale des Travaux Publics 1917
[99]	Annuaire général de l'Indochine 1916 \ liste des professions en Cochinchine
[100]	Dictionnaire d'architecture Eds Jean-Paul Gisserot par Mathilde Lavenu et Victorine Mataouчек
[101]	Annuaire général de l'Indochine 1919 \ EPS filles personnel européen
[102]	La FOEFI \ rôle des Ordres religieuses dans l'accueil des orphelins vietnamiens
[103]	Dictionarium Annamiticum Lusitanum Latinum par Alexandre de RHODES
[104]	exercices et problèmes d'algèbre